

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
... a 40 años del retorno de la Democracia

MAESTRANDA:

Lic. Soledad Julia Peralta

DIRECTOR:

Mag. Mario Riorda

Mayo de 2025

**ANÁLISIS DEL ROL DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAL EN LOS ACTOS DE
TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA**

De Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner (2007) y
de Alberto Fernández a Javier Milei (2023)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
CAPÍTULO 1. Presentación del tema, antecedentes y estado de la cuestión.....	11
1.1 Evolución del ceremonial y protocolo.....	13
1.2 Ceremonial y protocolo en la actualidad: un debate epistemológico.....	15
CAPÍTULO 2. Marco metodológico.....	17
2.1 Estrategia de investigación: estudio comparado.....	20
CAPÍTULO 3. El Ceremonial Oficial.....	26
3.1 Cultura, rito e identidad.....	27
3.1.1 Cultura.....	27
3.1.2 Rito.....	28
3.1.3 Identidad.....	29
CAPÍTULO 4. Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina.....	31
4.1 Ley de Ministerios.....	31
4.2 Ordenamiento General de Precedencia Protocolar.....	32
CAPÍTULO 5. Transmisión del mando presidencial en la República Argentina.....	35
5.1 Juramento constitucional del presidente y vicepresidente electos frente a la Asamblea Legislativa.....	36
5.2 Entrega de los atributos de mando.....	38
5.2.1 Banda presidencial.....	38
5.2.2 Bastón de mando.....	39
5.2.2.1 Materiales.....	40
5.3 Saludo a las delegaciones extranjeras.....	41
5.4 Jura del Gabinete Nacional.....	41
5.5 Saludo al pueblo reunido en la Plaza de Mayo.....	42
5.6 <i>Te Deum</i>	42
5.7 Velada o comida de gala.....	42
CAPÍTULO 6. Presentación de casos.....	43
6.1 CASO 1: Cristina Fernández (2007).....	45
6.2 CASO 2: Javier Milei (2023).....	48
6.3 Tabla comparativa: asunción de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Javier Milei (2023).....	54
6.4 Variables para considerar en la planificación.....	56

6.4.1 Análisis de categorías (organizado según variables generales)	60
6.4.2 Ejemplo de un caso negativo o discrepante	64
6.4.3 Diagnóstico estratégico: matriz FODA	65
CAPÍTULO 7. Ejemplos internacionales.....	67
7.1 Ejemplo 1: República Federativa de Brasil	67
7.2 Ejemplo 2: República de Chile	70
7.3 Ejemplo 3: República Oriental del Uruguay	71
CAPÍTULO 8. Relevamiento y recolección de opiniones por parte de entrevistados idóneos	74
CAPÍTULO 9. Proceso de planificación estratégica para un ordenamiento normativo	79
9.1 Tablero operativo	81
9.2 Propuesta	88
REFERENCIAS.....	92
ANEXO 1. Entrevistas a grupo 1	95
ANEXO 2. Entrevistas a grupo 2	103
ANEXO 3. Entrevistas a grupo 3	121
ANEXO 4. Programas.....	137

RESUMEN

En el presente trabajo, se propone un proyecto de planificación estratégica para la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina, mediante el análisis de las prácticas protocolares, llevadas a cabo por cada administración en sus respectivas ceremonias de asunción y toma de poder como hito fundacional de su política comunicacional.

A través de una investigación sobre la comunicación del protocolo y el ceremonial desde la perspectiva de la comunicación política, se busca demostrar que una visión estratégica de estas prácticas, junto con una formación multidisciplinar en el ámbito comunicacional, permitirá a la Dirección General de Ceremonial proyectar la imagen de un Estado eficiente, con una identidad y un proyecto colectivo claro y confiable.

Se toma como recorte espacio-temporal de esta investigación los actos de asunción de dos presidentes constitucionales argentinos, de partidos políticos opuestos, elegidos a través del voto popular: Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República Argentina durante dos mandatos consecutivos (2007 y 2015), figura destacada del peronismo y miembro del Partido Justicialista; y Javier Milei, Presidente de la República Argentina desde 2023, líder de La Libertad Avanza, cuyas bases son las del movimiento liberal-libertario.

El universo de análisis elegido permite extraer variables comparables y, al mismo tiempo, observar la sinergia entre la acción protocolar y la intención comunicacional de cada gestión. De esta manera, se pretende contribuir al desarrollo de capacidades efectivas del Estado argentino, a fin de responder con mayores niveles de especialización a las demandas que presenta el contexto sociocultural en el que se encuentra la sociedad actual.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Política, Rito, Costumbres, Simbolismo, Cultura, Poder, Identidad.

AGRADECIMIENTOS

La gratitud es el primer paso para reconocer los cimientos de cualquier logro, y este espacio me permite expresar mi más profundo agradecimiento a quienes me sostuvieron, contuvieron y alentaron en los momentos más complejos.

A mi familia, que ha sido mi sostén incondicional: a mi mamá, cuya fortaleza y ejemplo han sido el motor de mi avance académico; a mi marido y a mis hijos, quienes me acompañaron con amor y sobre todo paciencia en este desafiante recorrido. Un agradecimiento especial al Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP) y al Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), por la beca que me permitió ampliar mis horizontes académicos y fortalecer mi desempeño profesional. Gracias a mis profesores y profesoras, particularmente a Belén Amadeo, quien con su confianza y apoyo fueron un impulso fundamental para alcanzar esta etapa, y a mi Director Mario Riorda, por creer en el valor de esta investigación y su aporte al ámbito del Ceremonial. A mis compañeros de trabajo, a los exdirectores y subdirectores de la Dirección General de Ceremonial, les agradezco la generosidad de compartir sus conocimientos y experiencias. Al Dr. Eduardo Schipani, asesor legal de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Presidencia de la Nación, por su gran aporte en los marcos normativos. Mi agradecimiento también para el equipo de museología de la Casa de Gobierno y de la Dirección de Fotografía Presidencial.

Por último, agradezco a los funcionarios de las Embajadas de Chile y Uruguay en la República Argentina por su cordialidad y colaboración en la provisión de información relevante para este trabajo.

A todos, gracias por ser parte de este camino.

INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Integrador Final analiza el rol del protocolo y el ceremonial en los actos de asunción presidencial en la República Argentina, con el fin de proponer un proyecto de planificación estratégica para la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación. Se examina la importancia de estas prácticas en la construcción de la legitimidad y la comunicación política, así como su evolución histórica y su aplicación en casos específicos.

Si bien estas prácticas tienen raíces históricas en estructuras monárquicas y coloniales, han evolucionado dentro de los sistemas democráticos, desempeñando un papel fundamental en la organización de los actos oficiales y en la proyección simbólica del poder. En este sentido, se presenta un proyecto de planificación estratégica para la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina, orientado a optimizar la gestión de sus actividades a través de un panel de control, permitiendo un seguimiento sistemático y la evaluación de cada acción protocolar en función de indicadores previamente definidos, con el objetivo de garantizar una mayor previsibilidad y reducir la posibilidad de imprevistos en la planificación y ejecución de los actos de transmisión del mando presidencial.

El protocolo y el ceremonial han sido tradicionalmente interpretados como expresiones de una relación verticalista entre el Estado y la sociedad, lo que podría generar cierta distancia entre gobernantes y ciudadanos. No obstante, más que concebir estas prácticas como meros vestigios de un pasado monárquico, resulta fundamental analizarlas desde su función en los regímenes democráticos, donde contribuyen a conferir orden, previsibilidad y estabilidad institucional. En este sentido, la implementación de dicho panel no solo optimizaría la planificación y ejecución de actividades oficiales clave, sino que también promovería una gestión más profesionalizada del ceremonial de Estado, basada en criterios de eficiencia y transparencia. Al realizar un monitoreo continuo y una evaluación objetiva del desempeño protocolar, este mecanismo contribuiría a reducir la posibilidad de imprevistos y mejorar la coordinación de los actos. Si bien se trata de una acción puntual dentro de un proceso más amplio de modernización del Estado, su aplicación representaría un avance significativo en la construcción de una gestión pública más ordenada y confiable,

reforzando la previsibilidad institucional y la confianza ciudadana en las estructuras gubernamentales.

Para el desarrollo de la propuesta, se llevó a cabo un proceso metodológico estructurado en nueve capítulos.

Capítulo 1: “Presentación del tema, antecedentes y estado de la cuestión”

En este capítulo se presenta el tema que motiva el proyecto y la necesaria investigación para sustentarlo desde los fundamentos teóricos de autores especialistas en el campo, abordando la historia del ceremonial y el protocolo. Comprender su origen y evolución resulta esencial para analizar su funcionamiento y el papel protagónico que desempeñan en la actualidad. Se examina su desarrollo desde los ritos primitivos de las primeras sociedades humanas hasta su consolidación como herramientas normativas y simbólicas en las relaciones sociales, institucionales y políticas. A través de un recorrido histórico, se analiza su adaptación a los cambios sociales y políticos, destacando su función en la legitimación del poder y en la construcción de identidades. Este análisis sienta las bases para comprender su relevancia en el contexto actual, con especial énfasis en su aplicación en el ámbito oficial de la República Argentina.

Capítulo 2: “Marco metodológico”

Este capítulo detalla los aspectos metodológicos llevados a cabo, incluyendo el diseño utilizado, las técnicas de recolección de datos y los métodos de análisis aplicados. Se explicitan las herramientas cualitativas empleadas, así como los criterios de selección de los casos de estudio. Además, se justifica la elección del enfoque metodológico en función de los objetivos del proyecto.

Capítulo 3: “El Ceremonial Oficial”

Este capítulo realiza un recorrido histórico del ceremonial oficial, analizando su evolución a lo largo del tiempo. Se exploran las transformaciones en las prácticas protocolares, y su relación con los contextos políticos y culturales. Se subraya la importancia

del ceremonial como herramienta simbólica y de legitimación institucional, destacando su adaptación a las demandas de cada época.

Capítulo 4: “Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina”

Este capítulo se centra en la estructura, funciones y competencias de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación Argentina. Se analiza su rol en la organización y ejecución de actos protocolares, con especial énfasis en los eventos vinculados a la transmisión del mando presidencial.

Capítulo 5: “Transmisión del mando presidencial en la República Argentina”

En este capítulo se profundiza en las particularidades del proceso de transmisión del mando presidencial en la Argentina. Se examina la normativa vigente, los procedimientos establecidos y las implicancias políticas, sociales y simbólicas de esta ceremonia. Este análisis permite comprender la relevancia del ceremonial y el protocolo en la consolidación de la legitimidad institucional.

Capítulo 6: “Presentación de casos”

Se presentan de manera detallada los casos seleccionados para el análisis comparativo: asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Javier Milei (2023). Cada uno se describe en profundidad, destacando los aspectos más relevantes en términos de organización, protocolo y simbolismo. Este análisis comparativo permite identificar el desempeño de la Dirección General de Ceremonial de la Nación en estos dos momentos históricos representativos.

Capítulo 7: “Ejemplos internacionales”

En este apartado se presentan los antecedentes de los actos de transmisión de mando en tres países de la región. Cada ejemplo se describe en función de las dinámicas particulares que los caracterizan, destacando las similitudes y diferencias en relación con la reglamentación vigente en cada contexto. Este análisis comparativo busca identificar patrones comunes y particularidades que enriquecen la comprensión del objeto de estudio.

Capítulo 8: “Relevamiento y recolección de opiniones por parte de entrevistados idóneos”

En este capítulo se recopilan y analizan las experiencias de funcionarios políticos y de la Dirección General de Ceremonial, que participaron activamente en las ceremonias de transmisión de mando presidencial de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Alberto Fernández a Javier Milei (2023). A través de sus testimonios, se busca comprender en profundidad la aplicación del protocolo oficial, los desafíos enfrentados y las estrategias implementadas para garantizar el desarrollo ordenado del evento. Este relevamiento permite contrastar la teoría con la práctica, identificando fortalezas y oportunidades de mejora en la planificación estratégica de futuras transiciones presidenciales.

Capítulo 9: “Proceso de planificación estratégica para un ordenamiento normativo”

Este capítulo desarrolla un proceso de planificación estratégica, orientado a la elaboración de un ordenamiento normativo que regule el acto de traspaso de mando presidencial en la República Argentina. A partir del análisis FODA, y mediante el abordaje metodológico expuesto en los capítulos anteriores, se construye un tablero operativo que organiza las principales instancias protocolares de la jornada. Esta propuesta busca optimizar la gestión institucional y fortalecer la dimensión comunicacional del ceremonial, como base para una reglamentación integral y eficiente.

Objetivo general

Proponer un proyecto de planificación estratégica para la comunicación protocolar de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina.

Objetivos específicos

1. Analizar las bases fundacionales del protocolo y el ceremonial, abordando sus raíces históricas y conceptuales, así como sus objetivos y aplicaciones tradicionales en la comunicación gubernamental de la Argentina.

2. Analizar el rol del protocolo y el ceremonial en la comunicación gubernamental de los actos de transmisión del mando presidencial de dos administraciones: Cristina Fernández de Kirchner (2007) y Javier Milei (2023).
3. Incorporar ejemplos regionales de transmisión de mando.
4. Identificar las limitaciones y desafíos que presentan las prácticas protocolares tradicionales en el ceremonial actual, con especial foco en su impacto en la comunicación gubernamental durante los actos de transmisión del mando presidencial en la República Argentina.
5. Establecer los fundamentos necesarios que permitan sustentar una futura reglamentación con fuerza de ley, destinada a ordenar y prevenir conflictos institucionales en los actos de transmisión del mando en la República Argentina.

Para el desarrollo de la propuesta se necesitan investigar las siguientes cuestiones:

1. Evolución histórica y fundamentos conceptuales del protocolo en los actos de transmisión del mando presidencial en Argentina y su rol en la construcción de la legitimidad institucional.
2. Prácticas protocolares y ceremoniales que se incorporan considerando la construcción de la imagen pública de un presidente de la Nación.
3. Análisis comparativo de las ceremonias de transmisión del mando presidencial en Argentina y en la región, examinando diferencias y similitudes en el uso del protocolo (simbología, protagonistas, control gubernamental, comunicación masiva, impacto en la tecnología, representación de la voluntad del pueblo) en los períodos bajo estudio.

CAPÍTULO 1. Presentación del tema, antecedentes y estado de la cuestión

El ceremonial y el protocolo constituyen un lenguaje verbal y no verbal, que ha articulado las relaciones humanas desde los albores de la civilización. Más que simples formalidades, estas prácticas representan los principios estructurales del orden social y proyectan poder mediante ritos y precedencias.

El ceremonial es una práctica ordenadora. Se utiliza en diferentes ámbitos con el objetivo de dotar de un orden y una estructura a eventos, actos oficiales o sociales, garantizando el respeto a las normas, tradiciones y jerarquías establecidas. Como señala la doctora María Teresa Otero Alvarado, estas prácticas surgieron de la necesidad humana de establecer vínculos con el poder, tanto temporal como espiritual, buscando benevolencia y orden jerárquico.

El ceremonial aparece vinculado a la necesidad del ser humano de establecer vínculos propiciatorios con aquellas instancias de las que depende su supervivencia: el poder temporal y el poder espiritual. Dioses y reyes constituyen por tanto los primeros objetos de veneración como única forma posible de mostrar respeto o acatamiento y por tanto conseguir benevolencia y favor. La necesidad de dispensarles un trato especialmente favorable viene determinada por la necesidad de la visualización colectiva de la superioridad y el orden jerárquico de un lado, y por la solicitud o la gratitud acerca de los favores obtenidos o por obtener de otro. Y el ceremonial permite ubicar a “cada uno en su lugar”. (Otero Alvarado, 2000, p. 17)

Esta necesidad de establecer vínculos con el poder y el orden jerárquico se manifestó de manera prominente en el antiguo Egipto con el ceremonial civil y religioso, donde el Faraón, considerado un Dios, recibía ceremonias diarias que los sacerdotes y funcionarios de la Corte debían organizar. Otero Alvarado describe las funciones del ceremonial en Egipto, diferenciando entre el ceremonial ritual, que abarcaba ceremonias de nacimiento, coronación, guerra, y funeral, entre otras, y el ceremonial de corte, que regulaba las normas

de la vida en el palacio real, desde las audiencias con el Faraón hasta los detalles de sus apariciones públicas.

En China, el ceremonial también surgió en el ámbito sacerdotal, pero con el tiempo se transformó en una norma que ordenaba la sociedad. Este sentido del ceremonial como regulador del comportamiento también está presente en la Grecia antigua, donde se aplicaba en el ámbito religioso y cultural; y en Roma, donde los emperadores organizaban ceremonias públicas que servían como medio de propaganda política.

La doctora Silvia Molinari, desde una perspectiva sociológica, diferencia tres etapas del ceremonial: la primera de carácter religioso, se inicia con el comienzo de la humanidad y se extiende hasta la caída del Imperio de Occidente, y encuentra como protagonistas a los miembros de la familia real, donde los sacerdotes cumplen la función de agentes de ceremonial, acompañando al Rey. La segunda, de carácter artístico, explica que “este tipo de ceremonial, que nació con las monarquías de derecho divino, [...] es utilizado como factor de poder y demostración de superioridad” Molinari (2008, p. 3). En ese tiempo, el ceremonial se caracterizaba por la pomposidad en el arte de su aplicación en la vida de la Corte. La etapa finaliza entre principios y mediados del siglo XIX, iniciando la tercera, de carácter social, donde se desarrolla un ambiente más cooperativo entre personas de igual jerarquía.

Estos cambios histórico-políticos han producido que las características de cada etapa se transformen a lo largo del tiempo y es por esto que se puede afirmar que el ceremonial es un sistema de comunicación en sí mismo que contribuye a transmitir valores culturales e institucionales, reforzando la identidad y la cohesión en el entorno donde se aplica. Por tanto, los gestos, la disposición del espacio, el uso de símbolos y la secuencia de acciones constituyen un lenguaje propio que es comprendido por quienes comparten un mismo contexto.

Por otra parte, y de la mano del ceremonial, aparece en escena el protocolo, normativa o conjunto de reglas legisladas o establecidas por los usos y costumbres (Jorge Fernández y Vázquez, 2012). Se implanta como consecuencia de una necesidad social, y sirve para normalizar las relaciones entre todas las personas, y entre instituciones y gobiernos. Fernández y Vázquez expresa que la aparición del protocolo se remonta al instante mismo en el que surge un grupo de individuos que tiene que convivir y establecer relaciones entre

personas. No existe una definición única del término, pero de manera general es un instrumento al servicio de la sociedad integrado por una serie de normas de carácter formal, encaminadas a definir la precedencia en un acto, los símbolos, las intervenciones y los comportamientos en actos sociales para dar una imagen fiel de lo que representan las autoridades y personalidades que lo protagonizan y del mensaje que estas ceremonias pretenden transmitir.

En términos diplomáticos, uno de los documentos más antiguos que se conoce es el Tratado de Paz entre Ramsés II y el Rey Khetasar, un acuerdo que, siglos después, sería la base de las relaciones diplomáticas modernas al establecer la igualdad soberana entre los Estados (Otero Alvarado, 2000).

En la era contemporánea, el ceremonial y el protocolo han trascendido su arraigo histórico, evolucionando hacia prácticas más flexibles, inclusivas y experienciales. Esta transformación se manifiesta en la integración de tecnologías avanzadas, asegurando su relevancia y eficacia en un mundo en constante cambio. Esta evolución histórica y la función esencial del ceremonial y el protocolo como instrumentos de comunicación y orden social se reflejan de manera paradigmática en los actos de transmisión del mando presidencial, donde ambos conceptos desempeñan un rol activo.

Un antecedente primigenio de estos actos puede encontrarse en el rito de ascensión al trono del Faraón, en el que el poder conferido por la divinidad es reemplazado por el poder del pueblo, y la legitimación religiosa es sustituida por la legitimación institucional del poder.

1.1 Evolución del ceremonial y protocolo

Durante la Edad Media, el ceremonial experimentó una regresión debido a la división del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros. A pesar de ello, continuó subsistiendo gracias a la Iglesia, que multiplicó los actos solemnes y lo convirtió en un medio de expresión de poder y legitimación.

Por su parte, con el Renacimiento y el Concilio de Basilea (1431-1445), la diplomacia comenzó a desarrollarse con mayor fuerza, consolidándose el Derecho Internacional.

Durante este período, la soberanía territorial y la igualdad política entre los Estados se establecen como principios fundamentales.

En la Edad Moderna, surge el concepto de precedencia como una herramienta clave en las relaciones diplomáticas; su origen se encuentra con el Papa Julio II, quien, a principios del siglo XVI, elaboró la primera lista de precedencias conocida, ordenando los lugares de honor entre los reyes cristianos (Otero Alvarado, 2000).

La transición hacia el siglo XX, marcada por la consolidación de los regímenes democráticos, transformó la función del protocolo. Si bien la solemnidad y la proyección visual del poder seguían siendo esenciales en las ceremonias públicas, los usos y costumbres se adaptaron para reflejar una imagen más cercana al ciudadano, en términos de Miguel Utray (2012).

Este cambio de paradigma, donde la representación del poder se vuelve más accesible, contrasta con el antiguo régimen. En *Memorias Curiosas de Juan Manuel Beruti*, se evidencia que en el antiguo régimen había lugares fijos de los cuales los súbditos no podían abstraerse, cierta jerarquía social que dependía de la monarquía y que establecía los privilegios y las obligaciones, el prestigio y el poder de los individuos (Myres, 1999). Esta forma de representación comienza a ser cuestionada antes del proceso revolucionario. El nuevo montaje ideológico anulará o hará uso del ceremonial según el contexto político y los ideales que se quieren promover respecto de los nuevos sentidos de identidad nacional y las nuevas formas de hacer política (Garavaglia, 2007, p. 56; Elías, 1982).

En este contexto, el protocolo se redefine como “un instrumento de comunicación persuasiva y simbólica (verbal y no verbal) que emplean las instituciones u organizaciones (públicas/privadas) para una transmisión uniforme y coherente de su identidad y cultura corporativa” (Sánchez González, 2018, p. 884). Esta función comunicativa del protocolo se extiende a la esfera política, donde actúa como un lenguaje visual que refleja la jerarquización y el orden protocolar.

En América Latina, este lenguaje visual se utilizó desde el período colonial para perpetuar un modelo eurocéntrico y legitimar el poder a través de representaciones ceremoniales. Sin embargo, a lo largo de la historia argentina, se intentó desafiar este modelo. Durante la Revolución de 1810, el "Decreto de supresión de honores" buscó

eliminar las distinciones heredadas del régimen anterior. Esta eliminación fue temporal, ya que, con el tiempo, los nuevos gobernantes reintrodujeron los elementos ceremoniales y protocolares, basados en el culto al ego¹ y a prácticas institucionales monárquicas, para consolidar su poder, aunque en un contexto político diferente.

1.2 Ceremonial y protocolo en la actualidad: un debate epistemológico

Los términos ceremonial y protocolo son mencionados y considerados en la actualidad, de manera errónea, como sinónimos. Sin embargo, aunque están estrechamente vinculados, el protocolo establece las normas, mientras que el ceremonial define la forma en que se llevan a cabo los actos.

El término protocolo proviene del griego *Protos* (primero) y *Kollom* (pegar), y designaba a la primera hoja pegada en documentos formales. Asimismo, es utilizado en diversos campos, como en las escrituras y actas notariales cuando se ordenan o son foliadas. También se usa en Derecho Internacional Público para tratados y acuerdos.

Por su parte, ceremonial deriva del latín *caeremonia* y hace referencia a la secuencia de pasos en el transcurso y desarrollo de un acto o evento. No obstante, la palabra tiene otras significaciones como: “veneración”, forma exterior para dar culto a las cosas divinas, o reverencias y honor a las profanas; y “cumplido o ademán de cortesía”.

La diferencia entre protocolo y ceremonial reside, según Utray, en que “mientras el ceremonial es la forma en que se lleva a cabo un acto o evento, el protocolo se circunscribe a una norma legislada de obligado cumplimiento” (Utray, 2012, p. 202). Pero más allá de la terminología, afirma el autor, protocolo y ceremonial nacen vinculados al poder y a sus estructuras respondiendo a una doble necesidad: por un lado, solemnizar los actos públicos y, por el otro, proyectar ante los asistentes, ante la opinión pública, la estructura y la articulación del poder constituido. En este sentido, sus usos y normas irán evolucionando con las del poder y el tipo de régimen que reflejan:

[...] Con la progresiva consolidación de la soberanía popular a partir de las revoluciones americana y francesa, el ciudadano va ocupando un lugar destacado en el devenir político de la nación y el protocolo deja de centrarse exclusivamente en torno al soberano como

¹ Culto al ego hace referencia a las personas que creen que sus propias opiniones o intereses son más importantes que los de los demás.

sujeto natural del ceremonial y encarnación viva del estado («l'Etat c'est moi», Luis XIV) para representar al Estado a través de sus instituciones que emanan de la soberanía popular (Utray, 2012, p. 203).

El presente trabajo aborda la situación actual del ceremonial y el protocolo oficial en la República Argentina a partir del significado obtenido en el siglo XIX, asociado con aquellos principios establecidos por cada Estado o gobierno que rigen las ceremonias.

CAPÍTULO 2. Marco metodológico

Este proyecto adopta una metodología cualitativa que integra la Planificación Estratégica como marco analítico, con el fin de examinar el rol del protocolo y el ceremonial en la comunicación gubernamental argentina. Se busca demostrar que una concepción estratégica de estas prácticas, respaldada por una formación multidisciplinar, fortalecerá la capacidad de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación para proyectar una imagen de Estado confiable y cercana a la ciudadanía.

Orozco Gómez define la perspectiva cualitativa como un proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más integral posible, en base a datos sobre actividades concretas. Ésta se basa en la descripción contextual de un hecho o una situación que garantice la máxima intersubjetividad en la captación de una realidad compleja mediante la recolección sistemática de datos que hagan posible un análisis interpretativo. Estos datos surgen de las propias palabras de los involucrados, sean orales o escritas, y de una observación profesional directa desde una perspectiva global del trabajo planificado.

Por su parte, los autores Jorge Walter y Diego Pando (2014) definen a la planificación estratégica como “una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen”. En este sentido, “la metodología elegida permite formular y establecer objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos” (Armijo, 2009).

Asimismo, la planificación estratégica ofrece un enfoque global y sistémico para abordar temas complejos. En este caso, las deficiencias en las prácticas protocolares y ceremoniales de la Presidencia de la República Argentina no son simplemente un aspecto de comunicación, sino que también reflejan dinámicas culturales y relaciones asimétricas de poder. Por ello, se efectúa un análisis comparativo de distintas variables del protocolo oficial utilizado en las asunciones de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Javier Milei (2023),

con el fin de identificar las variaciones en la implementación de la planificación estratégica y su correspondencia con los cambios sociales y tecnológicos contemporáneos.

La planificación sirve como un modo de análisis y autoevaluación organizacional, pero en el caso argentino su articulación con los objetivos de las políticas públicas es débil, persistiendo el carácter ritual y simbólico de las prácticas establecidas. A pesar de esto, las transformaciones en el ámbito protocolar y ceremonial no solo afectan la gestión del gobierno, sino que también influyen en la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones, mostrando que estos cambios pueden tener un impacto significativo más allá de lo meramente formal.

Dentro de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación Argentina se respetarán tres etapas en la planificación estratégica:

1) Formulación de la estrategia:

- Elaboración del diagnóstico del estado actual del protocolo presidencial.
- Identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (matriz FODA).
- Revisión de antecedentes nacionales e internacionales en la organización de actos de asunción.
- Establecimiento de objetivos estratégicos para la mejora del protocolo.

2) Ejecución de la estrategia:

- Recopilación de información mediante entrevistas semiestructuradas a funcionarios políticos y funcionarios de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación Argentina.
- Análisis documental de normativas y registros audiovisuales.
- Comparación con ejemplos internacionales para identificar buenas prácticas.

3) Evaluación de la estrategia:

- Análisis crítico de los hallazgos obtenidos.
- Propuesta de recomendaciones para una planificación estratégica más efectiva en la Dirección General de Ceremonial.

La planificación estratégica implica la ejecución de un plan detallado para el cumplimiento de los objetivos. Esto asegura que los diferentes estadios de los programas

sean llevados a cabo de manera ordenada y efectiva, considerando posibles obstáculos y recursos necesarios.

Por último, incorpora mecanismos para evaluar el progreso y los resultados a lo largo del tiempo. Esto permitirá ajustar las estrategias según sea necesario y garantizar que las transformaciones protocolares y ceremoniales logren los resultados deseados.

La metodología sobre la planificación estratégica desarrollada permite montar un esquema de trabajo que se llevará a cabo a través del análisis comparado de actos de asunción presidencial de dos administraciones con matriz política opuesta: Cristina Fernández de Kirchner (2007) y Javier Milei (2023). La selección de estos casos tiene como objetivo general ilustrar de manera concreta y aplicada los efectos de las prácticas protocolares y ceremoniales en la comunicación gubernamental, y cómo la metodología estratégica propuesta puede abordar estos desafíos.

La transmisión de mando presidencial de los casos bajo análisis son un ejemplo representativo de cómo las prácticas protocolares y ceremoniales pueden colisionar con la nueva realidad cultural y tecnológica. Durante este evento de alta relevancia política y social, las prácticas tradicionales de comunicación verticalista pueden encontrarse en conflicto con la demanda de una comunicación más horizontal, inclusiva y participativa, característica de la sociedad contemporánea, permitiendo una actualización.

El análisis aborda variables comparables como la estructura y el formato de la transmisión de mando, la disposición espacial y simbólica, el orden de precedencia y el listado de invitados. Dentro de un tablero de mando se pueden identificar con claridad pros y contras de los circuitos administrativos y operativos de dichas transmisiones y, al mismo tiempo, ser evaluados mediante el cumplimiento de objetivos generales y específicos, previamente establecidos. Esta cuantificación se ilustraría a través de indicadores de gestión que, en estos casos, suelen incluir mediciones sobre cumplimiento de las responsabilidades, tiempo de ejecución, cronometraje detallado de cada etapa, presencia efectiva de invitados y funcionarios, y el cumplimiento preciso de los roles asignados a los protagonistas, entre otros.

Asimismo, para analizar la situación de la Dirección General de Ceremonial se implementa una matriz FODA, que permite realizar un análisis de la situación en relación al entorno (situación externa) y sus características internas (situación interna).

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. Constituye una herramienta útil para la toma de decisiones sirviendo de apoyo al planeamiento, en cuanto posibilita una síntesis del diagnóstico actual y orienta las decisiones sobre estrategias.

2.1 Estrategia de investigación: estudio comparado

Se adopta un enfoque de estudio comparado, ya que permite examinar en profundidad eventos específicos y sus implicancias en el marco de la planificación estratégica del protocolo oficial. Este enfoque permite identificar similitudes y diferencias entre casos, y analizar patrones institucionales y simbólicos relevantes. Como estrategia metodológica, el estudio comparado resulta particularmente útil para observar variaciones en contextos similares (Sartori, 1994; Lijphart, 1971). En este sentido, se comparan dos casos emblemáticos de asunción presidencial en la Argentina: Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y Javier Milei en 2023.

La elección de estos dos casos, en detrimento de otras administraciones presidenciales, se fundamenta en una combinación de factores teóricos, empíricos y personales que enriquecen significativamente el potencial analítico de esta investigación.

En primer lugar, la elección de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007) reviste una importancia intrínseca dada su significación histórica como la primera mujer electa por el voto popular para ejercer el cargo de Presidenta de la Nación. Este hito no solo representa un avance en términos de equidad de género en la política argentina, sino que también introduce una nueva dimensión en el análisis del liderazgo y la comunicación política. Su llegada al poder generó expectativas y discursos particulares en torno a su rol, su estilo y su relación con la tradición política argentina, elementos cruciales para comprender la construcción de su legitimidad y su vínculo con la ciudadanía desde el inicio de su mandato.

En segundo lugar, la elección de la presidencia de Javier Milei (2023) se justifica por su carácter disruptivo y la singularidad de su irrupción en el escenario político argentino. Su campaña y posterior asunción se caracterizaron por un discurso antisistema, una crítica radical a la clase política tradicional y la implementación de estrategias comunicacionales novedosas, especialmente a través de plataformas digitales y un estilo personal confrontativo. Un elemento distintivo y relevante para este estudio es la decisión de Milei de pronunciar su primer discurso como Presidente electo fuera del recinto del Congreso, específicamente en sus escalinatas, marcando un precedente en la historia argentina y simbolizando una conexión directa con la ciudadanía y una distancia deliberada de las formas protocolares convencionales.

La pertinencia de comparar los actos de transmisión del mando presidencial de estas dos administraciones se ve reforzada por la experiencia personal de quien escribe este Trabajo Integrador Final, quien participó activamente en los procesos de asunción de ambos mandatarios. Esta vivencia directa proporciona una perspectiva privilegiada y un conocimiento de primera mano sobre el clima político, las dinámicas organizativas y los actores involucrados en ambos eventos. Este acceso, sumado a la posibilidad de interactuar directamente con protagonistas reales de ambos periodos, ofrece una oportunidad única para recabar información cualitativa valiosa, contrastar narrativas y profundizar en los matices de las estrategias comunicacionales implementadas.

Si bien otras administraciones presidenciales podrían haber sido consideradas, la elección de estos dos casos permite explorar la evolución de la comunicación política en Argentina a través de dos liderazgos marcadamente diferentes en su origen, estilo y propuestas. La presidencia de Fernández de Kirchner representa una continuidad dentro de una tradición política consolidada, aunque con la novedad de un liderazgo femenino. En contraste, la presidencia de Milei emerge como una ruptura con esa tradición, impulsada por un discurso y formas de comunicación radicalmente distintas.

En este sentido, la comparación entre la consolidación de un liderazgo femenino en la presidencia a través de estrategias comunicacionales específicas (Fernández de Kirchner) y la irrupción de un liderazgo disruptivo que desafía las convenciones comunicacionales (Milei) promete arrojar luz sobre las transformaciones y las permanencias en la comunicación

política argentina del siglo XXI. La investigación se beneficiará enormemente del acceso a información de primera mano y a las perspectivas de actores clave, permitiendo un análisis más profundo y contextualizado de las estrategias comunicacionales y su impacto en la legitimidad y la gobernabilidad de ambos mandatos.

El análisis comparado de estos casos permite comprender cómo las decisiones protocolares influyen en la construcción de legitimidad, el posicionamiento del gobierno entrante y la proyección de una imagen institucional ante la ciudadanía y la comunidad internacional. En cuanto a este último punto, se ha decidido contrastar los casos argentinos con ejemplos de tres países de la región, Brasil, Chile y Uruguay, que comparten una tradición protocolar similar, permitiendo identificar patrones y diferencias en la planificación de las ceremonias, como normativa, organización, actividades, usos y costumbres.

Para llevar a cabo esta planificación es necesario diseñar un marco lógico, que permita facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. Su propósito es darle estructura al proceso de planificación.

Para la recolección de datos cualitativos se utiliza la entrevista abierta semi-estructurada y en profundidad, en base a una guía de preguntas no rígida, dando la posibilidad al entrevistado de expresar sus pensamientos, ideas y opiniones; y al mismo tiempo permitir al entrevistador ahondar sobre los aspectos más relevantes y enriquecedores para la propuesta.

Los participantes fueron seleccionados de manera intencional, buscando una diversidad de roles, experiencias y perspectivas.

Los entrevistados se dividen en tres grupos. El primero, conformado por miembros de la comisión asesora entrante y saliente de los traspasos de mando de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Alberto Fernández a Javier Milei (2023). Estos participantes proporcionan información sobre las decisiones políticas, las estrategias de comunicación y las dinámicas de poder involucradas en los eventos.

El segundo grupo, lo confirma personal técnico operativo de la Dirección General de Ceremonial que participó activamente en los traspasos de mando de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Alberto Fernández a Javier Milei (2023). Estos

actores ofrecen información referida a aspectos técnicos y protocolares, los desafíos logísticos y las rutinas organizativas.

El tercer y último grupo, está formado por otros participantes relevantes. Se incluyen las declaraciones de los integrantes de la comisión asesora entrante de presidentes constitucionales desde el retorno de la democracia y un integrante de alto rango de la Dirección de Fotografía Presidencial. Estos actores aportan perspectivas únicas y complementarias de los casos bajo análisis.

Los entrevistados fueron seleccionados teniendo en cuenta su experiencia activa y directa en las ceremonias de transmisión de mando presidencial. Se ha contactado a los participantes de manera presencial y a través de mensajes de WhatsApp, explicándoles el propósito de la propuesta y solicitando su colaboración, garantizando confidencialidad y anonimato.

La comparación y el contraste de las respuestas de estos grupos permitieron establecer categorías, detectar semejanzas y diferencias, y desarrollar reflexiones sobre los aspectos administrativos, jurídicos y operativos de las transmisiones de mando. El objetivo final es proponer estándares para el mejoramiento del proceso.

Es menester destacar que en los análisis sobre los procesos que implican transmisiones de mando (con atributos de poder/presidenciales) la metodología impera de diferentes maneras dependiendo del Estado al que hagamos referencia de acuerdo a su marco jurídico.

Para las entrevistas se diseñó una guía con preguntas abiertas que permitieron a los participantes compartir sus experiencias, perspectivas y reflexiones en profundidad. Los temas incluyeron el proceso de negociación entre los equipos del saliente y del entrante; los principales puntos de acuerdo y desacuerdo; los desafíos logísticos y protocolares; y las decisiones claves tomadas y sus justificaciones.

Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los participantes y posteriormente transcritas para su análisis detallado. Los testimonios obtenidos a través de estas entrevistas se utilizaron para complementar y enriquecer otras fuentes de datos, como documentos oficiales (normativa y programas) y análisis audiovisual.

Es importante destacar que, con el objetivo de garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes, se ha optado por identificarlos con un código numérico (Participante 1, Participante 2, y así sucesivamente) en lugar de su nombre real. Esta medida resultó indispensable para asegurar un ambiente seguro y de confianza durante el proceso. Los seudónimos se utilizan consistentemente a lo largo de este documento para referirse a las declaraciones y contribuciones de los entrevistados.

La inclusión de estos testimonios resulta fundamental para triangular los datos y validar los hallazgos, asegurando una comprensión más completa y precisa del rol del protocolo y ceremonial en la comunicación política de las transmisiones de mando presidencial.

Para enriquecer el análisis, además de las entrevistas, se consideró esencial incluir un caso negativo o discrepante. Este caso, surgido de forma natural en las entrevistas, representa un desafío a las categorías teóricas iniciales, mostrando características contrarias a los casos principales.

A medida que se avanzó en la codificación y análisis de los datos iniciales, se identificaron categorías y temas emergentes, como por ejemplo "estilo de comunicación presidencial", "simbología y protocolo", "participación pública".

Además de las entrevistas, se recurrió a la observación participante como técnica complementaria para la recolección de datos, permitiendo obtener información de primera mano sobre el contexto en el que se desarrollan las ceremonias de transmisión de mando presidencial, así como sobre las interacciones y dinámicas entre los diferentes actores involucrados.

En este sentido, se accedió a registros y documentación interna de la Dirección General de Ceremonial con información referida a la planificación y ejecución de los eventos (programas). Asimismo, se asistió a eventos preparatorios para observar de cerca el trabajo del equipo de ceremonial y las decisiones que se toman en el proceso.

Es importante aclarar que, dado el carácter público y protocolar de las ceremonias de transmisión de mando, la observación participante no implica una inmersión profunda en el sentido etnográfico tradicional, más bien se centró en la observación sistemática y atenta de los aspectos relevantes para la investigación, como la disposición del espacio, la ubicación de

los invitados, el flujo de la ceremonia, las interacciones entre los participantes y el uso de símbolos y elementos protocolares.

El análisis del material audiovisual constituyó una fuente de datos fundamental para este trabajo. Se recopilaron videos de las ceremonias de asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Javier Milei (2023), así como fotografías oficiales. Esto permitió complementar y enriquecer la información obtenida en las entrevistas y la observación participante, proporcionando una visión más completa y multidimensional del fenómeno estudiado.

CAPÍTULO 3. El Ceremonial Oficial

La función histórica y conceptual del ceremonial oficial en los actos de transmisión de mando presidencial ha sido garantizar la legitimidad, solemnidad y continuidad institucional de la transición de poder, asegurando que el cambio de gobierno se realice dentro de un marco de respeto y orden. En este contexto, los ceremonialistas desempeñan un rol clave, siendo los encargados de asegurar la correcta ejecución de estos actos, desde la conmemoración de fechas significativas hasta el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, tanto a nivel nacional como internacional. Son ellos quienes garantizan que todas las interacciones se ajusten a un conjunto de normas que promuevan el respeto mutuo y la adecuada representación de las partes intervinientes.

En términos conceptuales, el protocolo no solo organiza el desarrollo del acto en términos formales, sino que también refuerza la percepción pública de estabilidad y unidad institucional. Esto incluye la definición de aspectos simbólicos, como la entrega de la Banda presidencial y el Bastón de mando, que representan la autoridad y el poder.

En este capítulo, se aborda el concepto de ceremonial oficial desde una perspectiva epistemológica-comunicacional, explorando su relación intrínseca con las nociones de cultura e identidad nacional. A lo largo de la historia, la organización protocolar del Ceremonial de Estado ha estado marcada por una fuerte influencia eurocéntrica, que ha moldeado tanto sus prácticas como su representación.

La obra *Civilización y Barbarie* de Domingo Faustino Sarmiento es una obra clave para comprender esta visión. Sarmiento y otros intelectuales de la época intentaron representar y emular la identidad local desde la perspectiva del modelo europeo, estableciendo un ideal que ha perdurado en diversas manifestaciones culturales y ceremoniales del país. Este fenómeno no solo revela una búsqueda de legitimidad a través de la imitación, sino que también invita a reflexionar sobre cómo estas prácticas han influido en la construcción de la identidad nacional.

El análisis de los actos de asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y de Javier Milei permite observar cómo cada administración ha reinterpretado el Ceremonial de Estado a partir de sus propias matrices ideológicas y diversos contextos. A través de este enfoque, se busca desentrañar las implicaciones de la cultura ceremonial en la configuración

de identidades políticas en la Argentina, contribuyendo a un entendimiento más amplio de su desarrollo contemporáneo.

3.1 Cultura, rito e identidad

Los actos oficiales son un nexo entre los representantes y el pueblo. Allí se transmiten mensajes del Poder Ejecutivo, expresando una definición cultural, identitaria y nacional. Los actos oficiales, en sus diversas formas y manifestaciones, juegan un papel clave en la promoción, preservación y transformación de la cultura en la sociedad.

El acto de traspaso de mando es un momento significativo a nivel político, social y cultural, ya que no solo implica un cambio en el liderazgo político, sino que también refuerza los valores fundamentales, fortalece la cohesión social, celebra la identidad nacional y promueve la continuidad de las tradiciones democráticas. A través de los rituales, discursos y simbolismos que acompañan este proceso, se construye y refuerza una cultura política que busca asegurar la estabilidad institucional y la legitimidad del poder.

3.1.1 Cultura

La cultura es un fenómeno dinámico que no tiene copia y, por lo tanto, en las ceremonias, es factible de ser interpretada de diversas formas que dependerán del contexto socio cultural donde se lleve a cabo. Las ceremonias se dan en un marco específico que va a generar una interpretación de los símbolos acorde al bagaje cultural de esa comunidad y donde se manifestará la preponderancia de comunicar una idea y no otra.

Grimson (2011) entiende a las fronteras culturales como regímenes de significación diferenciados y percibidos por sus participantes. Lo cultural es inherente a la dinámica humana, una configuración en un contexto y momento determinado. Esto permite que un conjunto de elementos simbólicos se interprete de infinitas maneras y que influya directa y objetivamente en la vida de los sujetos. Se puede afirmar entonces que el significante varía de una cultura a otra, incluso de una comunidad a otra y dentro de la misma comunidad. Esto depende de sus configuraciones culturales, sus códigos, su lenguaje, su historicidad, su desigualdad y su conflicto social, que determinarán una interpretación parcial o total compartida, en un tiempo y espacio determinado.

Por tanto, el ceremonial oficial está atravesado por configuraciones culturales que, por su dinamismo y diversidad, interpela a toda la sociedad para llevar a cabo distintas interpretaciones y significaciones, según el contexto o el marco donde se desarrolle.

3.1.2 Rito

El rito se manifiesta como una práctica esencial en la construcción y reafirmación de identidades culturales y políticas. A través de rituales ceremoniales, se establecen narrativas que no solo simbolizan el poder, sino que también consolidan la memoria colectiva de una Nación. Estos ritos actúan como vehículos de transmisión de valores, creencias y tradiciones, creando un sentido de pertenencia que trasciende generaciones.

Por caso, los actos de inauguración de un nuevo Gobierno o las conmemoraciones de eventos históricos son ritos que, más allá de su función ceremonial, contribuyen a la construcción de un imaginario nacional. En estas instancias, los símbolos y gestos adoptados se cargan de significados que reflejan las aspiraciones y tensiones de la sociedad. Así, un simple saludo, el uso de ciertos colores, o la entonación de un himno, se convierten en elementos cargados de significación, donde se juegan no solo las identidades individuales, sino también las colectivas.

Es importante señalar que el rito no es estático. La evolución de los contextos sociales y políticos permite que los rituales sean reconfigurados, adaptándose a nuevas realidades.

La comprensión de la ritualidad en la comunicación política se torna crucial para desentrañar las complejidades de la identidad nacional en América Latina, donde lo simbólico y lo práctico se entrelazan en un tejido cultural dinámico y multifacético. Los ritos, entonces, son mucho más que representaciones de poder; son espacios de construcción de significado, resistencia y transformación cultural que permiten a las comunidades forjar su propio destino.

El concepto de rito en el ámbito de la comunicación política se analiza a través de cómo los rituales simbólicos y las prácticas ceremoniales son utilizados en la construcción de identidades políticas. Esta perspectiva permite comprender cómo, mediante la ritualización

de eventos, se generan significados que influyen en la percepción pública y en la legitimidad del poder.

Desde el enfoque de Murray Edelman en *La política como simbolismo* (1964), se destaca que los símbolos y los rituales en la política son herramientas estratégicas que los actores políticos utilizan para moldear las emociones y percepciones del público. Edelman argumenta que la política está impregnada de significados simbólicos que pueden movilizar apoyos o generar rechazo, dependiendo de cómo se presenten y se interpreten en contextos específicos.

En relación a la importancia de la comunicación institucional en el siglo XXI, es dable aportar la visión del analista Michael Schudson, en su obra *Descifrar las noticias: Una antropología del periodismo* (1978). En ella analiza el rol de los medios de comunicación en la creación y el mantenimiento de rituales simbólicos en torno a los eventos políticos. El autor sugiere que los medios no solo informan sobre la política, sino que también participan activamente en la construcción de narrativas que legitiman o cuestionan a los líderes y sus acciones, reforzando así ciertos rituales ceremoniales que son esenciales para la cohesión social y la identidad colectiva.

3.1.3 Identidad

El concepto de identidad, entendido como una construcción social y cultural, permite interpretar las ceremonias oficiales no solo como actos protocolares, sino como escenarios donde se proyectan y consolidan narrativas políticas específicas. En este sentido, el ceremonial oficial se convierte en un espacio privilegiado para analizar cómo el poder gobernante busca construir una imagen particular de la identidad nacional y política, moldeando percepciones colectivas y fortaleciendo una cultura política acorde con sus objetivos ideológicos.

El estudio de los actos de asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei ofrece un marco para analizar cómo el ceremonial oficial se convierte en un instrumento clave para expresar y consolidar las identidades políticas de cada administración. Lejos de ser meros actos protocolares, estos rituales oficiales reflejan decisiones estratégicas que buscan comunicar una visión de país, reforzar valores y conectar

emocionalmente con distintos sectores de la ciudadanía. A través de ellos, tanto Fernández de Kirchner como Milei han utilizado el simbolismo para delinear un horizonte político y cultural a fin de legitimar sus proyectos de gobierno.

CAPÍTULO 4. Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina

La Dirección General de Ceremonial, unidad orgánica de la administración centralizada, es la responsable de organizar las actividades protocolares del presidente de la Nación. Su función abarca desde asistir al jefe de Estado en la planificación de los actos oficiales hasta participar en la organización de reuniones en las que el presidente interactúa con ministros y otras autoridades. Esta Dirección también coordina los actos, ceremonias y recepciones en las que el primer mandatario participa, tanto cuando actúa como anfitrión como cuando es invitado a eventos. Para cumplir con estas responsabilidades, la Dirección General de Ceremonial recibe y evalúa todas las invitaciones dirigidas al presidente. Según la temática se solicita opinión a otros ministerios/organismos, quienes evalúan la conveniencia de su participación.

4.1 Ley de Ministerios

La Ley 22.520, conocida como Ley de Ministerios, constituye el marco normativo fundamental para todos los organismos estatales. En ella se define la responsabilidad de la Dirección General de Ceremonial.

La responsabilidad primaria establece que es función de la Dirección organizar y atender el desarrollo de los actos y ceremonias a las que asiste el presidente de la Nación y otros eventos de naturaleza similar que se desarrollan en el ámbito de la Presidencia de la Nación.

Entre sus acciones se enumeran: entender en la organización y desarrollo de todo acto y ceremonia oficial, dentro y fuera de Casa de Gobierno; organizar los actos de presentación de cartas credenciales de los embajadores y visitas de autoridades extranjeras; tramitar las invitaciones que reciba el presidente de la Nación y los requerimientos que se le formulan en materia de premios, becas y presidencias honorarias; participar en la organización de los viajes que realiza tanto al interior del país como al exterior; y participar en la organización de las reuniones de gabinete, reuniones especiales y firmas de acuerdos en los que interviene el presidente de la Nación.

El ceremonial y el protocolo cumplen una función muy importante en cada acto; establecen el orden y la organización adecuadas para que el evento se desarrolle de manera fluida y respetuosa, y que los asistentes puedan sentir que están siendo atendidos y guiados adecuadamente. Es una práctica que no está regulada normativamente, pero que mantiene un circuito tácito establecido.

La Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación cuenta con aproximadamente veinte personas, entre ellas personal técnico-operativo que realiza la asistencia protocolar en los actos (locutores oficiales y equipo administrativo, que incluye compras y contrataciones, compra de pasajes y gestión de viáticos, obsequios presidenciales, redacción protocolar, y secretaría privada). Todos ellos participan, de manera directa o indirecta, en la óptima realización de las actividades oficiales.

La organización de una ceremonia comienza con la preparación de un programa que incluye todos los detalles relevantes: lista de invitados, orden de los discursos y los protocolos a seguir en los diferentes momentos del evento.

4.2 Ordenamiento General de Precedencia Protocolar

Una de las herramientas que se utiliza en el ámbito del ceremonial es el Ordenamiento General de Precedencia Protocolar (Decreto N° 2072/1993). Esta normativa se ha estructurado a lo largo del tiempo de acuerdo con la sucesión de determinados hechos: el orden de precedencia e igualdad jurídica de los Estados, el orden de antigüedad, el Congreso de Viena de 1815 y las Convenciones de Viena de 1961 y 1963.

En el Congreso de Viena (1815) se reglamentó por primera vez el rango de la diplomacia que, con algunas variantes, se mantienen vigentes en la actualidad. Según expresa el profesor Horacio Sanguinetti (1968) el acuerdo del 19 de marzo de 1815, completado tres años más tarde y conocido como el Protocolo de Aquisgrán, intenta evitar las frecuentes discusiones sobre prioridades protocolares, por lo que establece un orden de jerarquías, sustentado en criterios objetivos como el rango y la antigüedad del representante, para mantener el equilibrio entre Estados en un contexto de rivalidades políticas y aspiraciones de estabilidad en el sistema internacional.

La precedencia respeta y reconoce la primacía de una jerarquía mayor sobre otra menor, y se la define por la ubicación que ocupa cada persona en relación con su rango profesional, social o político. Esta norma del protocolo constituye el eje fundamental del ceremonial.

En la República Argentina, el orden de precedencia protocolar se encuentra establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°2072. Sin embargo, la historia comienza en 1926, cuando Marcelo T. de Alvear² firma el primer decreto que establece un orden de jerarquías.

Años más tarde, en 1971, se firma el Decreto N°43 por la Junta en comandantes en jefe. Hay una modificación de precedencias; primero se establecen los tratamientos y luego las jerarquías protocolares. No se especifica ningún lugar para militares o diplomáticos extranjeros, ni para aquellos que hubieran tenido un cargo oficial, a excepción de expresidentes.

En 1973, se firma el Decreto N°849, mediante el cual se crea un organismo único para la Presidencia y organismos del Estado a cargo de un jefe superior de Ceremonial del Estado. En el año 1976, con el golpe militar³, se disuelve dicho cargo.

En 1976, la entonces Presidenta María Estela Martínez de Perón⁴ firma el Decreto N°510. Allí se reconoce la figura del jefe superior de Ceremonial del Estado. En ese mismo año se firma el Decreto N°344 con Resolución N°202/76 de la Junta Militar. Se publica la modificación en el orden de precedencias debido a un cambio en la forma de gobierno. En este decreto, el presidente se encuentra en segundo lugar, en tanto que miembros de la Junta Militar ocupan el primer puesto.

En 1983, con el retorno de la democracia, se anula el decreto anterior y se produce una reorganización del orden de precedencias al asumir en el poder el Dr. Raúl Alfonsín⁵. Se toma como modelo el Decreto N°510. En 1986, se firma el Decreto N°376, en el que se

² Marcelo T. de Alvear (1868-1942). Abogado y político argentino. Presidente de la Nación entre 1922-1928.

³ El golpe cívico militar (24 de marzo de 1976) instaló el proceso de reorganización nacional. Se caracterizó por implementar el plan sistemático de terrorismo de Estado. Impulsores: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti.

⁴ María Estela Martínez de Perón (1931). Vicepresidenta electa (1973) en la fórmula Perón-Perón. En 1974 muere su esposo, compañero de fórmula y Presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, asumiendo su cargo en 1974, hasta su destitución comandada por la Junta Cívico Militar del 24 de marzo de 1976.

⁵ Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009). Abogado y político argentino. Presidente de la Nación Argentina entre 1982-1989.

detallan las funciones que debe cumplir la Dirección Nacional de Ceremonial⁶, perteneciente a la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, órgano rector en materia de ceremonial y protocolo en la República Argentina.

En 1989, durante la presidencia de Carlos Menem⁷, comienza a elaborarse un nuevo decreto que modifica el orden de precedencia protocolar. De esta forma se publica en el año 1993 el Decreto N°2072, que rige hasta la actualidad. Esta norma establece que "la precedencia de aquellas personas invitadas a recepciones, actos y ceremonias de carácter oficial, que no esté contemplada en el Ordenamiento General de Precedencias, deberá ser determinada por la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación". Esta disposición confiere a la mencionada Dirección la máxima autoridad en la definición e implementación de procedimientos, normativas y prácticas del protocolo y ceremonial en la Presidencia de la Nación. Esta autoridad prevalece incluso sobre la Dirección Nacional de Ceremonial, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo director ostenta un rango jerárquico superior al del director general de la Presidencia.

Para explorar el estado actual del rol del protocolo de la Dirección General de Ceremonial, se escogió el momento en que todas las administraciones inician una presidencia y en el cual la Dirección desempeña un papel relevante: el acto de transmisión de mando presidencial. Éste se considera el evento fundacional de una gestión y, por tanto, constituye un buen ejemplo para evaluar los aspectos bajo análisis. En particular, permite examinar cómo se ejerce, se controla y se comunica el poder a la ciudadanía. En este sentido, brindará valiosas perspectivas para identificar oportunidades de cambio y mejorar la gestión y su comunicación gubernamental en eventos de alta relevancia.

⁶ La Dirección Nacional de Ceremonial es el área encargada de coordinar, asistir y asesorar en la organización de los actos y ceremonias en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (dependiente del Ministerio de RREE) en lo atinente a las audiencias de autoridades extranjeras, representantes diplomáticos y oficiales extranjeros, delegaciones y misiones especiales con el señor presidente de la Nación.

⁷ Carlos Saúl Menem (1930). Abogado y político argentino. Presidente de la Nación entre 1989-1999.

CAPÍTULO 5. Transmisión del mando presidencial en la República Argentina

Las prácticas protocolares y ceremoniales desempeñan un rol fundamental en la construcción de la imagen pública de un presidente, actuando como herramientas simbólicas que refuerzan su legitimidad, autoridad y capacidad de representar los valores e ideales de la nación.

La adherencia a los ritos tradicionales por parte de los presidentes establece una conexión con las expectativas históricas y culturales de la ciudadanía, lo cual puede fortalecer su percepción como líderes respetuosos de las instituciones democráticas.

Las prácticas ceremoniales, al ser ampliamente visibilizadas, ofrecen una oportunidad para conectar emocionalmente con la ciudadanía.

En la Argentina, desde el regreso de la democracia en el año 1983, la ceremonia de traspaso del mando presidencial se realiza tradicionalmente el 10 de diciembre, cada cuatro años, exceptuando casos de cambios de gobiernos anticipados. La fecha fue establecida en concordancia con el Día de los Derechos Humanos.

El programa de los actos oficiales de esta jornada se organiza en forma conjunta por las comisiones asesoras en materia de ceremonial del presidente saliente y del entrante.

Es importante destacar que todas las ceremonias oficiales utilizan el Ordenamiento de Precedencia Protocolar como elemento jurídico.

Durante un acto de transmisión de mando, la Dirección General de Ceremonial se encarga de coordinar la entrada y la salida de las autoridades, la ubicación de los invitados y la distribución de las acreditaciones correspondientes. También es responsable de asegurar que todos los invitados estén en el lugar correcto y de coordinar el traslado de los invitados especiales y los jefes de Estado que asistan al evento. Además, establece el protocolo para el juramento del nuevo presidente y la entrega de los atributos presidenciales, que son símbolos del poder y autoridad presidencial. Asimismo, se encarga de coordinar las actividades relacionadas con la transmisión de mando con el presidente saliente y el entrante, entre ellas: la adquisición de la banda presidencial y del bastón de mando; realiza reuniones de coordinación con representantes del presidente de la Nación entrante para la presentación y la definición del programa de actos; se reúne con ceremonial de Cancillería

para organizar el saludo a las delegaciones extranjeras y las invitaciones internacionales; coordina con el equipo del Congreso de la Nación la ceremonia de jura del presidente entrante, los traslados y la asistencia de su familia; se reúne con representantes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por temas de desplazamientos; y realiza reuniones con diferentes áreas de la Casa de Gobierno como Servicios Generales, para controlar el estado de los salones donde se desarrollarán las actividades; Granaderos y Casa Militar. Según indicación de la comisión asesora del presidente entrante elabora el listado de invitados, confecciona las tarjetas de invitación y define el método de envío. Una vez enviadas realiza su seguimiento. También realiza las tarjetas de ubicación y las coloca en sus respectivos lugares. Coordina y controla, junto al personal de seguridad, el ingreso de los invitados a la Casa de Gobierno y los ubica según orden protocolar y/o indicaciones específicas.

A continuación, se detallan los actos más significativos que pueden formar parte de una jornada de transmisión de mando. Es importante destacar que la realización de cada actividad depende del presidente entrante. La única ceremonia que es obligatoria es el juramento del presidente y vicepresidente electos frente a la Asamblea Legislativa, puesto que se encuentra establecido en el artículo 93 de la Constitución Nacional.

5.1 Juramento constitucional del presidente y vicepresidente electos frente a la Asamblea Legislativa

El acto de juramento de posesión del presidente y vicepresidente se encuentra reglamentado en la Constitución Nacional.

Artículo 93. Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidentes prestan juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".

La transmisión del evento se realiza desde que el presidente electo sale de su domicilio, escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, hasta el Congreso de la Nación, donde aguardan reunidas las comisiones de legisladores, diputados y

senadores (de interior y de relaciones exteriores). Es importante aclarar que la Asamblea ya está constituida por los senadores y diputados electos para el nuevo mandato, que han asumido sus bancas días antes de esta ceremonia.

La sesión de la Asamblea es inaugurada por el presidente provisional del Senado de la Nación (tercera autoridad en la línea sucesoria). Se realiza un cuarto intermedio para dar paso a la entrada de las nuevas autoridades. Seguidamente el presidente provisional del Senado introduce al acto de juramento del presidente electo, en presencia del escribano general del Gobierno de la Nación. Luego realiza el juramento el vicepresidente.

Yo, _____, juro por Dios, la Patria y sobre los Santos Evangelios⁸ desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere que Dios y la Patria me lo demanden.

Acto seguido, el escribano general del Gobierno de la Nación lee el acta de aceptación de cargos de los flamantes presidente y vicepresidente de la Nación, y traspaso de los atributos de mando. Firman el acta el presidente de la Nación y el expresidente, y posteriormente se concreta el traspaso de la Banda presidencial y el Bastón de mando.

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los diez días del mes de diciembre del año _____, siendo las ____:____ horas, yo el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentran el señor Presidente de la Nación saliente, _____ y el señor Presidente de la Nación, _____, quien como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación reunidas en Asamblea en este recinto, recibe de manos del señor _____ la Banda y el Bastón, atributos del cargo presidencial. LEO al señor Presidente de la Nación, _____ y al señor expresidente, _____, quienes firman ante mí, doy fe.

⁸ Los presidentes pueden elegir entre las siguientes fórmulas de jura: "Por la Patria", "Por Dios y por la Patria", "Por Dios y por la Patria, sobre los Santos Evangelios" (o el libro sagrado de su religión).

Posteriormente, el vicepresidente recién asumido presenta las palabras del nuevo presidente de la Nación.

5.2 Entrega de los atributos de mando

En la República Argentina, los presidentes reciben, al asumir su mandato, la Banda presidencial y el Bastón de mando de manos del presidente saliente. El acto de entrega puede realizarse en el Congreso de la Nación, luego de la jura, o en la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo. Estos atributos presidenciales son individuales y propios de cada mandatario.

Existen dos antecedentes respecto a la realización de la ceremonia de entrega de los atributos presidenciales: El primero, la ceremonia de jura y entrega se realiza en el mismo Congreso de la Nación (tal fue el caso desde el 2003 hasta el 2011, en 2019 y en 2023). El segundo, la ceremonia de jura se realiza en el Congreso, pero la entrega de los Atributos sucede en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno (tradicción antes de 2003 y en 2015).

Sólo la Banda presidencial se encuentra regulada por una norma jurídica, mientras que el Bastón permite preferencias y gustos personales de los primeros mandatarios.

5.2.1 Banda presidencial

La costumbre de utilizar una banda cruzada sobre la vestimenta parece referirse a la Edad Media, cuando monarcas y altos grados militares las lucían como un modo de distinguirse en las luchas y marcar la presencia del líder. La misma proviene del *tahalí*, que es el elemento que pende del hombro derecho hacia el costado izquierdo de la cadera para colocar la espada.

Se conoce que todos los monarcas españoles emplearon las bandas y que se permitía el uso de las mismas a los virreyes por ser sus representantes en las colonias. Baltasar Hidalgo Cisneros usó una de color roja y blanca, utilizada por los marinos. Nuestros propios gobernantes la comienzan a portar luego de la Asamblea General de 1813, cuando el 26 de enero de 1814, reforma el estatuto provisorio de las Provincias Unidas. Esta transformó al Poder Ejecutivo tripartito en unipersonal, a cargo de un Director Supremo, quien tendrá el tratamiento de excelencia. Según el artículo 3º “Llevará una banda bicolor, blanca al centro y

azul a los costados, terminada en una borla de oro, como distintivo de su elevada representación". Los presidentes argentinos han continuado ininterrumpidamente con esta tradición, peculiar de los países latinoamericanos, adoptando la banda como atributo.

Las bandas presidenciales ostentaron durante casi un siglo el Escudo Nacional bordado en su centro en variadas versiones según la elección de cada presidente. A partir del Decreto Nacional Nº 10302/1944, que aún continúa vigente, se estipularon especificaciones técnicas que no admiten variantes "La Banda que distingue al jefe del Estado, autorizada por la Asamblea Constituyente en la Reforma del Estado Provisorio del Gobierno del 26 de enero de 1814 y alcanzada por la distinción del 25 de febrero de 1818, ostentará los mismos colores, en igual posición y el sol de la Bandera Oficial". En el año 1984, mediante el Decreto 459, se procura su adecuación a una mayor austeridad y se dispone que el sol y la borla no sean bordados en oro, sino confeccionados con hilos con baño de oro de óptima calidad y máxima inalterabilidad en el tiempo. Desde entonces las bandas de los presidentes han sido unificadas estéticamente, destacándose en el caso argentino que cada Banda pertenece a su titular como primer mandatario.

5.2.2 Bastón de mando

El acto de "obsequiar" un Bastón representa simbólicamente el dotar a una persona de poder. Esto sucedió por primera vez en la zona de Oriente Próximo (Asia y África), con el surgimiento de las primeras jerarquías de las sociedades de la Mesopotamia y Egipto. Luego, la tradición se expandió durante la antigüedad clásica europea y en la España medieval. Para las monarquías europeas, el objeto en cuestión era nombrado como el báculo o cetro, una vara de metal precioso con el que reyes y emperadores ostentaban su poder y dignidad.

Esta costumbre y simbología también se replicaría con el surgimiento de los primeros estados republicanos. Por su parte, América lo recibió en primera instancia como un objeto que representaba el poder de los jefes militares. La Corona Española dictaba las órdenes, las cuales eran acatadas por los alcaldes y regidores locales de los cabildos, que portaban el Bastón como muestra de poder. En el Cabildo Nacional, tras el Acuerdo de 1808, que decretaba el derecho a portar el Bastón de mando como símbolo distintivo de su cargo, surgieron los regidores. El Cabildo se fue jerarquizando a medida que aumentaba la

población en Buenos Aires, haciendo que las figuras de autoridad fueran cada vez menos reconocibles y que necesitasen un elemento material que los hiciese destacar como autoridad. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, este símbolo de tradición española dejó de utilizarse. En la Batalla de Tucumán, en 1812, el General Manuel Belgrano al proclamarse la victoria le entregó su Bastón a la Virgen de la Merced, a quien le había rezado por sus tropas antes del combate. Ese Bastón hecho de mimbre fue posteriormente reemplazado por uno de marfil con empuñadura de oro enviado desde Buenos Aires.

No es hasta 1814, con la creación del Directorio -el primer Poder Ejecutivo-, que se comienza a utilizar Bastón y Banda presidencial tras la aprobación en la Asamblea de 1813. Así pues, se otorgan desde entonces la Banda y el Bastón presidencial como una adaptación del cetro europeo. El primer director Supremo fue Gervasio Antonio de Posadas.

En 1880, Mitre le obsequia a Urquiza el denominado Bastón de mando de los gobernadores de la Unidad Nacional. Finalmente, Domingo Faustino Sarmiento fue el primer Presidente (1868 - 1874) que asumió en ceremonia protocolar con la Banda y el Bastón como símbolos de poder.

Los bastones son obsequiados en cada caso a los primeros magistrados siendo de su propiedad.

5.2.2.1 Materiales

En nuestro país, los bastones de mando tradicionales son de madera, con elementos de oro, y fue en 1932 que se establecieron las normas para su confección. La madera debía ser de caña de malaca barnizada. La empuñadura, de 8 centímetros de largo, debía ser de oro macizo de 18 quilates y tener el Escudo Nacional esmaltado. La longitud dependía de la altura del mandatario. El regatón⁹ que recubre el extremo inferior del Bastón también debía ser de oro.

Desde el retorno de la democracia en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, esto se modificó y se dejó atrás dicha estipulación buscando que el mismo deje de ser de estilo europeo para volverlo más “criollo”. Así, a partir de ese mismo año el Bastón es confeccionado por el orfebre Juan Carlos Pallarols y ya no se sigue lo estipulado en el año

⁹ Casquillo, cuento o virola que se pone en el extremo inferior de las lanzas, bastones, etcétera, para mayor firmeza.

1932. Desde dicho periodo hasta la actualidad, solo dos bastones no fueron realizados por Pallarols y es el del expresidente Macri y el actual Presidente Javier Milei. El de Mauricio Macri fue confeccionado por Damián Tessore; a título demostrativo sobre la personalización de estos, en este caso se trata de un objeto realizado en plata 925, madera, y piedras naturales semipreciosas, todos materiales representativos del país. La madera es de petiribí, oriundo de la selva misionera. En la empuñadura está el nombre del presidente electo, junto a la frase República Argentina - en unión y libertad. En tanto, el Presidente Milei contaba con tres bastones para elegir, escogiendo el diseñado por Luis Martínez y confeccionado por los orfebres Hugo y César Pontoriero.

5.3 Saludo a las delegaciones extranjeras

Es una actividad que se realiza por tradición y costumbre, y su formato queda a elección del presidente. Este acto consta de un saludo protocolar entre el presidente, vicepresidente y las Delegaciones Extranjeras. Es costumbre organizar una comida protocolar o un cóctel en honor a las mismas.

Este saludo puede realizarse en la Casa de Gobierno, en el Palacio San Martín (Sede de la Cancillería), o en el Congreso de la Nación.

5.4 Jura del Gabinete Nacional

Es el primer acto de gobierno del nuevo presidente. El acto se realiza en la Casa de Gobierno ante la presencia del escribano general de Gobierno que tiene la tarea de leer los decretos de designación correspondientes y dotar de un marco jurídico a la ceremonia. El locutor oficial presenta a cada ministro y secretario, el presidente lee las actas de juramento, y cada funcionario jura. Con anterioridad, desde la Escribanía General se le consulta a cada funcionario cuál es la fórmula de juramento que adoptará (Por la Patria; por Dios y la Patria; por Dios, la Patria y los Santos Evangelios; o bien el nombre del libro sagrado de la religión del funcionario que jura).

5.5 Saludo al pueblo reunido en la Plaza de Mayo

El saludo del presidente al pueblo argentino puede adoptar dos formas distintas. Por un lado, puede ser una actividad planificada con antelación, con la instalación de un escenario en la Plaza de Mayo. Por otro lado, puede surgir de manera espontánea, con el presidente saliendo al balcón histórico de la Casa de Gobierno.

5.6 *Te Deum*

Es una celebración de Acción de Gracias interreligiosa en honor a la Patria. Puede realizarse el mismo día de la Asunción o al día siguiente. Generalmente, se celebra en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo. En algunos casos, el presidente electo puede decidir realizarlo en otra ciudad o provincia del país. A la ceremonia asisten el presidente y vicepresidente electos, junto con sus familias, funcionarios del nuevo gobierno y otras autoridades. También suelen estar presentes líderes de distintas religiones, reflejando el carácter plural de la sociedad argentina. La ceremonia incluye lecturas bíblicas, himnos y una homilía a cargo del arzobispo o el líder religioso que la presida.

5.7 Velada o comida de gala

Las funciones o veladas de gala se realizan, en general, en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el presidente entrante puede elegir también una comida donde se invite a las delegaciones extranjeras, autoridades nacionales y provinciales, e invitados especiales.

Es importante destacar que el juramento ante la Asamblea y la entrega de los atributos presidenciales son los actos obligatorios que se deben llevar a cabo en una ceremonia de asunción presidencial. Los eventos restantes y el orden de estos han variado en cada transmisión presidencial y se realizan por costumbre o tradición. Por otro lado, la jura del Gabinete Nacional no forma parte de los actos de transmisión de mando, pero se debe realizar el mismo día por una cuestión de seguridad nacional.

CAPÍTULO 6. Presentación de casos

El análisis de las dinámicas de poder en el ámbito político resulta esencial para comprender las transformaciones sociales y políticas que han marcado el desarrollo de un país. En este capítulo, se aborda la evolución de estas dinámicas en el contexto de los actos de asunción presidencial de dos presidentes emblemáticos y antagónicos de la Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007) y Javier Milei (2023). La elección de estos casos no es fortuita, puesto que representa un contraste significativo entre fuerzas políticas opuestas, lo que permite realizar un análisis profundo de cómo se manifiestan las discrepancias en la aplicación del protocolo presidencial y, a su vez, cómo estas variaciones reflejan cambios en la estructura del poder político. Asimismo, la selección se fundamenta en una combinación de factores teóricos y personales que enriquecen significativamente el potencial analítico de esta investigación.

En primer lugar, la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007) reviste una importancia intrínseca dada su significación histórica como la primera mujer electa por el voto popular para ejercer el cargo de presidenta de la Nación. Este hito no solo representa un avance en términos de equidad de género en la política argentina, sino que también introduce una nueva dimensión en el análisis del liderazgo y la comunicación política. Su llegada al poder generó expectativas y discursos particulares en torno a su rol, su estilo y su relación con la tradición política argentina, elementos cruciales para comprender la construcción de su legitimidad y su vínculo con la ciudadanía desde el inicio de su mandato.

En segundo lugar, la elección de la presidencia de Javier Milei (2023) se justifica por su carácter disruptivo y la singularidad de su aparición en el escenario político argentino. Su campaña y posterior asunción se caracterizaron por un discurso antisistema, una crítica radical a la clase política tradicional y la implementación de estrategias comunicacionales novedosas, especialmente a través de plataformas digitales y un estilo personal confrontativo. Un elemento distintivo y relevante para este estudio es la decisión de Javier Milei de pronunciar su primer discurso como presidente fuera del recinto del Congreso, específicamente en sus escalinatas, marcando un precedente en la historia argentina y

simbolizando una conexión directa con la ciudadanía y una distancia deliberada de las formas protocolares convencionales.

La pertinencia de comparar los actos de asunción presidencial de estas dos administraciones se ve reforzada por la experiencia personal de la autora de este Trabajo Integrador Final, quien participó activamente en los procesos de asunción de ambos mandatarios. Esta vivencia directa proporciona una perspectiva privilegiada y un conocimiento de primera mano sobre el clima político, las dinámicas organizativas y los actores involucrados en ambos eventos. Este acceso privilegiado, sumado a la posibilidad de interactuar directamente con protagonistas reales de ambos periodos, ofrece una oportunidad única para recabar información cualitativa valiosa, contrastar narrativas y profundizar en los matices de las estrategias comunicacionales implementadas.

Para abordar estos casos, se ha seguido un enfoque metodológico que combina la revisión documental y el análisis de fuentes primarias. Se han considerado registros audiovisuales, normativa vigente y testimonios de actores involucrados en la organización de las ceremonias de asunción, juntamente con la perspectiva personal que otorga ser funcionaria participante de la estructura sobre la que se desempeña la Dirección General de Ceremonial. Asimismo, se han realizado entrevistas a funcionarios y especialistas en ceremonial y protocolo, con el objetivo de obtener una perspectiva integral sobre los criterios y decisiones que influyeron en cada evento.

Es menester poner de resalto que desde el retorno de la democracia en 1983 se han dado sucesivos traspasos presidenciales. Sin embargo, en este trabajo se ha optado por no analizarlos para enfocar y modernizar los conceptos sobre Planificación Estratégica sobre la base de la información abundante y concreta disponible de los dos casos seleccionados.

La estructura del análisis se organiza en torno a los siguientes ejes: planificación protocolar de la transmisión del mando, participación de actores nacionales e internacionales, y simbología.

Al respecto, es necesario destacar que algunas actividades no revisten carácter institucional oficial, pero forman parte del conjunto que integra el rito de una asunción presidencial. Estos elementos también son considerados en el análisis, ya que contribuyen a

la construcción simbólica del liderazgo y al posicionamiento del mandatario entrante frente a la ciudadanía.

6.1 CASO 1: Cristina Fernández (2007)

El lunes 10 de diciembre de 2007 marcó un hito histórico en la política argentina cuando una mujer asumió la Presidencia de la Nación después de haber sido elegida en las urnas con un 45,29% de los votos.

A continuación, se detallan los actos realizados durante la jornada de su asunción presidencial, en orden cronológico.

JURAMENTO CONSTITUCIONAL Y ENTREGA DE ATRIBUTOS PRESIDENCIALES. La ceremonia de jura y entrega de Atributos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se realizó en el recinto del Honorable Congreso de la Nación. El locutor oficial de la Presidencia de la Nación abrió la cadena nacional para iniciar la ceremonia de jura de la presidenta electa. Entre los invitados se encontraban los siguientes Jefes de Estado: Brasil, Luis Inácio Da Silva; Ecuador, Rafael Correa Delgado; Paraguay, Nicanor Duarte Frutos; Uruguay, Tabaré Vázquez; Chile, Michelle Bachelet; Colombia, Álvaro Uribe; Bolivia, Evo Morales; Venezuela, Hugo Chávez. Asimismo, asistieron Príncipes Herederos de España, Príncipe de Asturias, Primera Dama de República Dominicana, Jefe de Gobierno de Francia y Guinea Ecuatorial; Vicepresidentes de Sudáfrica, El Salvador, Perú, Guatemala, Bulgaria, Nicaragua y Panamá; altas autoridades de Argelia, Jamaica, Polonia, Rusia, Portugal, México, Marruecos, Haití, Israel, Países Bajos, China, República de Angola, Italia, Estados Unidos y Rumania; embajadores, cónsules, representantes de organismos internacionales, gobernadores y otras autoridades nacionales, provinciales y municipales; representantes de las Fuerzas Armadas; Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El Vicepresidente saliente, Daniel Scioli, tomó juramento a la Presidenta electa. Luego, tomó juramento al Vicepresidente entrante, Julio Cobos. Posteriormente, el Escribano General de Gobierno leyó el acta indicando el traspaso de los atributos presidenciales. Como dato de color, la presidenta se acercó al micrófono e indicó que primero debían firmar el acta, y el Presidente saliente, Néstor Kirchner, expresó “Nunca

pude aprender el protocolo”. Posterior a la firma, entregó la Banda presidencial y el Bastón de mando a la nueva presidenta.

Al finalizar esta ceremonia, Cristina Fernández realizó su primer discurso como presidenta de la Nación ante la Asamblea Legislativa y el pueblo argentino. Antes de retirarse del Palacio Legislativo saludó a los presidentes extranjeros en el Salón Azul.

Cristina Fernández. Acto de juramentación, traspaso de los Atributos de Mando y primer discurso como Presidenta de la Nación. Congreso de la Nación.

Imagen 1. *La presidenta Electa lee la fórmula de juramento.* (Archivo histórico RTA, 2007) Recuperado de <https://acortar.link/Phcp5X>
Imagen 2. *El presidente saliente coloca la Banda presidencial a la presidenta entrante.* Congreso de la Nación. (Victor Bugge, director de fotografía presidencial, 10 de diciembre de 2007).
Imagen 3. *El presidente saliente entrega el Bastón de mando a la presidenta entrante.* (Archivo histórico RTA, 2007) Recuperado de <https://acortar.link/Phcp5X>
Imagen 4. *La presidenta electa pronuncia su primer discurso frente a la Asamblea Legislativa.* (Archivo histórico RTA, 2007) Recuperado de <https://acortar.link/Phcp5X>

SALUDO A DELEGACIONES EXTRANJERAS. El saludo a las delegaciones extranjeras se llevó a cabo en el Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación. Los representantes extranjeros estaban dispuestos en semicírculo y la primera mandataria pasaba a saludar uno por uno. Este formato permitió a la presidenta administrar el tiempo de interacción con cada uno.

Finalizado el saludo, se trasladó en vehículo junto a su marido y expresidente de la Nación, custodiados por integrantes de la Casa Militar y escoltados por el Regimiento de Granaderos a caballo General San Martín.

Cristina Fernández. Saludo a las Delegaciones Extranjeras. Congreso de la Nación.

Saludo a las Delegaciones Extranjeras. Congreso de la Nación. (Dirección de fotografía presidencial, 10 de diciembre de 2007).

Imagen 1. La presidenta de la Nación saluda al Presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos.

Imagen 2. La presidenta de la Nación saluda a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Imagen 3. La presidenta de la Nación saluda al Presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

JURA DE MINISTROS. El locutor oficial abrió la cadena nacional iniciando la ceremonia de jura de los ministros, secretarios y el procurador de la Nación en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En el público se destacan políticos, miembros de organizaciones de derechos humanos y figuras del ambiente artístico. En esta ceremonia se incorpora la figura femenina en la locución oficial, intérprete de señas y edecana presidencial.

Cristina Fernández. Toma juramento de ley a su gabinete. Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Imagen 1. *Uno por uno, los que le pegaban a Cristina Kirchner y ahora quieren juntarse con ella.* (Clarín, 8 de febrero de 2018). Recuperado de <https://acortar.link/1Tnerb>

Imagen 2. *Criticán a presidenta Cristina Fernández por excesivo gasto en su guardarropas.* (Andina, 2 de enero de 2009) Recuperado de <https://acortar.link/SkCkOg>

FIESTA POPULAR DE LA DEMOCRACIA. Luego de los actos protocolares, la presidenta participó de la denominada “fiesta popular de la democracia”, tal como figura en el programa oficial de la Dirección General de Ceremonial. Se realizó en Plaza de Mayo, con un

público aproximado de 150 mil personas y bandas de música en vivo, entre ellos el artista Alejandro Lerner.

Cristina Fernández. Cierre de la jornada de traspaso de mando. Plaza de Mayo.

Fiesta de la Democracia. La Presidenta de la Nación, junto a su esposo y expresidente de la Nación, y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, en Plaza de Mayo. (Dirección de fotografía presidencial, 10 de diciembre de 2007). Esta actividad festiva no forma parte de los eventos oficiales de carácter institucional, pero integra la celebración de la asunción presidencial.

6.2 CASO 2: Javier Milei (2023)

El 10 de diciembre de 2023 Javier Gerardo Milei se convirtió en el Presidente de la República Argentina, el 9° desde el retorno de la democracia.

JURAMENTO CONSTITUCIONAL Y ENTREGA DE ATRIBUTOS PRESIDENCIALES. Javier Milei juró su cargo como Presidente de la Nación Argentina en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación frente a legisladores nacionales, autoridades nacionales, representantes de delegaciones extranjeras y miembros del cuerpo diplomático. Luego de la jura, recibió de manos del Presidente saliente, Alberto Fernández, el Bastón y la Banda presidencial.

Entre los dignatarios presentes se destacaron el Presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; el Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font; el Presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña; el Rey de España, Felipe VI; el Presidente de la República de Armenia, Vahagn Khachaturyan; el Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín; el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Javier Milei. Acto de juramentación y traspaso de los atributos de mando. Congreso de la Nación.

Imagen 1. *Con su jura ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei es el nuevo presidente de la Nación.* (Desalambrar, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/5k30WL>

Imagen 2. *Javier Milei asumió la presidencia de Argentina por los próximos 4 años.* (Gestión, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/6QGAmk>

Imagen 3. *El día de la asunción de Javier Milei, en imágenes.* (El País, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/s1L1ia>

PRIMER DISCURSO COMO PRESIDENTE DE LA NACIÓN. Su primer discurso se produjo en las escalinatas del Congreso de la Nación, de espaldas al palacio legislativo, tal como sucede, por ejemplo, en los actos de traspaso de Estados Unidos, donde el presidente entrante y el saliente se reúnen en las escalinatas del Capitolio y le hablan al pueblo. Se encontraban presentes representantes de las delegaciones extranjeras y todo su gabinete. Luego de iniciada la cadena nacional por parte del locutor oficial pronuncia su mensaje a la ciudadanía. Tras finalizar su discurso, se trasladó por avenida Rivadavia escoltado por el regimiento de Granaderos a caballo General San Martín, las Fuerzas de Seguridad y la custodia presidencial, en un auto descapotable junto a su hermana y futura Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hacia la Casa Rosada para continuar con los actos protocolares. Durante el desplazamiento, descendieron del automóvil para saludar a la multitud que los acompañaba.

Javier Milei. Primer discurso como Presidente de la Nación. Escalinatas del Congreso de la Nación.

El día de la asunción de Javier Milei, en imágenes. (El País, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/s1L1ia>

SALUDO DE LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN EN LA CASA DE GOBIERNO. El Presidente fue recibido en la Casa de Gobierno por autoridades de la Casa Militar. Luego, fue guiado hacia la explanada, donde lo esperaba el embajador Jorge Faurie, excanciller argentino durante la presidencia de Mauricio Macri. Tanto Faurie como Darío Lucas fueron designados por el presidente, a través de la secretaria general, para coordinar los detalles de las actividades de su Asunción.

Posteriormente, la Canciller Diana Mondino salió a recibir al Presidente para acompañarlo hasta el despacho presidencial. Desde allí, se dirigieron al Salón Blanco, donde tuvo lugar el saludo protocolar de las delegaciones extranjeras, la primera actividad oficial en la Casa de Gobierno. En este evento estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Durante la ceremonia, el Presidente permaneció de pie en el centro del salón mientras los mandatarios y representantes ingresaban, acompañados por sus respectivas comitivas, para saludarlo personalmente. Este formato permite a las delegaciones extranjeras gestionar de manera autónoma el tiempo de cada saludo y la interacción con el primer mandatario. Es importante destacar que cada presidente elige los actos a realizar durante la jornada de su Asunción, como así también el formato de cada uno.

Javier Milei recibe a las delegaciones extranjeras. Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Imagen 1. *Javier Milei recibe a las Delegaciones Extranjeras*. Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Fuente: Dirección de Fotografía presidencial.

Imagen 2. *El simbólico regalo que Javier Milei le entregó a Volodimir Zelenski*. (MDZ, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/0YNx0n>

Imagen 3. *Asunción de Javier Milei: quiénes son los líderes internacionales que lo acompañaron en el escenario*. (La Voz, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/8bKZeJ>

SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN EN EL BALCÓN DE LA CASA DE GOBIERNO. El Presidente salió al balcón de la Casa Rosada portando los atributos de mando: la Banda y el Bastón, para dirigirse a la multitud reunida en la Plaza de Mayo. Comenzó recitando un fragmento de una canción de La Renga, que había sido emblemática durante su campaña electoral, aunque modificó parte de su letra original. Posteriormente, ofreció un discurso improvisado de aproximadamente cinco minutos, en el que expresó su agradecimiento a los presentes por su apoyo. Al finalizar, el primer mandatario invitó a los asistentes a regresar a sus hogares, poniendo así fin a su primera aparición pública desde el histórico balcón.

Javier Milei. Saludo al pueblo. Balcón de la Casa de Gobierno.

Javier Milei cantó Panic Show en el balcón de la Casa Rosada. (Popular, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/t9p136>

JURA DE MINISTROS. La jura de ministros se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. La ceremonia estuvo dirigida por la locutora oficial, quien dio lectura a los decretos de designación, mientras que el escribano general de Gobierno se encargó de las actas.

El Presidente de la Nación tomó juramento a las nueve personas que integrarían su gabinete, marcando el inicio formal de sus funciones. Un hecho destacado de esta ceremonia fue su carácter privado, no hubo público ni medios de comunicación. Este nivel de reserva resulta excepcional, ya que no hay antecedentes de otra asunción presidencial que haya optado por mantener en absoluta privacidad la jura de ministros, un acto que normalmente cuenta con amplia cobertura mediática.

Finalizada la ceremonia, el primer mandatario se retiró del Salón Blanco para continuar con las actividades previstas en su agenda oficial.

Javier Milei. Toma de juramento de ley a su gabinete. Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Juraron sus cargos los ministros del gabinete de Javier Milei. Casa de Gobierno. (El Litoral, 10 de diciembre de 2023). Recuperado de <https://acortar.link/ggZkyp>

TE DEUM. Tras la jura de ministros el Presidente, la Vicepresidenta y los funcionarios del nuevo gobierno se trasladaron a pie hasta la Catedral Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la ceremonia interreligiosa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. En el evento participaron el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, representantes de delegaciones extranjeras, miembros de las Fuerzas Armadas y de distintos credos religiosos, familiares y amigos del Primer Mandatario. Cabe destacar que esta es una de las pocas ocasiones en que un presidente realiza esta ceremonia el mismo día de su Asunción.

El primer mandatario y la vicepresidenta ingresaron a la Catedral Metropolitana y se dirigieron al Mausoleo que guarda los restos del General San Martín. Allí, bajo la guía de Jorge Faurie, llevaron a cabo un minuto de silencio y depositaron una corona de laureles en homenaje al Libertador.

Posteriormente, avanzaron por la nave central hacia el altar mayor, donde tomaron sus lugares para continuar con la ceremonia interreligiosa. Durante el acto, el Presidente ocupó una posición central.

Al finalizar, el Presidente se retiró acompañado por su hermana, quien portaba el Bastón de mando dentro del vehículo oficial que los trasladaba hacia el Teatro Colón, la última actividad de la jornada.

FUNCIÓN DE GALA EN EL TEATRO COLÓN. Este evento tuvo una lista de 2000 invitados, entre los más conocidos se destaca el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. El artista destacado de esta ceremonia fue Raúl Lavié, quien interpretó “Balada para un loco”. El repertorio incluyó nueve piezas, elegidas específicamente por el Presidente de la Nación, incluyendo el Himno Nacional Argentino.

Para una mejor comprensión se presenta una tabla comparativa de los actos para ejemplificar la transmisión de mando de los dos casos en estudio.

6.3 Tabla comparativa: asunción de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Javier Milei (2023)

Traspaso	Cristina Fernández (2007)	Javier Milei (2023)
Acto de Jura	Tradicional, sin alteraciones según usos y costumbres.	Se mantuvo la ceremonia en el Congreso, pero cambió el lugar del discurso.
Primer discurso presidencial	En el Congreso, ante legisladores.	En las escalinatas del Congreso, de cara a la ciudadanía.
Saludo a delegaciones extranjeras	En el Congreso. Mandatarios extranjeros formados en semicírculo. La presidenta se aproximó a saludar a uno por uno.	En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El Presidente estaba formado junto a la Canciller. Los mandatarios extranjeros entraban de manera individual a saludarlo.
Jura de ministros	Pública, con cobertura de medios.	Privada, sin acceso de la prensa.
Actos simbólicos	Fiesta popular en Plaza de Mayo.	Saludo en el balcón de la Casa de Gobierno. <i>Te Deum</i> y función de gala en el Teatro Colón.
Enfoque comunicacional	Institucional y alineado con su relato político (popular y social).	Disruptivo, con gestos hacia su electorado.

Fuente: Elaboración propia.

Las transmisiones de mando de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y Javier Milei en 2023 reflejan no solo diferencias en el protocolo, sino también en la comunicación política y la construcción del relato gubernamental. Mientras que Cristina Fernández mantuvo las tradiciones institucionales con un esquema clásico del traspaso de mando, Milei introdujo modificaciones simbólicas que marcaron su intención de diferenciarse de la dirigencia política tradicional.

Ambos mandatarios asumieron la presidencia en el Congreso de la Nación, donde juraron ante la Asamblea Legislativa y recibieron los atributos presidenciales. Sin embargo, la diferencia más notable se produjo en el primer discurso presidencial. Cristina Fernández eligió hablar dentro del Congreso, con un mensaje dirigido tanto a los legisladores como a la ciudadanía. Milei, en cambio, optó por pronunciar su discurso en las escalinatas del Congreso, de espaldas al recinto y directamente al pueblo reunido en la Plaza. Con esta elección, adoptó una estética similar a la de Estados Unidos, pero también envió un mensaje claro: su comunicación estaría orientada a la ciudadanía y no a la dirigencia política, aunque cabe señalar que los senadores y diputados son los representantes del pueblo.

El saludo a las delegaciones extranjeras también mostró diferencias en el formato. Cristina Fernández realizó el encuentro en el Salón Azul del Congreso, saludando a cada mandatario. Milei optó por recibir a los líderes internacionales en la Casa Rosada, ubicándose en el centro del Salón Blanco mientras los mandatarios ingresaban de a uno a saludarlo. Este cambio no rompió el protocolo y otorgó mayor protagonismo al presidente. El lugar queda sujeto a la elección de los presidentes, o en su defecto, del representante de la comisión asesora entrante y obedece, la mayoría de las veces, a una cuestión de practicidad.

En cuanto a la jura de ministros, Cristina Fernández realizó la ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada con la presencia de invitados y cobertura mediática. Milei, por el contrario, decidió realizar un acto cerrado, sin acceso de la prensa. Esta decisión marcó un contraste significativo con las asunciones anteriores, ya que no hay antecedentes de una jura del gabinete con este nivel de reserva.

Más allá de los actos formales, las diferencias más evidentes se observaron en los eventos simbólicos y el tono de cada asunción. Cristina Fernández finalizó la jornada con la

llamada “Fiesta popular de la Democracia” en Plaza de Mayo, con una presencia aproximada de 150 mil personas y shows musicales en vivo. En cambio, Milei optó por un conjunto de actos más personalizados y tradicionales. Primero, salió al balcón de la Casa Rosada para dirigirse a la multitud y cantó un fragmento de la canción Panic Show de La Renga, un himno de su campaña. Luego, asistió a un *Te Deum* en la Catedral Metropolitana, algo poco común en el mismo día de la asunción, y finalizó la jornada con una función de gala en el Teatro Colón, con un repertorio musical elegido personalmente.

Cristina Fernández realizó su primera aparición presidencial centrada en la institucionalidad, el protocolo tradicional y la participación popular. En cambio, Javier Milei optó por destacar un cambio desde su primer día en el cargo. Su presentación reflejó su intención de distanciarse de ciertas normas políticas y de reforzar una imagen innovadora. Ambas elecciones, en cuanto a estilo de discurso y elección de eventos, evidenciaron enfoques distintos.

6.4 Variables para considerar en la planificación

Habiendo presentado comparativamente los casos seleccionados es menester, para una correcta descripción de un proceso de planificación estratégica en los circuitos circunscriptos a “acciones de ceremonial y protocolo en traspasos de mandos presidenciales”, destacar que deben incluirse las variables analíticas que posteriormente permitirán mensurar y perfeccionar o mejorar el circuito administrativo elegido.

Para llevar a cabo un análisis comparativo efectivo y construir indicadores de gestión pertinentes para dicho proceso de planificación estratégica, se han identificado los siguientes ejes principales:

PROTAGONISTAS: son en primer lugar el presidente entrante y el saliente, siendo en todos los casos el destinatario principal del rito, el pueblo.

Presidente entrante: desempeña el papel central en el acto de transmisión de mando presidencial, ya que asume el cargo más alto del país. Su presencia y discurso son cruciales para transmitir su visión y agenda política a la Nación.

Presidente saliente: tiene una importancia significativa al entregar los símbolos presidenciales al nuevo mandatario. Su actitud y cooperación pueden influir en la transición y en cómo se percibe el traspaso de poder, procurándose siempre la presencia de una actitud constructiva en pos de solidificar como ejemplo de actitud democrática la colaboración entre ambos protagonistas.

Pueblo: representado por sus diputados y senadores en el Palacio Legislativo, y posteriormente mediante su presencia simbólica frente a la Casa de Gobierno. Es un actor fundamental y el principal destinatario del rito democrático. A través del voto, el pueblo elige al nuevo presidente, y su voluntad de poder se materializa en este evento.

CONTROL GUBERNAMENTAL: el protocolo, como el compendio de reglas, usos y costumbres que perfeccionan el acto de traspaso, es un aspecto crucial en la organización de este evento. Su organización recae en funcionarios de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación.

La decisión de cómo se desarrolla la jornada es del presidente entrante. No obstante, es fundamental la buena coordinación con el gobierno saliente, que aporta los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esta tarea. Es importante destacar que en el país no existe una normativa que regule la ceremonia de transmisión de mando, lo que en algunos casos ha dado lugar a situaciones ambiguas.

La Constitución Nacional argentina establece algunas pautas generales para el juramento presidencial, pero no entra en detalles sobre cómo debe desarrollarse la ceremonia. En este sentido, el artículo 93 de la Constitución establece que el presidente y vicepresidente deben prestar juramento ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas y comprometiéndose a desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos respectivos.

En cuanto a la difusión y convocatoria a la sociedad a participar del evento, los gobiernos salientes tienen diferentes intereses comunicacionales a destacar. En muchos casos suelen mostrar un interés significativo en promover el evento como una celebración de la democracia. En otros, el acto de transmisión de mando se ha convertido en una

demostración de poder del presidente entrante, utilizándolo como un festejo democrático y republicano a la vez.

Seguridad y vigilancia: se implementan medidas de seguridad para garantizar el orden y la protección de los participantes y asistentes. Esto implica la presencia de fuerzas de seguridad y controles de acceso en distintos puntos del lugar del evento.

Coordinación y protocolo: los funcionarios de la Dirección General de Ceremonial tienen un papel crucial en la coordinación de la ceremonia. Ellos supervisan el cumplimiento de los protocolos establecidos y se encargan de que la ceremonia se desarrolle de acuerdo a las indicaciones de la comisión asesora de la parte entrante.

Gestión de medios de comunicación: el acceso suele estar condicionado por criterios de acreditación que, en la práctica, favorecen en muchos casos a aquellos medios que han mostrado afinidad con el presidente electo. No obstante, también se garantiza la representación de medios internacionales y la realización de ruedas de prensa, permitiendo la participación de un abanico amplio de posturas ideológicas, en consonancia con los principios democráticos. Una vez acreditados, los medios quedan bajo la estricta supervisión del área de Prensa, que ejerce un control riguroso sobre su circulación, ubicación y posibilidades de cobertura dentro del evento. Esta regulación busca garantizar el orden, la seguridad institucional y la coherencia comunicacional del acto.

Control sobre el tiempo y el flujo del evento: la agenda y los tiempos de los discursos, juramentos y otros momentos clave están definidos. Este control asegura que el evento se desarrolle de manera ordenada y siguiendo un programa preestablecido. Pero hay casos en que estos no se cumplen como en la transmisión del 2003, cuando el Presidente Néstor Kirchner descendió del auto y comenzó a caminar por la Plaza de Mayo entre una multitud que lo festejaba. Todo terminó cuando un camarógrafo, en el tumulto y sin intención, golpeó y cortó en la frente al electo Presidente.

Espacios y ubicaciones: están asignados de acuerdo al rol, posición y precedencia en la ceremonia. Esto implica una distribución controlada de espacios para mantener el orden reglado.

Uso de tecnología y comunicación: se emplea tecnología para facilitar la comunicación y la transmisión del evento. Esto puede incluir sistemas de sonido y transmisiones en vivo por medios digitales, entre otros.

COMUNICACIÓN MASIVA Y ACCESO CUIDADANO AL ACTO: el acto de traspaso de mando presidencial se difunde ampliamente a través de una cobertura mediática en vivo, que incluye tanto la emisión por canales de televisión como la transmisión por plataformas digitales. La utilización de la cadena nacional¹⁰ asegura que la totalidad de la ciudadanía tenga acceso en tiempo real a un acontecimiento de profundo valor institucional y simbólico.

Paralelamente, el uso de tecnologías digitales y redes sociales permite ampliar el alcance y fomentar la interacción ciudadana. Estas herramientas no solo hacen posible el acceso remoto al evento, sino que también contribuyen a la construcción de una narrativa participativa, donde distintos sectores sociales pueden expresarse y compartir sus percepciones.

Además, se difunden contenidos informativos específicos que explican el significado de los rituales, los símbolos involucrados y el contexto político-institucional del traspaso de mando. De este modo, se garantiza no solo la visibilidad del evento, sino también una comprensión plena de su importancia en el marco democrático.

REPRESENTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO: como se ha mencionado, el acto en sí mismo refleja la voluntad del pueblo, dado que fue este quien eligió al nuevo gobernante dentro del sistema democrático.

Ello así, en un sistema republicano de gobierno, donde la democracia representativa es imperio de ley, el rito del traspaso de mando es abarcativo de toda la ciudadanía.

Dicho esto, la comunicación a la sociedad del momento cúlmine del proceso electoral tiene una carga demostrativa de poder del sector político ganador, cuestión de innegable realismo en virtud de la utilización mediática del evento.

¹⁰ La Cadena Nacional es la herramienta con la que el Estado utiliza todos los medios de comunicación públicos y privados para transmitir una noticia o mensaje relevante y trascendente para la Nación.

En este contexto, se suelen llevar a cabo celebraciones en honor a la democracia y se dan eventos que marcan tanto el triunfo de una posición cuanto el respeto por la pluralidad propia de una república representativa.

6.4.1 Análisis de categorías (organizado según variables generales)¹¹

Estos ejes principales de análisis se exploran en mayor detalle a través de las siguientes categorías específicas:

PROTAGONISTAS

CATEGORÍA	TEMA	CITAS	IMPLICACIONES/ANÁLISIS
Imagen presidencial	Construcción de la imagen pública	PARTICIPANTE 1: "El protocolo influye un cien por ciento en la imagen pública de un presidente". PARTICIPANTE 3: "El protocolo incide un montón en la imagen de un presidente, él pasa a ser una institución, es la cabeza del Poder Ejecutivo". PARTICIPANTE 6: "Ahora [...] se prioriza mucho la imagen. Cambiaron las prioridades".	La precisión en el protocolo es crucial para la imagen y autoridad del presidente. Cada detalle, desde la vestimenta hasta el discurso, contribuye a la percepción pública del mandatario. En la era de las redes sociales, cualquier error o desliz puede ser amplificado y tener un impacto significativo en la imagen presidencial.

Fuente: elaboración propia

CONTROL GUBERNAMENTAL

CATEGORÍA EMERGENTE	TEMA	CITAS	IMPLICACIONES/ANÁLISIS
Protocolo y poder en la transición democrática	Simbolismo	PARTICIPANTE 3: "Darles los Atributos, que son los símbolos, es la parte simbólica, el Bastón de mando y la Banda que te identifica". PARTICIPANTE 5: "Las características de la Banda está reglada por la ley de símbolos del año 44".	El protocolo es un lenguaje simbólico que refuerza la autoridad presidencial y legitima la transición. Los símbolos como la Banda y el Bastón tienen un profundo significado y su manejo refleja la visión de poder del presidente.

¹¹ Si bien se han identificado variables generales como "Comunicación Masiva" e "Impacto de la Tecnología" como relevantes para el análisis, estas no cuentan con categorías específicas en el cuadro comparativo. Esto se debe a que los datos recolectados se centraron principalmente en las dinámicas internas del ceremonial y no generaron suficientes categorías específicas sobre estos temas en particular.

<p>Dinámicas políticas en el ceremonial</p>	<p>Negociación</p>	<p>PARTICIPANTE 1: "Los organizadores se juntan con la parte del gobierno entrante y programan la transmisión de mando. Generalmente, la que dice qué es lo que quieren realizar es la parte entrante, porque es la dueña de la fiesta. Entonces el gobierno saliente es un poco el que le da las facilidades para hacerlo... Ahí se llega a un acuerdo de cómo va a ser la ceremonia".</p> <p>PARTICIPANTE 5: "Saber si se puede vincular un equipo con el otro, cómo están trabajando, esa es una de las cuestiones principales a tener en cuenta".</p> <p>PARTICIPANTE 7: "En mi caso, en la transmisión de mando de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri, fue muy particular y compleja, dado que costó mucho ponerse de acuerdo entre saliente y entrante. Sumado a esto, cuando se estaba medianamente llegando a un acuerdo, la Corte Suprema resolvió que el mandato de Cristina terminaba el 10 de diciembre a las 00 horas".</p>	<p>El protocolo es un espacio de negociación política, donde se reflejan tensiones y disputas. Los acuerdos y desacuerdos entre los equipos saliente y entrante son evidentes en la organización del evento.</p>
	<p>Conflicto</p>	<p>PARTICIPANTE 1: "A veces hay presiones del saliente, sobre todo cuando hay cambio de partidos políticos".</p> <p>PARTICIPANTE 1: "En la época de Cristina-Macri hubo problemas por parte del saliente. El entrante quería algo que el saliente no estaba dispuesto a hacer".</p> <p>PARTICIPANTE 3: "Estamos cruzados por la falta de diálogo".</p> <p>PARTICIPANTE 5: "Para mí, la que más complicaciones tuvo fue la del 2015, Cristina-Macri, que fue cuando hubo un acto el 9 de diciembre acá" [...] "Los que estábamos acá no sabíamos en dónde estábamos parados, y eso es muy angustiante".</p>	<p>Las diferencias ideológicas y políticas se manifiestan en desacuerdos protocolares. Los momentos de tensión y conflicto pueden revelar las luchas de poder subyacentes.</p>

	Consenso	<p>PARTICIPANTE 5: "Lo primero que hay que tener en cuenta es el trabajo conjunto del equipo, de los equipos organizativos del equipo del presidente que está saliendo con todo el equipo del presidente que está entrando".</p> <p>PARTICIPANTE 7: "Se conforman equipos de trabajo para acordar el desarrollo del acto".</p>	<p>La cooperación entre equipos salientes y entrantes es fundamental para una transición fluida. El consenso y la colaboración son necesarios para evitar conflictos y asegurar el éxito del evento.</p>
Desafíos y adaptaciones en la organización	Coordinación	<p>PARTICIPANTE 2: "Las actividades fueron coordinadas por el equipo del presidente electo".</p> <p>PARTICIPANTE 5: "Vos tenés dos grandes equipos. El equipo de la gestión saliente, básicamente, la Dirección General de Ceremonial de Presidencia, lo que es ceremonial del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque ahí se hace todo lo que es el acto formal de jura, y la Cancillería, por la invitación de las delegaciones internacionales, con todo el equipo del presidente o la presidenta entrante".</p>	<p>La complejidad de la organización requiere una coordinación precisa y detallada.</p>
	Imprevistos	<p>PARTICIPANTE 6. "Siempre hay algún imprevisto, alguna cosa, pero bueno, ahí justamente está el ceremonial, que no hace milagros, pero casi".</p> <p>PARTICIPANTE 7: "El día de la ceremonia es intenso y requiere resolver imprevistos".</p>	<p>La capacidad de adaptación ante imprevistos es crucial para el éxito del evento. Siempre pueden surgir situaciones inesperadas y la experiencia y flexibilidad es clave.</p>
Regulación y evolución del protocolo	Normas	<p>PARTICIPANTE 2: "En la actualidad no existe una legislación vigente que enmarque los aspectos protocolares de las ceremonias".</p> <p>PARTICIPANTE 3: "La ley establece lineamientos generales, pero los acuerdos políticos inciden".</p> <p>PARTICIPANTE 5: "La única ceremonia que está reglamentada es la jura frente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que está reglamentada por el artículo 93 de la Constitución Nacional".</p>	<p>El protocolo es una mezcla de normas y costumbres, lo que genera ambigüedad. La falta de una regulación específica puede llevar a interpretaciones diversas y a la necesidad de acuerdos políticos.</p>

	Costumbres	<p>PARTICIPANTE 1: “Los organizadores se juntan con la parte del gobierno entrante y programan la transmisión de mando. Generalmente, la que dice qué es lo que quieren realizar es la parte entrante, porque es la dueña de la fiesta. Entonces el gobierno saliente es un poco el que le da las facilidades para hacerlo, porque la estructura es del gobierno saliente y lo que quiere el gobierno entrante es hacerlo de tal o cual manera. Así se llega a un acuerdo de cómo va a ser la ceremonia. Y es más por costumbre porque más o menos una gestión replica lo de la anterior”.</p> <p>PARTICIPANTE 5: "La transmisión de los Atributos es tradicional”.</p> <p>PARTICIPANTE 7: "Las actividades suelen seguir un esquema basado en el uso y la costumbre”.</p>	<p>Las tradiciones y costumbres influyen en la organización del protocolo. Las prácticas establecidas a lo largo del tiempo tienen un peso importante en la ceremonia.</p>
	Cambios históricos	<p>PARTICIPANTE 5: ¿La decisión de este Presidente de hacer el discurso en las escalinatas del Congreso, es evolución? Sí, es un cambio que obedece a cambios en las políticas de imagen”.</p> <p>PARTICIPANTE 6: “Además del orden de precedencia se prioriza más la imagen que están transmitiendo en ese momento”.</p>	<p>El protocolo evoluciona con el tiempo, adaptándose a los cambios políticos y sociales. Las innovaciones y modificaciones reflejan las nuevas realidades y las estrategias de comunicación de cada gobierno.</p>

Fuente: elaboración propia

REPRESENTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO

CATEGORÍA EMERGENTE	TEMA	CITAS	IMPLICACIONES/ANÁLISIS
Legitimidad	Construcción de la legitimidad	<p>PARTICIPANTE 3: "Para mí el protocolo es vital, porque si no una institución no funcionaría porque le faltaría ordenamiento, y eso es protocolo”.</p>	<p>El protocolo no es solo formalidad, sino una herramienta para construir y proyectar legitimidad y autoridad.</p>

Fuente: elaboración propia

6.4.2 Ejemplo de un caso negativo o discrepante

Un caso particularmente relevante para citar como “caso negativo” o “discrepante” y que se contrapone a los casos analizados es la ceremonia de transmisión de mando de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri en 2015. Este evento se caracterizó por una serie de desacuerdos y tensiones entre el gobierno saliente y el entrante, que resultaron en una negociación atípica y con marcadas diferencias protocolares en comparación con otras transmisiones de mando.

Las principales características que hacen de este caso un ejemplo negativo son:

Disputa sobre el lugar de la ceremonia: Hubo un desacuerdo significativo sobre dónde debía realizarse la entrega de los atributos presidenciales. El gobierno saliente insistía en que debía ser en el Congreso de la Nación, mientras que el gobierno entrante prefería el Salón Blanco de la Casa Rosada. Esta disputa generó una incertidumbre y tensión que afectó la organización y el desarrollo de la ceremonia.

Ausencia de la presidenta saliente¹²: Cristina Fernández de Kirchner no asistió a la ceremonia de entrega de los atributos presidenciales, dejando al presidente provisional del Senado a cargo de la entrega. Esta ausencia fue un hecho sin precedentes en la historia reciente de las transmisiones de mando en la Argentina y reflejó una profunda división política entre ambos gobiernos.

Protocolo atípico: debido a la ausencia de la presidenta saliente, el protocolo tradicional se vio alterado. La ceremonia se desarrolló de manera fragmentada y con una notable falta de coordinación entre los equipos de ceremonial de ambas partes.

¹² La Corte Suprema de Justicia intervino en esta disputa. Ante la falta de acuerdo entre los equipos de transición, un juez federal determinó que el mandato de Cristina Fernández terminaba a la medianoche del 9 de diciembre y que, a partir de ese momento, Mauricio Macri era el Presidente.

Mauricio Macri. Jura constitucional como Presidente de la Nación en el Congreso de la Nación. Luego recibe los atributos presidenciales en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Imagen 1. Macri juró por "Dios y los Santos Evangelios" ante la Asamblea Legislativa. (La Capital, 10 de diciembre de 2015). Recuperado de <https://acortar.link/qAqOMH>

Imagen 2. Mauricio Macri recibe la Banda presidencial de manos del Presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Fuente: Dirección de Fotografía Presidencial.

Imagen 3. *Tiempos de transición: cómo fue el frustrado traspaso de 2015 entre Cristina y Macri.* (Parlamentario.com, 9 de noviembre de 2019). Recuperado de <https://acortar.link/w6QWmb>

6.4.3 Diagnóstico estratégico: matriz FODA

Luego de analizar comparativamente las transmisiones de mando y establecer las variables de análisis, se presenta la información organizada en una matriz FODA. Este diagnóstico constituye la base para delinear las acciones estratégicas del proceso de planificación.

Fortalezas (existentes)	Debilidades (existentes)
Experiencia e idoneidad de los funcionarios integrantes Conocimiento de usos y costumbres Adaptabilidad a las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones Capacidad de gestión en momentos de crisis Autonomía para resolver imprevistos Conocimiento de circuitos administrativos Conocimiento de las normativas.	Falta de una legislación específica: improvisación en los criterios de organización y protocolo Falta de recursos materiales Falta de comunicación efectiva en la cadena de mandos Falta de planificación estratégica previa en algunos traspasos Falta de capacitación para los nuevos ingresantes
Oportunidades (eventuales)	Amenazas (latentes)
Creación de un manual de asunción presidencial¹³ Control estricto y seguimiento detallado de cada actividad¹⁴	Superposición de tareas con otras áreas¹⁵ Cambios abruptos en los formatos y protocolos¹⁶ Uso político del acto de traspaso: tensiones

¹³ Impacto directo sobre el proceso por imposición normativa.

¹⁴ Impacto directo sobre control de gestión para mejoramiento de procesos por resultados.

¹⁵ Impacto en la modificación de estructuras orgánicas.

¹⁶ Impacto sobre discrecionalidad en el proceso.

Profesionalización del ceremonial como área técnica estratégica Funcionariado idóneo Mayores recursos materiales Facilitación de circuitos administrativos Cooperación interinstitucional para optimizar recursos Actualización del Decreto 2072/93 Utilización de última tecnología para optimizar los tiempos (buen uso de herramientas de IA) Posibilidad de fortalecer la imagen del sistema democrático	institucionales que debilitan la imagen del Estado Uso político-mediático de incidentes protocolares Reducción del personal Funcionariado transitorio inhábil Cercenamiento de atribuciones Aumento de la burocratización de los circuitos Falta de diálogo y consenso entre los gobiernos entrantes y salientes Inmadurez política Desinformación en los medios de comunicación que afecta la percepción pública
---	---

Fuente: elaboración propia

Este análisis revela tanto áreas de solidez y potencial como aspectos que requieren atención y mejora. Las debilidades y amenazas detectadas, en particular, evidencian la necesidad de establecer un marco de trabajo más estructurado y sistemático para la planificación, ejecución y evaluación de las ceremonias de traspaso de mando en Argentina.

CAPÍTULO 7. Ejemplos internacionales

En este apartado se consideran diversos aspectos metodológicos para el análisis de los ejemplos internacionales. Para completar el estado de la cuestión, se describen los actos de asunción presidencial de tres países de la región: Brasil, Chile y Uruguay. La selección de estos casos no es arbitraria, responde a la necesidad de establecer una comparación con sistemas políticos y tradiciones protocolares que, si bien presentan particularidades propias, comparten con Argentina un contexto histórico, institucional y cultural común. La descripción de estos casos se realiza de manera ejemplificativa y sumaria.

Esta articulación intercultural de saberes tiene como objetivo conocer, comparar y complementar antecedentes de países con culturas cercanas y afines, permitiendo identificar similitudes, diferencias y tendencias en la planificación y ejecución del protocolo presidencial. A partir de la descripción de estos casos, se busca comprender hasta qué punto el protocolo de las asunciones presidenciales en la Argentina responde a patrones regionales o si presenta particularidades distintivas en su desarrollo.

Estos ejemplos se basan en una revisión general de documentos oficiales y registros audiovisuales sobre la organización protocolar de las asunciones presidenciales. Si bien el desarrollo será breve, permitirá contextualizar el fenómeno en un marco regional y ofrecer elementos de comparación que contribuyan a una visión más amplia del protocolo presidencial en América del Sur.

Este enfoque comparativo permitirá no solo identificar patrones comunes en la región, sino también detectar particularidades que puedan aportar nuevas perspectivas sobre la función del protocolo en la consolidación del poder presidencial y su proyección ante la sociedad.

7.1 Ejemplo 1: República Federativa de Brasil

Los actos de traspaso de mando presidencial se realizan todos los primeros de enero. La norma que regula la ceremonia es el Decreto N°70.274/1972, que trata varias cuestiones acerca del ceremonial y el protocolo en eventos públicos y oficiales, además de establecer las normas para el uso de símbolos nacionales, como la bandera, el himno y el escudo. Aunque fue promulgado durante el régimen militar, no ha sido derogado y se mantiene

como referencia principal para las ceremonias oficiales en el país. En esta legislación se establece que el presidente electo de la República, con el vicepresidente a su izquierda y, al frente, el jefe del Gabinete Militar y el jefe del Gabinete Civil, se dirigirá en un automóvil oficial hasta el Palacio del Congreso Nacional con el fin de asumir el compromiso constitucional.

Art. 78. El presidente y el vicepresidente de la República tomarán posesión de su cargo en sesión del Congreso Nacional, comprometiéndose a mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sostener la unión, la integridad y la independencia del Brasil.

Corresponde al Congreso Nacional organizar y llevar adelante la ceremonia de carácter constitucional, que implica el traspaso de los atributos presidenciales.

El jefe de Ceremonial del Poder Ejecutivo recibe las indicaciones del presidente del Congreso sobre el desarrollo de la ceremonia, así como sobre la participación de las Misiones Especiales y del Cuerpo Diplomático en la misma, con intervención directa del Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil.

Una vez concretado el traspaso de mando, el nuevo presidente sale del Palacio de Congresos rumbo al Palacio del Planalto, sede oficial de la Presidencia. El presidente es recibido, en la puerta principal del Palacio por el presidente saliente. Están presentes los ex ministros del gabinete saliente, los jefes de Gabinete Militar y Civil, del Servicio Nacional de Información y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. También los integrantes del futuro gabinete ministerial, los nuevos jefes del Servicio Nacional de Información y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Luego de los saludos de rigor, ambos presidentes, acompañados de los vicepresidentes, jefes del Gabinete Militar y jefes del Gabinete Civil, se dirigen al despacho presidencial y de allí al lugar donde el presidente de la República recibe la banda presidencial de su antecesor, conformando este rito la representación de la transferencia oficial del poder de un presidente al siguiente. Tradicionalmente, la Banda es entregada por el

presidente saliente al entrante, pero ha habido excepciones cuando el mandatario saliente no estuvo presente.

Luego, el presidente de la República conduce al expresidente hasta la puerta principal del Palacio del Planalto para despedirlo. Efectuadas las despedidas, el expresidente es acompañado hasta su residencia por el jefe del Gabinete Militar y por un ayudante oficial del nuevo gabinete.

Detalles como el traslado del presidente electo al Congreso Nacional, la entrega de la Banda presidencial y los discursos se organizan siguiendo un guion basado en precedentes históricos y ajustes según el contexto.

Aunque no existe una ley específica que regule únicamente la transmisión del mando, la ceremonia se basa en una combinación de las siguientes normativas: Constitución Federal de 1988, que define los principios democráticos y el momento de la toma de posesión; resoluciones del Congreso Nacional, que organizan la sesión solemne para la toma de posesión del presidente y vicepresidente electos; y el Manual de Protocolo del Itamaraty, que orienta las interacciones diplomáticas y protocolares en ceremonias que involucren jefes de Estado y delegaciones internacionales.

En tanto, la ceremonia oficial de traspaso de mando en Brasil incluye la sesión solemne en el Congreso Nacional, donde el presidente y el vicepresidente electos prestan juramento; el desfile en vehículo abierto (cuando las condiciones de seguridad lo permiten) desde la Catedral Metropolitana hasta el Palacio del Planalto; la entrega de la Banda presidencial en el Planalto, acompañada de discursos oficiales; y las recepciones diplomáticas organizadas por el Itamaraty.

Luiz Inácio Lula da Silva recibe la banda presidencial de manos de su pueblo

Lula juró como Presidente y recibió la faja de "manos del pueblo brasileño". (Cba24n, 31 de diciembre de 2022). Recuperado de <https://acortar.link/mijPAF>

7.2 Ejemplo 2: República de Chile

Los cuerpos legales que establecen las principales directrices a seguir en un acto de transmisión presidencial en Chile son, en primer lugar, la Constitución Política de la República.

Art. 27. El Congreso Pleno reunido en sesión pública noventa días después de la primera o única elección y con los miembros que asistan tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal calificador proclama al presidente electo. En este mismo acto el presidente electo prestará ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y de inmediato asumirá sus funciones.

Además, el reglamento de Ceremonial Público y Protocolo de Estado (Decreto Supremo 171 del 16 de marzo de 2017), el cual en su capítulo XV, titulado “Transmisión de Mando Supremo de la República” (artículos 91 al 95) establece las principales normas a seguir en todo cambio de mando presidencial, desde donde se realiza la ceremonia (Salón de Honor del Congreso Nacional), las ubicaciones en la cabecera principal y la ubicación general de las autoridades, entre otros aspectos.

Asimismo, la ubicación específica de las autoridades en el Salón de Honor se establece de acuerdo al “Tríptico de Precedencia Nacional”, el cual mantiene una constante actualización por parte de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo.

Además del marco legal, esta ceremonia mantiene una “tradición republicana” y su realización implica llevar a cabo otros actos asociados a la transmisión de mando, como el “Encuentro ecuménico por el pueblo de Chile y su nuevo gobierno”, el cual se realiza en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, al día siguiente de la asunción del nuevo presidente.

Finalmente, hay actividades que se realizan como un complemento o consecuencia de la transmisión del mando presidencial, pero cuya realización depende de la voluntad tanto del presidente saliente como del entrante. Por ejemplo, la cena ofrecida por el presidente saliente el día anterior al acto de traspaso, o el almuerzo que el presidente entrante realiza el día siguiente en honor de los jefes de Estado y/o de Gobierno,

vicepresidentes y vice primeros ministros en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo (Viña del Mar).

Adicionalmente, es una tradición que asista el presidente saliente a la ceremonia de traspaso de mando, pero no es una obligación, es decir, su inasistencia no impide que el presidente electo asuma sus funciones.

Por otra parte, el único atributo presidencial en Chile, entendiendo a aquel objeto que simboliza el poder presidencial, es la llamada “Piocha de O’Higgins”, la cual es una sola y se entrega por el presidente saliente al entrante. La Piocha va adosada a una banda presidencial que se confecciona de acuerdo a la contextura del nuevo mandatario y, en consecuencia, se va reemplazando de presidente a presidente.

Gabriel Boric asume como nuevo Presidente. Jura y traspaso de banda presidencial.

Imagen 1. *Izquierdista Gabriel Boric asume como Presidente en Chile.* (Voz de América, 11 de marzo de 2022). Recuperado de <https://acortar.link/dW9OV3>

Imagen 2. *Boric asume la presidencia de Chile en medio de símbolos de renovación de la República.* (Interferencia, 12 de marzo de 2022). Recuperado de <https://acortar.link/zGLthJ>

7.3 Ejemplo 3: República Oriental del Uruguay

La transmisión del mando presidencial en Uruguay se desarrolla cada cinco años, todos los primeros de marzo. Se encuentra contemplada y normatizada en el Manual de Ceremonial de Estado (Decreto 435/007, artículos 24 al 35).

La ceremonia comienza después del mediodía, en el Palacio Legislativo, sede del Parlamento Nacional. Reciben al presidente y vicepresidente electos el presidente de la Asamblea General, el presidente de la Cámara de Diputados y una comisión especial de Parlamentarios. Ingresan a la Asamblea General y se interpreta el Himno Nacional.

Inmediatamente, se procede a la Declaración de Fidelidad Constitucional del presidente y vicepresidente electos, por parte del presidente del Senado.

Art. 158. El 1° de marzo siguiente a la elección, el presidente y vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos haciendo previamente en presencia de ambas Cámaras reunidas en Asamblea General la siguiente declaración: "Yo, _____, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República".

Luego el presidente pronuncia su discurso y saluda a los senadores y diputados.

La segunda ceremonia se desarrolla en el Edificio Independencia. El presidente y vicepresidente electos llegan a la Casa de Gobierno donde son recibidos por el presidente y vicepresidente salientes. El director de Protocolo solicita al presidente saliente autorización para iniciar la ceremonia. El acto consta de la lectura y firma del acta de transmisión del mando presidencial, palabras del mandatario saliente, traspaso de la banda presidencial y palabras del presidente entrante. Finalizada la ceremonia se saludan y se retiran.

La tercera actividad es el primer acto oficial del nuevo presidente, se trata de la conformación del gabinete ministerial. Al finalizar, el presidente y vicepresidente recién asumidos se dirigen al balcón principal del Edificio Independencia, desde el cual saludan al público. En general, se encuentran en compañía de sus respectivos cónyuges.

Luego, comienza el saludo protocolar al presidente y vicepresidente por parte de las delegaciones extranjeras; y por último, el desfile militar en la Plaza Independencia. El palco principal se ubica en el centro, presidido por el presidente de la República. Finalizado el desfile se da por terminada la jornada oficial.

Luis Lacalle Pou se traslada a la ceremonia de asunción del mando. Luego jura como nuevo Presidente.

Imagen 1. El exótico auto que eligió Luis Alberto Lacalle Pou para la ceremonia de asunción como Presidente de Uruguay. (Infobae, 1 de marzo de 2020). Recuperado de <https://acortar.link/JanU4g>

Imagen 2. Lacalle Pou jura como Presidente de Uruguay. (Spanish.xinhuanet.com, 2 de marzo de 2020). Recuperado de <https://acortar.link/Em2EV3>

Cuadro comparativo de las transmisiones de mando en Brasil, Chile y Uruguay:

Aspecto	Brasil	Chile	Uruguay
Marco normativo	Decreto N°70.274/1972 (regula el ceremonial público y oficial).	Constitución (Art. 27) y Decreto Supremo 171/2017 (establece el protocolo estatal).	Manual de Ceremonial de Estado - Decreto 435/007 (define el protocolo).
Fecha de asunción	1 de enero del año siguiente a la elección, cada 5 años.	11 de marzo, cada cuatro años.	1 de marzo, cada cinco años.
Juramento presidencial	Congreso Nacional	Congreso Nacional en Valparaíso	Palacio Legislativo
Entrega de atributos presidenciales	Banda presidencial entregada en el Palacio del Planalto por el presidente saliente (si está presente).	Piocha de O'Higgins, entregada por el mandatario saliente. La banda presidencial es personalizada.	Banda presidencial, entregada en la Casa de Gobierno.
Discurso presidencial	En el Congreso, luego en el Palacio del Planalto, tras recibir la banda.	En el Congreso, con un mensaje ante la Asamblea Legislativa.	En el Parlamento y luego en la Casa de Gobierno.
Saludo a delegaciones extranjeras	En el Palacio Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), con un estricto protocolo diplomático.	En el Palacio del Cerro Castillo, donde se realiza un almuerzo con los mandatarios invitados.	Se realiza en la Casa de Gobierno tras la asunción.
Eventos religiosos	Sin <i>Te Deum</i> obligatorio.	Encuentro ecuménico en la Catedral Metropolitana, al día siguiente.	No es una tradición obligatoria.
Eventos populares y desfiles	Desfile en vehículo abierto desde la Catedral Metropolitana hasta el Palacio del Planalto.	No hay desfile oficial, pero algunos presidentes han participado en celebraciones espontáneas.	Desfile militar en la Plaza Independencia, con el presidente en el palco de honor.

Fuente: elaboración propia

CAPÍTULO 8. Relevamiento y recolección de opiniones por parte de entrevistados idóneos

A continuación, se presenta un relevamiento de las opiniones de los entrevistados. El universo corresponde a integrantes de las comisiones asesoras (entrante y saliente) de las dos presidencias comparadas; personal técnico operativo de la Dirección General de Ceremonial; representantes de las comisiones asesoras de presidentes constitucionales desde el retorno de la democracia; y un integrante de alto rango de la Dirección de Fotografía Presidencial.

CATEGORÍA 1: Dinámicas de planificación en las ceremonias de traspaso de mando presidencial

PARTICIPANTE 1: "Por lo general debería elegir el entrante qué ceremonia quiere y dónde. Lo que pasa es que a veces hay presiones del saliente, sobre todo cuando hay cambio de partidos políticos".

PARTICIPANTE 2: "El rol de la Dirección de Ceremonial de Presidencia de la Nación es brindar al equipo entrante las instalaciones, información de nóminas, personal de protocolo para asistir las distintas actividades e información sobre el presidente saliente".

PARTICIPANTE 3: "Los listados en un acto de transmisión son un problema grande. Todas las transmisiones son distintas porque dependen del diálogo, del entrante con el saliente".

PARTICIPANTE 4: "Lo principal es establecer bien cómo debe ser la ceremonia con el enlace del gobierno entrante, recorrer bien los lugares, tener una coordinación con todos los organismos que participan".

PARTICIPANTE 7: "Lo normal es que equipos del saliente y del entrante se pongan de acuerdo y definan el desarrollo de las actividades en conjunto, pero siempre tiene prioridad lo que desee el presidente entrante".

PARTICIPANTE 9: "Kirchner agarra el Bastón y se pone a revolverlo, con el formato de Kirchner que era bastante divertido, y después vinimos para Casa de Gobierno, se desvía para saludar a la gente y ahí se come un camarazo que le hace un tajito en la frente, así que ya ingresamos en el mundo Kirchner, es el primer Presidente que rompe el protocolo

abruptamente en ese momento. Néstor era un tipo que se tiraba desde los escenarios hacia el público, como hacía Iggy Pop”.

CATEGORÍA 2: Usos y costumbres vs. normativa protocolar

PARTICIPANTE 1: "Históricamente la entrega de los Atributos se hacía en Casa de Gobierno. Esto del Congreso surgió con Duhalde. Desde ahí en adelante, todo en el Congreso hasta Macri. Macri dice, no, volvamos a la normalidad, a la historia, que me lo entreguen en Casa de Gobierno”.

PARTICIPANTE 2: "En la actualidad no existe una legislación vigente que enmarque los aspectos protocolares de las ceremonias por lo tanto considero que debería formarse una comisión a tal fin y poder plasmar en un texto los usos y costumbres que se vienen aplicando en nuestro país”.

PARTICIPANTE 5: "La transmisión de los Atributos es tradicional. Si bien no está escrita en ninguna normativa, es tradicional. La Banda representa a la República, el Bastón representa al poder”.

PARTICIPANTE 6: “Acá tiene que ver el famoso orden de precedencia, que es fundamental, y después también un poco la parte política y la parte económica”.

PARTICIPANTE 7: "Todo lo que se viene desarrollando hasta el momento se realiza por uso y costumbre, salvo el acto de jura”.

CATEGORÍA 3: Desafíos y problemáticas específicas en las ceremonias de Asunción

PARTICIPANTE 1: "Ya en el traspaso de Milei teníamos más responsabilidad, porque estábamos a cargo de todo el desarrollo de la ceremonia. Y aparte teníamos un grupo de personas que no habían participado nunca en actividades gubernamentales... se vio hasta la mala coordinación entre presidente y vicepresidenta salientes. De hecho, salió mal cuando se va el presidente de la sala, que tiene que firmar el acta”.

PARTICIPANTE 1: "A mí me pasó, por ejemplo, que a la vicepresidenta no le andaba la lapicera. Entonces se tardó tanto que después Cristina ya los guiaba al siguiente paso y ahí lo tienen que frenar... Esas cosas no deben pasar, tienen que estar súper cuidadas”.

PARTICIPANTE 3: "La falta de diálogo es lo que caracterizó a nuestras transmisiones de mando. En vez de tener una alternancia política que sea un símbolo de democracia, tenemos una alternancia política que representa que uno le gana al otro, eso habla de una clara inmadurez política".

PARTICIPANTE 3: "En algunas transmisiones de mando han pasado cosas ridículas, como la de Pinedo Presidente por 6/12 horas. [...] Ahí había una posición tozuda de los salientes y una posición más tozuda de los entrantes. Imaginate cómo iba a ser nuestro trabajo si ni siquiera sabíamos quién invitaba".

PARTICIPANTE 5: "Hubo situaciones, como en el 2015, que no se pudo venir a trabajar antes y entraron en la noche anterior a conocer las instalaciones y el lugar. Entonces, saber si se pueden vincular un equipo con el otro, cómo están trabajando, esa es una de las cuestiones principales a tener en cuenta".

PARTICIPANTE 6: "El mayor desafío para nosotros siempre fue el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, porque históricamente en ese salón el presidente venía de haber jurado en el Congreso Nacional y ahí recibía el Bastón y la Banda por parte del presidente saliente. Y luego en ese mismo salón el presidente recién asumido le tomaba juramento a todo su gabinete [...] Bueno, era todo un lío, no entraban, nadie se quería ir. Tal es así que cuando el Presidente Eduardo Duhalde jura ante la Asamblea especial que se hizo, porque no fue elegido por el voto sino por la Asamblea, jura y quiere recibir los Atributos ahí. [...] Nosotros aplaudíamos con los pies, porque para nosotros era sacarse un lío de encima".

PARTICIPANTE 6: "El desafío futuro es contar con profesionales, con gente que también sepa idioma, tener la gente necesaria, los elementos de trabajo, el lugar".

PARTICIPANTE 6: "El desafío futuro es que sigamos existiendo".

PARTICIPANTE 7: "En mi caso, en la transmisión de mando de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri fue muy particular y compleja, dado que costó mucho ponerse de acuerdo entre saliente y entrante. Sumado a esto, cuando se estaba medianamente llegando a un acuerdo, la Corte Suprema resolvió que el mandato de Cristina terminaba el 10 de diciembre a las 00 Hs. y no al momento de la jura del nuevo presidente con lo cual, el equipo saliente, no pudo participar de la ceremonia".

CATEGORÍA 4: El rol del ceremonial y su impacto en la imagen presidencial

PARTICIPANTE 1: "Lo primero es programar la ceremonia a través del consenso de los entrantes con los salientes y el director de ceremonial del entrante generalmente es el que tiene que estar al tanto de todo".

PARTICIPANTE 1: "Para eso está el director de ceremonial, para evitar ridículos también. Más allá de que vos le tenés que decir, siempre tenés que andar viendo la sucesión de actos y tratar de que se cumplan. Hay que estar pendiente a eso, tratar de minimizar los errores".

PARTICIPANTE 1: "El protocolo influye un cien por ciento en la imagen pública de un presidente".

PARTICIPANTE 3: "Es vital el protocolo para un presidente, porque el protocolo te da orden".

PARTICIPANTE 4: "En una asunción presidencial el protocolo es clave, es fundamental porque el presidente entrante no sabe cuáles son los pasos a seguir, y el protocolo es el que lo va guiando, el que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer".

CATEGORÍA 5: Propuestas de modernización y mejoras del protocolo

PARTICIPANTE 2: "Los aspectos que deberían reformularse o modernizarse son el envío de invitaciones (digitales, el uso de códigos QR), modificar el Decreto 333 sobre tratamientos que están en desuso. Respecto a la precedencia habría que reformular el Decreto 2072, la recepción de las comisiones de interior y exterior del presidente electo en el Congreso de la Nación. Las comisiones se forman antes de su llegada, generando un desorden y haciendo que el ingreso sea más lento".

PARTICIPANTE 3: "Ayudaría tener un manual y ayudaría a tener normas, pautas, reglamentos, decretos, algo escrito que diga esto se hace en una transmisión de mando".

PARTICIPANTE 5: "Yo haría un manual de asunción. Uruguay lo tiene, por ejemplo, pero es un arma de doble filo, porque si vos hacés un manual después tenés que atenerte a todo lo que dice el manual".

PARTICIPANTE 6: "Es fundamental anotar cuando termina la ceremonia en una hoja aparte no solo lo que salió bien, sino lo que salió mal también" [...] ¿Para qué? Para que en el próximo acto se haga".

PARTICIPANTE 8: "Es esencial actualizar el Decreto N° 2072/93 de Ordenamiento Protocolar de Presidencia, incorporando en él las normas para las asunciones presidenciales, así como las distintas ceremonias patrias. La modernización del protocolo permitiría una organización más eficiente y acorde a los nuevos desafíos institucionales".

PARTICIPANTE 8: "Es fundamental contar con un reglamento que establezca criterios unificados para las asunciones presidenciales. Esto garantiza que todos los presidentes entrantes y salientes respeten las mismas normas, evitando discrepancias en su aplicación. Para nosotros, como especialistas en ceremonial, esto sería clave para asegurar el orden en el desarrollo del evento y transmitir una imagen de convivencia democrática a la sociedad".

CAPÍTULO 9. Proceso de planificación estratégica para un ordenamiento normativo

En función del diagnóstico desarrollado en los capítulos anteriores, a través del análisis comparado de casos, de los ejemplos internacionales, de las entrevistas y del análisis FODA, concebido como una herramienta estratégica de evaluación, se procede a la delimitación de los componentes fundamentales del proceso de planificación comunicacional vinculado al acto de traspaso de mando presidencial. La matriz FODA, como síntesis, permitió relevar con sistematicidad las fortalezas institucionales, las debilidades estructurales, las oportunidades del entorno y las amenazas contextuales que condicionan el abordaje protocolar del evento. Estas dimensiones constituyen el sustento analítico para la construcción de un tablero operativo y, a su vez, fundamentan la necesidad urgente de contar con una normativa integral que optimice la gestión estratégica de la comunicación institucional en el marco de dicha ceremonia.

A lo largo de este proyecto, se aplicó una metodología de estudio comparado de las ceremonias de traspaso de mando de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Alberto Fernández a Javier Milei (2023), para proponer un proyecto de planificación estratégica para la comunicación protocolar de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina, que facilite la elaboración de una reglamentación normativa adecuada.

El primer paso fue analizar el material audiovisual disponible. La información obtenida fue comparada y complementada con los programas confeccionados por el personal logístico de la Dirección General de Ceremonial. Luego se eligieron deliberadamente a los grupos de entrevistados. En primer lugar, se entrevistaron a los miembros de la comisión asesora entrante y saliente de los traspasos de mando de los dos casos comparados. El segundo grupo estuvo conformado por el personal técnico operativo de la Dirección General de Ceremonial que participó activamente en ambas transmisiones. Los relatos obtenidos fueron sometidos a un análisis comparativo, del cual surgieron categorías que permitieron identificar patrones, similitudes y diferencias. A partir de estos hallazgos, se consideró necesario continuar con las entrevistas, conformándose un tercer grupo, constituido por los integrantes de las comisiones asesoras de los gobiernos entrantes

de presidentes constitucionales desde el retorno de la democracia, y un funcionario de alto rango de la Dirección de Fotografía Presidencial, que aportó una mirada transversal, explicando cómo es su convivencia con el ceremonial y el protocolo.

Este proceso de análisis cíclico permitió conocer detalladamente cada particularidad alcanzando la saturación teórica de las distintas categorías.

Con el propósito de organizar los hallazgos según los principios de la planificación estratégica, se procedió al desarrollo metodológico necesario para construir la matriz FODA. En primer lugar, el análisis del material audiovisual disponible de las ceremonias de asunción de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Javier Milei (2023), hizo posible conocer detenidamente cada actividad de la jornada, identificar patrones, detalles y elementos relevantes de las ceremonias. En segundo lugar, el análisis documental, que incluyó los programas de la Dirección General de Ceremonial, leyes, decretos y normativas protocolares, brindó acceso a información que debe respetar y aplicar el equipo técnico operativo de la Dirección, destacándose durante el análisis la laguna jurídico-normativa que permita ordenar el proceso sin discrecionalidades. En tercer lugar, las entrevistas ofrecieron aportes valiosos en términos de experiencias, percepciones y valoraciones sobre el protocolo y el ceremonial aplicados en las transmisiones de mando presidencial. Por último, la observación participante permitió obtener información de primera mano sobre el funcionamiento de la Dirección en las diferentes asunciones y complementar los datos obtenidos a través de las otras técnicas.

Una vez recolectados los datos, se procedió a un análisis temático, que implicó la transcripción y codificación de las entrevistas mediante una aplicación especializada (*TurboScribe*). Esto permitió identificar patrones y temas recurrentes en los testimonios.

En consecuencia, y en respuesta directa a los hallazgos, se desarrolló un tablero operativo, que es el modo en que se presenta la planificación estratégica, cuyo objetivo es abordar las áreas de oportunidad identificadas y mitigar las debilidades y amenazas, proporcionando una hoja de ruta clara y detallada para la optimización del rol del protocolo y el ceremonial en los actos de traspaso de mando.

Este esquema busca transformar las oportunidades en acciones concretas y convertir las debilidades en fortalezas, a través de la implementación de indicadores de gestión cuantificables y mecanismos de control.

Las herramientas descritas más arriba son las que entre otros factores determinantes (decisión política, oportunidad, mérito, conveniencia, etc.) contribuirán a la elaboración oportuna de una normativa o reglamentación facilitadora de todo el circuito procedimental.

9.1 Tablero operativo

Como complemento de los estadios que conforman el circuito protocolar y administrativo de un traspaso de mando presidencial en la República Argentina, se presentan los mismos para poder ser evaluados, eventualmente, dentro de un tablero de mando operativo (herramienta propicia para una efectiva planificación estratégica). Esta evaluación obedecerá a criterios objetivos sustentados en indicadores mensurables por los usuarios, lo que permitiría controlar y mejorar la gestión del proceso en sí mismo.

9.1.1 Aplicación práctica

El cuadro que se presenta a continuación representa las instancias que se desarrollan en una jornada de transmisión de mando. Solamente se circunscribe a las responsabilidades primarias y acciones que la ley y la costumbre otorgan a la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación (se excluyen *exprefeso* los organismos gubernamentales que colaboran en todo el proceso). Es así como, entre otras cuestiones, se obvian las acciones de la Dirección de Ceremonial del Congreso de la Nación como también la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La visión, la misión, la filosofía y todo otro eslabón, que una matriz para un tablero operativo de la Dirección General de Ceremonial, no se incluyen en el siguiente ejemplo porque se torna ocioso, en esta instancia de análisis, profundizar sobre cuestiones ajenas al objeto de análisis de esta propuesta. Sobre la base de este trabajo integrador podría configurarse un tablero mucho más detallado y amplio que involucrara mayores variables e indicadores.

La planificación estratégica del acto de traspaso de mando presidencial en la República Argentina contempla una serie de instancias secuenciales e interdependientes, cada una con objetivos, actores, indicadores de gestión y resultados esperados. Estas etapas se integran dentro de una lógica institucional que combina los principios constitucionales, los usos y costumbres protocolares, y la necesidad de proyectar una imagen democrática sólida y coherente hacia la ciudadanía y la comunidad internacional. A continuación, se expone el desglose analítico de cada una de las instancias que componen el tablero operativo, en un orden jerárquico que responde tanto a la lógica cronológica como a la relevancia institucional de cada momento.

1. **Juramento constitucional:** constituye la instancia fundacional del proceso de traspaso de mando presidencial, al representar el momento solemne en el cual el presidente y el vicepresidente electos asumen formalmente sus funciones ante la Asamblea Legislativa, con la presencia del Escribano General del Gobierno, quien da fe del acto. Este evento, de significativa carga simbólica y jurídica, marca el inicio efectivo del nuevo mandato, conforme lo establece el artículo 93 de la Constitución Nacional. La organización y ejecución del juramento están a cargo de una comisión asesora conformada por representantes de las administraciones saliente y entrante, en articulación con la Dirección General de Ceremonial y con la participación del locutor oficial, quien cumple un rol técnico-comunicacional esencial. En este marco, el objetivo general de esta etapa consiste en garantizar la realización del acto conforme a los requerimientos constitucionales y protocolares establecidos. A su vez, los objetivos específicos se orientan a asegurar la presencia del Escribano General del Gobierno, el cumplimiento estricto del cronograma establecido, la correcta lectura de la fórmula de juramento y una transmisión oficial que sea clara, continua y eficaz. La evaluación del desempeño en esta instancia se realiza mediante indicadores de gestión que permiten valorar tanto la dimensión organizativa como simbólica del acto. Entre estos indicadores, se consideran la precisión cronométrica en la ejecución del evento, la participación efectiva de los actores institucionales previstos, la fidelidad al guion y la calidad de la transmisión oficial. Finalmente, se espera que la ejecución del juramento constitucional se desarrolle en tiempo y forma, alcanzando un nivel de cumplimiento del ciento por ciento

respecto de los objetivos específicos definidos, en consonancia con los estándares de eficiencia, legalidad y solemnidad que requiere este tipo de acto institucional.

2. Entrega de atributos presidenciales: constituye un acto simbólico de valor institucional que representa la transferencia efectiva del poder entre el presidente saliente y el presidente entrante, mediante la entrega formal de la Banda y el Bastón ante la presencia del Escribano General del Gobierno. Si bien se trata de una práctica sostenida por usos y costumbres, ha adquirido un profundo significado para las autoridades políticas y para la ciudadanía, consolidándose como un ritual que expresa la continuidad democrática y la legitimidad del nuevo mandato. La organización y ejecución de esta ceremonia están a cargo de las comisiones asesoras del presidente saliente y entrante, en coordinación con el equipo de ceremonial y con la participación del locutor oficial, cuya intervención resulta clave para dotar de formalidad y claridad comunicacional al acto. El objetivo general de esta instancia consiste en concretar el traspaso material de los atributos presidenciales, como manifestación tangible de la investidura del nuevo mandatario. Por su parte, los objetivos específicos comprenden asegurar la disponibilidad de los símbolos protocolares, garantizar su traspaso formal conforme a lo previsto en el guion, propiciar una locución clara y adecuada, y lograr una cobertura mediática institucional que se desarrolle sin contratiempos ni interferencias. La evaluación del desarrollo de esta ceremonia se realiza mediante indicadores de gestión que consideran la precisión temporal del acto, la secuencia ordenada de los momentos clave, el cumplimiento del guion establecido y la fluidez de la transmisión oficial. En términos generales, se espera que este acto sea ejecutado con plena eficacia simbólica, sin desviaciones operativas ni ambigüedades políticas que puedan desnaturalizar su sentido institucional.

3. Saludo a las Delegaciones extranjeras: constituye un acto diplomático, cuya realización cumple una función clave en términos de posicionamiento internacional, al visibilizar la legitimidad democrática del nuevo gobierno y manifestar su disposición al diálogo con otros Estados. Al mismo tiempo, este gesto reviste un carácter protocolar que expresa cortesía y agradecimiento hacia los representantes extranjeros que han concurrido a saludar al presidente recientemente asumido, fortaleciendo los vínculos bilaterales. En esta instancia participan el presidente entrante y los representantes diplomáticos de los países

acreditados, mientras que la comisión asesora del gobierno entrante, junto con la Dirección General de Ceremonial, asume la responsabilidad de organizar y gestionar el desarrollo del evento en todos sus aspectos. El objetivo general consiste en garantizar una recepción ordenada, representativa y adecuada desde el punto de vista protocolar, asegurando la correcta aplicación del cronograma previsto, así como una locución oficial precisa y una transmisión institucional de calidad. La medición de esta actividad se realiza a través de indicadores de gestión que contemplan el control del tiempo asignado a cada delegación para el saludo, el cumplimiento riguroso de las pautas ceremoniales y la eficacia de la cobertura audiovisual oficial. En cuanto al resultado esperado, se proyecta que el evento se desarrolle sin demoras, improvisaciones ni alteraciones que comprometan su fluidez o su significación diplomática, garantizando una ejecución ajustada a los más altos estándares protocolares e institucionales.

4. Jura de Ministros: es la instancia de formalización del gabinete nacional, en la cual las personas designadas para ocupar cargos ministeriales asumen sus funciones ejecutivas mediante juramento ante el presidente de la Nación. Si bien este acto no forma parte estricta de la jornada de traspaso presidencial, su realización en la misma fecha se considera una necesidad institucional en virtud de su implicancia en la continuidad administrativa y en la garantía de seguridad nacional. En esta ceremonia intervienen el presidente de la Nación y los ministros designados, mientras que la organización y ejecución del acto están a cargo de la comisión asesora del gobierno entrante, en articulación con el equipo de ceremonial y el locutor oficial, quienes aseguran el cumplimiento de los aspectos técnicos, formales y comunicacionales del evento. El objetivo general es llevar a cabo el acto de jura de ministros de manera ordenada, solemne y en concordancia al protocolo institucional. En términos específicos, se busca cumplir con el cronograma establecido, garantizar la presencia del Escribano General del Gobierno y de un ejemplar de la Constitución Nacional, asegurar la correcta lectura de la fórmula de juramento y garantizar una cobertura oficial adecuada que refleje la importancia del momento. Los indicadores de gestión utilizados para evaluar esta instancia incluyen el registro del cumplimiento horario, la asistencia efectiva de los funcionarios convocados, la adhesión al protocolo discursivo previsto y la calidad técnica de la transmisión institucional. En función de estos parámetros, se espera que la ceremonia se

desarrolle con profesionalismo y precisión, reafirmando el compromiso del nuevo gabinete con los principios democráticos y la institucionalidad republicana.

5. *Te Deum*: constituye una tradicional ceremonia religiosa que aporta al acto institucional su dimensión espiritual y ecuménica, con una fuerte carga simbólica y una notable visibilidad pública. Esta instancia expresa, desde una perspectiva plural, el agradecimiento y la reflexión colectiva ante el inicio de una nueva etapa de gobierno, enmarcada en los valores de la convivencia democrática y el respeto interreligioso. En esta actividad participan el presidente de la Nación, el arzobispo de Buenos Aires, en su carácter de anfitrión, representantes de otros credos, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y diversas autoridades del ámbito público. La organización y ejecución de la ceremonia están a cargo de la comisión asesora del gobierno entrante, en conjunto con la Dirección General de Ceremonial y la participación del locutor oficial, quien colabora en la articulación comunicacional del evento. El objetivo general consiste en concretar con éxito esta ceremonia religiosa de agradecimiento, asegurando un marco de pluralidad, respeto y solemnidad. En términos específicos, se procura garantizar la puntualidad del acto, la adecuación a las normas del ceremonial interinstitucional y la correcta difusión del evento a través de los canales oficiales. La evaluación de esta instancia se lleva a cabo mediante indicadores de gestión que permiten valorar la coordinación entre las distintas instituciones involucradas, el cumplimiento del esquema previsto y la eficacia de la comunicación institucional asociada al acto. En consecuencia, se espera que la realización del *Te Deum* se lleve adelante con pleno respeto por la diversidad religiosa, proyectando una imagen positiva y cohesionada del inicio del nuevo ciclo gubernamental.

6. Función de gala: representa el cierre protocolar de la jornada de traspaso presidencial y constituye un espacio de distensión institucional con alta visibilidad pública. Este evento reviste una doble dimensión: por un lado, simboliza la culminación del proceso de asunción de autoridades, y por otro, refuerza el nuevo liderazgo desde una perspectiva cultural, integrando manifestaciones artísticas que representan la identidad nacional. En esta actividad participan el presidente de la Nación, delegaciones extranjeras, autoridades nacionales y artistas de reconocida trayectoria. La organización y ejecución están a cargo de la comisión asesora del gobierno entrante, en articulación con el equipo de ceremonial,

quienes son responsables de garantizar tanto el cumplimiento de los protocolos establecidos como la calidad estética y simbólica del evento. El objetivo general consiste en concretar exitosamente una presentación artística representativa, desarrollada bajo estándares protocolares acordes a la relevancia institucional del acto. Como objetivo específico, se establece el cumplimiento riguroso del cronograma previsto, asegurando que la actividad se desarrolle con precisión y sin alteraciones que afecten su desarrollo. Los indicadores de gestión considerados para la evaluación de esta instancia incluyen la puntualidad en la apertura del evento, la correcta secuencia de su desarrollo y la ausencia de improvisaciones, lo cual permite valorar tanto la eficiencia organizativa como la coherencia simbólica del acto. En este marco, se espera que la función de gala contribuya a consolidar una imagen de institucionalidad activa, reforzando los valores democráticos y proyectando una identidad cultural nacional sólida y plural ante los distintos públicos.

El tablero operativo que se presenta a continuación constituye una herramienta funcional diseñada para organizar, planificar y gestionar de manera eficiente las distintas instancias del acto de traspaso de mando presidencial en Argentina. Esta propuesta sistematiza los principales eventos protocolares, sus objetivos, responsables y criterios de evaluación, permitiendo una ejecución ordenada, precisa y coherente con los valores institucionales. De este modo, se contribuye a fortalecer la planificación estratégica y asegurar la solemnidad y transparencia propias de este momento clave en la continuidad democrática.

EL PODER Y SUS RELATOS

<p align="center">TRASPASO DE MANDO PRESIDENCIAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA Desde la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación</p>								
INSTANCIAS	ACTORES INTERVINIENTES	RESPONSABLES/ GESTORES	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE GESTIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS*	RESULTADOS ESPERADOS	PROPUESTAS DE MEJORA*
JURAMENTO CONSTITUCIONAL	Presidente entrante y saliente, Asamblea Legislativa, y Escribano General del Gobierno	Responsable designado por parte de la comisión asesora entrante y saliente. Equipo de la Dirección General de Ceremonial Locutor oficial	Concretar con éxito el juramento del presidente y vicepresidente ante la Asamblea Legislativa, según la fórmula establecida.	1) Cumplir con el cronograma 2) Presencia del Escribano General de Gobierno. 3) Aporte de la Constitución 4) Lectura de la fórmula de juramento 5) Locución oficial 6) Transmisión oficial	1) Cronometrar la actividad de acuerdo al tiempo establecido para su realización 2) Asistencia efectiva 3) Presencia efectiva 4) Cumplimiento temporal 5) Cumplimiento del guion protocolar 6) Transmisión efectiva	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)	1) Se cumple al 100% 2) Se cumple al 100% 3) Se cumple al 100% 4) Se cumple al 100% 5) Se cumple al 100% 6) Se cumple al 100%	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)
ENTREGA DE ATRIBUTOS PRESIDENCIALES	Presidente entrante y saliente Escribano General del Gobierno	Responsable designado por parte de la comisión asesora entrante y saliente. Equipo de la Dirección General de Ceremonial Locutor oficial	Concretar con éxito la entrega de la Banda y el Bastón presidencial por parte del presidente saliente al entrante.	1) Cumplir con el cronograma 2) Presencia de los atributos 3) Locución oficial 4) Transmisión oficial	1) Cronometrar la actividad de acuerdo al tiempo establecido para su realización 2) Traspaso efectivo 3) Locución efectiva 4) Transmisión efectiva	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)	1) Se cumple al 100% 2) Se cumple al 100% 3) Se cumple al 100% 4) Se cumple al 100%	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)
SALUDO A DELEGACIONES EXTRANJERAS	Presidente entrante y máximos representantes de las delegaciones extranjeras	Responsable designado por parte de la comisión asesora entrante. Equipo de la Dirección General de Ceremonial	Concretar con eficiencia la recepción y el saludo a las delegaciones invitadas.	1) Cumplir con el cronograma 2) Locución oficial 3) Transmisión oficial	1) Cronometrar cada saludo de acuerdo al tiempo establecido para su realización 2) Cumplimiento del guion protocolar 3) Transmisión efectiva	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)	1) Se cumple al 100% 2) Se cumple al 100% 3) Se cumple al 100%	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)
JURA DE MINISTROS	Presidente de la Nación y ministros del Poder Ejecutivo Nacional designados	Responsable designado por parte de la comisión asesora entrante. Equipo de la Dirección General de Ceremonial Locutor oficial	Concretar con éxito el desarrollo de la ceremonia de jura de ministros y secretarios del gabinete nacional.	1) Cumplir con el cronograma 2) Presencia del Escribano General de Gobierno. 3) Aporte de la Constitución 4) Lectura de la fórmula de juramento 5) Locución oficial 6) Transmisión oficial	1) Cronometrar la actividad de acuerdo al tiempo establecido para su realización 2) Asistencia efectiva 3) Presencia efectiva 4) Cumplimiento del guion 5) Cumplimiento del guion protocolar 6) Transmisión efectiva	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)	1) Se cumple al 100% 2) Se cumple al 100% 3) Se cumple al 100% 4) Se cumple al 100% 5) Se cumple al 100% 6) Se cumple al 100%	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)

TE DEUM	Presidente de la Nación, arzobispo de Buenos Aires, titulares de otros credos, representantes de delegaciones extranjeras, funcionarios nacionales, provinciales y municipales	Responsable designado por parte de la comisión asesora entrante. Equipo de la Dirección General de Ceremonial Locutor oficial	Concretar con éxito la ceremonia interreligiosa.	1) Cumplir con el cronograma 2) Locución oficial 3) Transmisión oficial	1) Cronometrar la actividad de acuerdo al tiempo establecido para su realización 2) Cumplimiento del guion protocolar 3) Transmisión efectiva	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)	1) Se cumple al 100% 2) Se cumple al 100% 3) Se cumple al 100%	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)
FUNCIÓN DE GALA	Presidente de la Nación, representantes de delegaciones extranjeras, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, y artistas encargados de hacer el show.	Responsable designado por parte de la comisión asesora entrante. Equipo de la Dirección General de Ceremonial	Concretar la realización del evento artístico que se realiza en honor al nuevo presidente de la Nación.	1) Cumplir con el cronograma 2) Locución oficial 3) Transmisión oficial	1) Cronometrar la actividad de acuerdo al tiempo establecido para su realización 2) Cumplimiento del guion protocolar 3) Transmisión efectiva	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)	1) Se cumple al 100% 2) Se cumple al 100% 3) Se cumple al 100%	(Se deja en blanco atento se trata de una ejemplificación)

Fuente: elaboración propia

* El nivel de efectividad es medido por los responsables de la gestión brindando un porcentaje de concreción.

* Las mejoras propuestas se analizan *ex post* en base a los datos cualitativos recabados.

La planificación estratégica del traspaso de mando presidencial debe orientarse al resguardo de la institucionalidad, la legitimidad, la transparencia y la solidez del proceso democrático, con la finalidad de que la ciudadanía perciba la transferencia del poder como un acto institucional confiable y ordenado. En este sentido, el tablero operativo desarrollado constituye la materialización práctica de dicha estrategia, y, en un contexto caracterizado por la ausencia de una normativa reglamentaria específica, se erige como el instrumento idóneo para operacionalizar el proceso. La premisa fundamental que sostiene el análisis y la aplicación de estas herramientas metodológicas trasciende su función facilitadora, posicionándose como el fundamento conceptual y práctico para la eventual formulación de un marco normativo que regule de manera integral esta ceremonia de alta relevancia institucional.

9.2 Propuesta

De acuerdo a lo expuesto en este Trabajo Integrador Final, en el que se presentó una propuesta de planificación estratégica tendiente a permitir la elaboración de una reglamentación sustantiva, resulta interesante su utilización en dos facetas complementarias: en primer lugar, como herramienta técnico-operativa que ordene y

garantice la ejecución formal y sustancial del traspaso; en segundo término, como insumo normativo para la redacción de una ley que establezca con precisión las etapas, responsabilidades y parámetros que deben regir dicho proceso, asegurando previsibilidad, transparencia e institucionalidad. Una reglamentación con fuerza de ley permitiría reducir la discrecionalidad operativa, evitando que cada traspaso quede librado a la voluntad, estilo o interpretación del gobierno entrante o saliente. De este modo, se contribuiría a desalentar prácticas ligadas al hiperpersonalismo político, reforzando la idea de que las instituciones deben prevalecer por sobre las figuras individuales.

No obstante, este intento de normatización no debe perder de vista que el protocolo, tal como ha sido históricamente concebido, también reproduce una lógica heredada de estructuras coloniales que tiende a establecer una separación simbólica entre quienes detentan el poder y el conjunto de la ciudadanía. A través de su puesta en escena jerárquica, verticalista y muchas veces excluyente, el ceremonial construye una narrativa en la que el poder aparece distante, solemne y separado del pueblo. Por eso, una planificación estratégica moderna debe también incorporar criterios democráticos e inclusivos, que permitan repensar el protocolo como herramienta de representación institucional, pero también de proximidad simbólica, pluralidad cultural y legitimidad social.

En este sentido, la comunicación política adquiere un rol central como puente entre gobernantes y gobernados. La forma en que se comunica un acto de traspaso de mando no solo transmite un mensaje de continuidad institucional, sino que también puede reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el poder político.

En concordancia con el objetivo general planteado, se propone la institucionalización de un proceso de planificación estratégica para el traspaso del mando presidencial en la República Argentina, basado en un esquema técnico y normativo. La ausencia de una normativa con fuerza de ley que regule de forma integral este acto republicano ha expuesto al país, en reiteradas oportunidades, a tensiones políticas, improvisaciones operativas y disrupciones simbólicas que erosionan la imagen institucional y afectan la gobernabilidad en momentos críticos de la transición democrática.

La propuesta articula los siguientes componentes esenciales: un marco normativo (en forma de proyecto de ley) que establezca principios, competencias, procedimientos,

responsables y plazos para la organización del traspaso, desde la proclamación de los resultados hasta el cierre del primer día de funciones del nuevo mandatario; una unidad de coordinación interinstitucional (órgano técnico y transitorio) que asegure la planificación conjunta entre los gobiernos saliente y entrante, bajo la supervisión de la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia y el Honorable Congreso de la Nación; un calendario oficial y protocolo unificado, con cronograma de actos con valor legal que impida modificaciones discrecionales y un protocolo oficial que evite conflictos simbólicos o gestuales de alta carga política; un sistema de comunicación institucional del traspaso, con diseño estratégico de la narrativa oficial que fortalezca el proceso democrático frente a la ciudadanía y actores internacionales; y etapas secuenciales del traspaso que organicen el proceso en fases clave (administrativa, institucional, simbólica y operativa) con funciones definidas y responsables designados.

Esta propuesta busca dotar al sistema democrático argentino de una herramienta normativa que actúe como política de Estado, más allá de los signos partidarios. La institucionalización del traspaso del mando mediante una ley nacional no solo evitará futuros conflictos, sino que reforzará la confianza pública en las instituciones y en los procesos de alternancia del poder.

El análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, recogido en la matriz FODA, uno de los sustentos para la elaboración del tablero operativo, junto con las experiencias de los entrevistados, lleva a la conclusión de que es imprescindible establecer un reglamento para la transmisión de mando con rango normativo parlamentario. Esto, complementado con una actualización de la normativa vigente, sentaría una base sólida para el proceso. Mientras tanto, se recomienda desarrollar un manual de revisión a nivel directivo, que proporcione parámetros claros y detallados a todas las partes involucradas para cada una de las actividades descritas en el tablero.

En definitiva, este trabajo propone un cambio de paradigma: dejar atrás la lógica de la improvisación, los gestos personales y las tensiones partidarias, para dar paso a un modelo de Estado planificado, institucional y democrático, donde el traspaso del mando presidencial sea regulado con claridad, previsión y firmeza. La transferencia del poder ejecutivo no puede depender de la voluntad política circunstancial ni del margen de

maniobra del protocolo, sino que debe estar amparado por la ley. El tablero operativo y el análisis estratégico aquí desarrollados constituyen el punto de partida para esa construcción. Por ello, esta propuesta no solo representa una contribución académica, sino también una invitación política y legislativa a pensar el futuro con responsabilidad institucional.

REFERENCIAS

- Amadeo, B. (2014). Tipología de la comunicación gubernamental: el caso de la Argentina democrática. En M. O. D'Alessandro (Ed.), *Liderazgo presidencial y política partidaria en Argentina: nación y provincias (1983-2007)* (pp. 83-124). Eudeba.
- Archivo histórico RTA. (2007, 10 de diciembre). *Cadena nacional: Primera asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner*. <https://acortar.link/Phcp5X>
- Armijo, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público*. ILPES/CEPAL.
- Base de Datos Políticos de las Américas. (1998) Juramento de posesión del Presidente. Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. [Internet]. Georgetown University y Organización de Estados Americanos. <https://acortar.link/bLTj1D>
- Blanco Villalta, J. (1999). *Ceremonial. Una filosofía para el tercer milenio*. Valletta Ediciones.
- Castells, M. (2006). *La sociedad red: una visión global*. Alianza Editorial.
- Edelman, M. (1964). *The symbolic uses of politics*. University of Illinois Press.
- Elías, N. (1982). *La sociedad de cortesanos*. Taurus.
- Fernández Vázquez, J. (2012). Antecedentes históricos del protocolo y su influencia a través de la historia en los Estados, en la sociedad y en la política en España y Europa. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, XLV, 737-754, Universidad Camilo José Cela.
- Forace, V. (2014). Los escenarios del poder: La cultura del ceremonial. *Bibliographica americana*, 10, 130-145.
- Garavaglia, J. C. (2007). *Ceremonial y protocolo: historia y técnica* (p. 56). Biblos.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). El método de comparación constante de análisis cualitativo. En *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research* (pp. 101-105). Aldine Publishing Company.
- Gómez, F. (2010). *Protocolo y ceremonial en el gobierno argentino de ayer y hoy*. <https://bit.ly/36f1vUC>

- Grimson, A. (2012). *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Siglo XXI Editores.
- Infoleg. (2025, 4 de febrero). *Ley 22.520. Ley de Ministerios*. <https://acortar.link/quGJnp>
- Infoleg. (1993, 13 de octubre). *Decreto 2072/1993. Ordenamiento protocolar de presidencia*. <https://acortar.link/23FHfc>
- Iruretagoyena, A. (2010). *Manual de Ceremonial y Protocolo. Una estrategia de comunicación de las Relaciones Públicas*. Dunken.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture. La Cultura de la Convergencia de los medios de comunicación*. Paidós.
- Jiménez Chaves, V. E. (2020). Triangulación metodológica cualitativa y cuantitativa. *Revista sobre estudios e investigaciones del saber académico.*, 14, 76-81.
- Konecki, K. T. (2008). Grounded theory and serendipity: Natural history of a research. *Qualitative Sociology Review*, 4(1), 171-188.
- Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. *American Political Science Review*, 65(3), 682-693.
- Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. I. (2018). *Manual de metodología de las ciencias sociales*. Siglo XXI Editores Argentina.
- Molinari, S. (2008). *Ceremonial Institucional y de los Negocios*. Temas.
- Myres, J. (1999). *Memorias curiosas de Manuel Berutti*. Dunken.
- Navarrete, M. (2023). *Planificación estratégica*. Instituto Superior Tecnológico ITCA.
- Orozco Gómez, G. (1996). *La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa*. Ediciones de Periodismo y Comunicación.
- Otero Alvarado, M. T. (2000). *Teoría y estructura del ceremonial y el protocolo*. Mergablum.
- Radic, M. Á. (2002). La teoría pura del ceremonial. *Laurea Hispalis: Revista Internacional de Investigación en Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo*, 1, 23-138.
- Sánchez González, D. M. (2018). UNED. *Revista de Derecho Político*, 101, 881-896.

- Sanguinetti, H. (1968). El Congreso de Viena. *Lecciones y ensayos*, 38. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. <https://acortar.link/pPmgCd>
- Sarmiento, D. F. (1845). *Facundo: Civilización y barbarie*.
- Sartori, G. (1994). Compare and miscompare: Why and how to compare. In Mair, P. (Ed.), *The new handbook of political science*, 21-44. Oxford University Press.
- Schipani, E. (2022). *Gestionando Administraciones Públicas en Latinoamérica actual: una planificación estratégica plausible*. Autores de Argentina.
- Schudson, M. (1978). *Discovering the news: A social history of American newspapers*. Basic Books.
- Sierra Sánchez, J., & Sotelo González, J. (2008). El estado actual del protocolo a nivel jurídico y profesional. *ICONO*, 11.
- Souroujon, G. (2014). "... que él me lo demande": Ritual político y sacralización en la asunción presidencial de Cristina Fernández. Universidad Nacional de Rosario. <https://acortar.link/EN1wtw>
- Utray, M. (2012). *El portavoz en la comunicación de las organizaciones: Fundamentos teórico-prácticos: El protocolo y ceremonial*. <https://bit.ly/33T7V9I>
- Walter, J., & Pando, D. (Comp.). (2014). *Planificación estratégica: Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público* (1ra ed.). El Autor.

ANEXO 1. Entrevistas a grupo 1

Miembros de la comisión asesora entrante y saliente de los traspasos de mando de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Alberto Fernández a Javier Milei (2023)

PARTICIPANTE 1

- Trabaja en la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación desde 1991.
- Desempeñó cargos ejecutivos en Presidencia de la Nación y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
- En 2015 formó parte de la comisión asesora del gobierno saliente, desde la Cancillería.
- En 2019 formó parte de la comisión asesora del gobierno saliente, desde Presidencia de la Nación.
- En 2023 formó parte de la comisión asesora del gobierno entrante.

¿En qué ceremonias de traspaso de mando participó como integrante de la comisión negociadora entrante o saliente?

En la época de Cristina Fernández era parte del gobierno saliente, era el director nacional de Ceremonial. Cuando terminó la transmisión vine acá [Presidencia de la Nación] y me ofrecieron ser el director de Ceremonial de Mauricio Macri. Durante la ceremonia de traspaso me encargué de toda la parte de extranjeros, pero salí de Cancillería y continué en Presidencia. En 2019 integré la comisión asesora por parte del Presidente saliente, Mauricio Macri. Y en 2023 me convocaron para organizar la de Milei, en esa participé más porque el entrante es el que se ocupa de todo, es otra perspectiva.

¿Cómo se organiza una ceremonia de traspaso de mando presidencial?

Los organizadores se juntan con la parte del gobierno entrante y programan la transmisión de mando. Generalmente, la que dice qué es lo que quieren realizar es la parte entrante, porque es la dueña de la fiesta. Entonces el gobierno saliente es un poco el que le da las facilidades para hacerlo, porque la estructura es del gobierno saliente y lo que quiere el gobierno entrante es hacerlo de tal o cual manera. Ahí se llega a un acuerdo de cómo va a ser la ceremonia.

Lo más importante de la transmisión presidencial ocurre en el Congreso, porque es la parte de la jura. Esa parte se coordina todo con el Congreso, con la parte del Senado y Diputados, es algo en conjunto que, si bien se hace en la Cámara de Diputados por el tamaño de la sala, el Senado también participa.

¿Es por costumbre o está reglamentado?

Por lo general debería elegir el entrante qué ceremonia quiere y dónde. Lo que pasa es que a veces hay presiones del saliente, sobre todo cuando hay cambio de partidos políticos. En la época de Cristina-Macri hubo problemas por parte del saliente. El entrante quería algo que el saliente no estaba dispuesto a hacer. Por ejemplo, entregar la Banda y el Bastón en Casa del Gobierno. Pero generalmente, las actividades rondan en lo mismo, uno puede cambiar que haya cena de gala, el otro que no, otro que hace un espectáculo, otro que no. Una cena de despedida generalmente, por ahí el gobierno saliente lo hace, otros gobiernos no. Esto es según el gobierno, qué es lo que quiere.

¿Cómo fue el traspaso de Macri?

La gente de Macri se manejó a través del Congreso con la gente del Gobierno de la Ciudad. Se definió toda la agenda a último momento, porque nosotros estábamos a cargo de comunicarle a todos los extranjeros que habían sido invitados, todos los países que tenemos relaciones habían sido invitados. Entonces nosotros estábamos con las confirmaciones y teníamos que bajar tranquilidad en el sentido de que si venía un jefe de Estado brindarle todas las garantías de que no iba a haber ningún problema.

¿Las invitaciones salen por Cancillería o por Presidencia?

Las invitaciones al cuerpo extranjero salen por la Cancillería, es según a quién querés invitar. Normalmente la Cancillería saca todas las invitaciones a los países con los que tenemos relaciones, salvo que el gobierno entrante no quiera invitar a alguien, se avisa al gobierno, a este no se invita; y todo lo que son extras, por ejemplo, expresidentes o personalidades extranjeras, lo hace la comisión organizadora del gobierno entrante. Lo que sea institucional lo hacen a través de presidencia saliente, a través del pedido de la presidencia entrante. Y

todo los que sean privados se hace directamente de la comisión organizadora del gobierno entrante.

¿Respecto a los Atributos presidenciales, se puede elegir dónde recibirlos?

Si. Históricamente la entrega de los Atributos se hacía en Casa de Gobierno, esto del Congreso surgió con Duhalde, cuando fue declarado Presidente por la Asamblea, entonces eligió recibirla ahí. Néstor Kirchner también eligió recibirlos en el Congreso y Cristina también. Desde ahí en adelante, todo en el Congreso hasta Macri que dice, no, volvamos a la normalidad, que me lo entreguen en Casa de Gobierno.

¿Le parece que debería estar regulado?

Sí, bueno, pero para regular eso hay que sacar una ley y hay que tratarla en el Congreso. Normalmente eso es algo que por costumbre se hace y es difícil que lo puedan modificar. Pero si viene uno que no quiere hacer nada, no se hace nada. ¿En la época de Macri qué pasó? Cristina no le quería entregar el poder. Entonces, ¿qué se hizo? Dictaminaron que el poder terminaba a las 00 horas del día 9, eso tampoco está escrito, eso se impuso, vos tenés que ser presidente hasta que entregás el mandato. No lo quería entregar porque no quiso participar en la ceremonia, entonces se le quitó a la fuerza, no se estableció, la Asamblea dispuso que a partir de las 00 horas pasaba a tomar la presidencia el Presidente provincial del Senado, que era Pinedo. Pinedo tomó el mando del poder, porque tiene que haber alguien por si sucede algo en el país, alguien tiene que tomar determinaciones, bueno, era Pinedo hasta que el presidente tomó juramento en el Congreso, cerca de las 11, no me acuerdo bien la hora, y de ahí en más fue Macri. Por eso le entrega Pinedo la Banda y el Bastón en Casa de Gobierno.

¿Recuerda algún pedido especial formulado por un gobierno entrante?

Sí, en el caso de Alberto Fernández fue entregarle la Banda en el Congreso, esa fue una exigencia. Después hay que ir consultando cosa por cosa y decir si sí o sí no. Realmente si están de acuerdo se hace lo que quiere el entrante. Cristina tuvo problemas, Macri no tuvo problema y entregó los atributos donde el presidente entrante quiso.

¿Una vez que termina la participación del presidente saliente, se lo acompaña hasta la salida y se va, o tiene alguna otra tarea?

En el caso de Macri yo lo acompañé hasta que se fue. Una vez que el presidente saliente hace todo lo que tiene que hacer y no tiene más actividad en la ceremonia, se anuncia que se retira y, en mi caso, lo acompañé hasta el auto y se fue.

¿Qué es lo más importante en un acto de traspaso de mando?

Lo principal es cuidar a los presidentes, tanto al entrante como al saliente, porque todos están abocados al entrante. Fijate lo que pasó con Alberto Fernández. Entra a la sala y queda en una segunda fila, queda Milei - Cristina, y él en segunda fila. Es más, nadie le indicó que no se podía ir hasta que no firmara el acta, se retiró y nadie lo paró. Él tendría que haber sido el protagonista, quedó como protagonista Cristina.

¿Se podría decir que falló el protocolo de Alberto?

Si claro, falló.

Vos fijate que yo con Macri estuve al lado, cuando entra Macri, entro yo. Y el que acomoda todo soy yo, porque después le tengo que entregar la Banda tal como debe colocársela. Entonces tenés que estar siempre pendiente a todo lo que va a hacer el presidente. Vos le decís, mire, esta Banda se coloca de esta manera, porque si se la entregas mal él no va a saber cómo ponérsela, porque está pensando en otras cosas, entonces vos se lo tenés que dar un poco todo servido. Como vos se lo das, él lo tiene que colocar. Lo mismo que el Bastón. Vos fijate, Néstor Kirchner empieza a jugar con el Bastón, porque se lo entregaron de una manera que por ahí no era la correcta.

¿Y Alberto Fernández se fue sin firmar el acta?

Lo fueron a buscar, cosa que yo no hubiese hecho, si vos no lo paraste antes, llevale el libro para que lo firme en su casa, porque volvió a entrar y quedó como que estaba totalmente perdido. Para eso está el director de ceremonial, para evitar ridículos también. Más allá de que vos le tenés que decir, siempre tenés que andar viendo la sucesión de actos, de hechos,

y tratar de que se cumplan, hay que estar pendiente de eso, tratar de minimizar los errores. Tenés que tratar de que todo fluya sin idas y vueltas, y si te equivocás seguir adelante.

¿Cómo es la ceremonia en el Congreso?

Primero el presidente de la Asamblea, o sea el vicepresidente saliente recibe al presidente entrante y le presenta a toda la comisión de exteriores, que están en la entrada, y después entra y saluda a la comisión de interior, ahora se aceptó que se formen adentro. Después, una vez que saluda a las dos comisiones, pasás a la firma del libro, firma el libro tanto el presidente como el vicepresidente, los dos entrantes. El presidente de la Asamblea, como dueño de casa, lo va guiando, le va diciendo todo lo que tiene que hacer. Te ponen un libro del senado y otro de diputados; después pasa por la Constitución, pero en todo ese recorrido el director del protocolo o el que lo acompaña no se despega.

A mí me pasó, por ejemplo, que a la vicepresidenta no le andaba la lapicera, entonces se tardó tanto que después Cristina ya los guiaba al siguiente paso y ahí lo tenés que frenar, porque faltan que se intercambien los libros o la posición. En ese caso los dos tuvieron que firmar con la misma lapicera, esas cosas no deben pasar, tienen que estar súper cuidadas. Después, cuando llegan al recinto ingresó la presidenta de la Asamblea para reiniciar la sesión, y ahí ya ingresa el presidente entrante. Ahí le tomó juramento la presidenta de la Asamblea que primero le tomó juramento al presidente y después le tomó juramento a la vicepresidenta y recién ahí se hizo cargo la vicepresidenta e hizo ingresar al presidente para la colocación de los atributos.

¿Cuál es el rol de ceremonial, pero no desde la teoría, sino desde la práctica?

Lo primero es programar la ceremonia a través del consenso de los entrantes con los salientes y el director de ceremonial del entrante generalmente es el que tiene que estar al tanto de todo, más allá que el saliente también tiene su protagonismo y tiene su protocolo. Pero el entrante tiene que estar bien, sabiendo el desarrollo de toda la ceremonia. Toda la ceremonia, de todos los actos que forman la transmisión presidencial es todo del entrante. Una vez que el presidente saliente termina en el Congreso, el protocolo del saliente no existe más. Ya en Casa de Gobierno todas las ceremonias son del entrante.

¿Cuánto cree que influye el rol del protocolo en la imagen de un presidente?

El protocolo influye un cien por ciento en la imagen pública de un presidente.

¿Cuál fue el mayor desafío organizativo en la planificación de un acto de asunción?

La mayor problemática fue la de Cristina a Macri. Esa fue la más problemática porque la política de ambos era totalmente distinta y no había consenso como para hacerlo. Entonces me tocó, justo cuando estaba en la Cancillería, bajar un poco los decibeles y tranquilizar a los extranjeros, porque estaban viniendo jefes de Estado y no sabían realmente qué iba a pasar. Ya en el traspaso de Milei teníamos más responsabilidad, porque estábamos a cargo de todo el desarrollo de la ceremonia; aparte teníamos un grupo de personas que no habían participado nunca en actividades gubernamentales, porque todos venían del ámbito privado. Entonces esa era la diferencia y un poco el desafío que teníamos de llevar a cabo todas las ceremonias en tiempo y forma, y bien. Pero bueno, viste que se vio en el transcurso del desarrollo de todo, se vio hasta la mala coordinación entre presidente y vicepresidenta salientes. Hasta en eso había complicaciones, entonces era lógico que algo podía salir mal. Como dije antes, salió mal cuando se va el presidente de la sala, que tiene que firmar el acta.

¿Existen aspectos del protocolo que deberían ser reformulados o modernizados?

Sí, por ahí hay cosas que no son muy claras. Por ejemplo, existieron modificaciones por el tema de que cuando Cristina no entregó el gobierno entonces se lo sacaron a las doce de la noche. Entonces todo el mundo ahora está creído que a las doce de la noche del día nueve, cero horas del día diez, culmina el mandato y en realidad no, el mandato termina cuando entrega el gobierno.

PARTICIPANTE 2

- Trabajó en la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación Argentina de 2021 a 2023.
- En 2023 formó parte de la comisión asesora del presidente saliente.

¿Quién definió cómo hacer la ceremonia de traspaso de mando de Alberto Fernández a Javier Milei?

El equipo del presidente electo.

¿Qué rol adopta la Dirección de Ceremonial en los actos de traspaso de mando?

El rol de la Dirección de Ceremonial de Presidencia de la Nación es brindar al equipo entrante las instalaciones, información de nóminas, personal de protocolo para asistir las distintas actividades e información sobre el presidente saliente.

¿Cómo se definieron las prioridades protocolares para la ceremonia?

Las actividades fueron coordinadas por el equipo del presidente electo.

¿Existen aspectos del protocolo que deberían ser reformulados o modernizados?

En la actualidad no existe una legislación vigente que enmarque los aspectos protocolares de las ceremonias por lo tanto considero que debería formarse una comisión a tal fin y poder plasmar en un texto los usos y costumbres que se vienen aplicando en nuestro país.

Los aspectos que deberían reformularse o modernizarse deberían ser consensuados con una reunión de expertos y funcionarios que durante tantos años fueron parte de estos usos y costumbres y poder llegar a un manual de procedimientos que sirva como guía para futuras ceremonias. Algunas cuestiones que podrían reformularse o modernizarse son: el envío de invitaciones (digitales, el uso de códigos QR), modificar el decreto 333 sobre tratamientos que están en desuso, respecto a la precedencia, habría que reformular el decreto 2072, la recepción de las comisiones de interior y exterior del presidente electo en el Congreso de la Nación. Las comisiones se forman antes de su llegada, generando un desorden y haciendo que el ingreso sea más lento.

¿Cuáles son los principales desafíos para el futuro del protocolo en este tipo de ceremonias?

Los principales desafíos tienen que ver con no tener una norma escrita que defina los lineamientos principales de las ceremonias, pudiendo modificar dichos usos y costumbres de acuerdo a los gustos/deseos del funcionario entrante.

ANEXO 2. Entrevistas a grupo 2

Personal técnico operativo de la Dirección General de Ceremonial que participó activamente en las asunciones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y de Javier Milei (2023).

PARTICIPANTE 3

- Trabaja en la Dirección de Ceremonial de la Casa de Gobierno desde el año 2003.

¿En qué actos de transmisión de mando presidencial participó?

A partir de la asunción de Néstor Kirchner, en todas.

¿Cuáles son los principales elementos protocolares que deben considerarse en la planificación de una asunción presidencial?

Hay que diferenciar algo muy importante que aprendí a lo largo de los años. La diferencia entre ceremonial y protocolo: ceremonial es todo lo que conlleva e incluye la ceremonia. Ceremonial tenemos todos, las ceremonias religiosas por ejemplo, y vos necesitás saber cuál es la finalidad, entonces el ceremonial se va adaptando, va de acuerdo a los estilos. Lo que no cambia es el protocolo. ¿Por qué no cambia el protocolo? Porque está escrito. El protocolo se estudia, son normas desde el famoso primer acuerdo de paz cinco siglos antes de Cristo, que es el acuerdo de paz de la guerra del Peloponeso, que una vez que firmaron la paz se dieron cuenta de que no hablaron cómo iban a pagar los costos, entonces dijeron tal país primero, tal país segundo y agregan esa hoja, por eso es lo previo al orden, de ahí la palabra protocolo, es la hoja agregada al acuerdo. Entonces, ¿qué tenés con los estilos presidenciales? En ceremonial tenemos que ver todo; el protocolo que no cambia y está escrito: el 333, el 2072, el 516/16, que habla sobre la redacción ¿Se llaman normas de protocolo? No, son las que hacen a nuestro acervo de normas escritas. Con los manuales tenés que tener mucho cuidado; los reglamentos que hay en Presidencia son militares, entonces tenés que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la bandera; hubo muchos decretos sobre la bandera que después fueron anulados, entonces el que está efectivo es uno del año 44, que es de Farrel, que a la vez la mejor reforma no es la de él, ni se aplica la de ese decreto, sino que se aplica recomendaciones del Consejo Nacional de Educación de

Arguindegui (ministro que lo firma). Entonces ves que con los años la normativa va cambiando, con los años vamos mutando. El protocolo no cambia, lo que va a cambiar es cómo armamos la ceremonia; eso depende de la personalidad del presidente, del país, de los tiempos políticos. Por ejemplo, después del 2010 está la personalización de la política, ya no es el Dr. Alfonsín, es Ricardo, Cristina, Mauricio, Alberto y Javier; se bajaron los escenarios; Cristina empezó con escenarios de 2 metros, terminamos hablando al piso; Macri iba a las casas de los vecinos, hay un cambio comunicacional. De eso, los de Ceremonial, no podemos quedarnos afuera, son los tiempos que corren. Con Alberto ya estábamos encerrados en el multilateralismo, amplios géneros, amplios márgenes, teníamos que incluir a todos, todo tenía que ser políticamente correcto, hasta hablábamos con la "E". Ahora, Milei puso normas mucho más cortas y hay un cambio tremendo y nosotros no podemos quedarnos afuera, porque ya no dependen de nosotros, sino que nosotros dependemos de ellos. Hay una gran confusión, cuando uno empieza a trabajar acá cree que eso es trabajar, entonces todos los gobiernos que siguen hacen actos mal, porque no lo hacen como el primero que yo aprendí. Ahora, el que entró con Macri piensa que así son los actos, entonces los de antes no sabían trabajar y los próximos tampoco, y el que entra ahora con Milei dice por qué son tan histéricos los de ceremonial, entonces este cambio de gobierno y de estilo, pero no es del estilo de ellos, la comunicación cambia, porque nosotros dependemos de la política, cada presidente no solo viene con un estilo distinto, viene con tiempos distintos; lo que servía para comunicar antes ahora ya no sirve más. Depende el momento en que hagas el acto también depende la forma en que lo hagas, pero no es una diferencia de ceremonial, es una diferencia de tiempos, de comunicación, de política.

Como te dije, el protocolo nuestro no cambia nunca, porque está escrito. Un protocolo nuestro es, nosotros en esta oficina tenemos que sacar invitaciones ¿cómo se redactan las invitaciones? Se redactan igual de toda la vida. Pero cambiaron los tiempos en repartirlas, ahora son más cortos, se invita más sobre la fecha, se mandan por mail o WhatsApp, se hacen listas, ya no se usa la invitación personalizada, se dirigen "a usted", pero ¿por qué? por los tiempos, porque antes cuando se hacían personalizadas, después había tiempo para llevar esa invitación y esperar a que la responda. Hoy no, los tiempos nuestros son rápidos. Ahora pasamos un listado a un ministerio y "decime quienes vienen", estamos en tiempos de eficiencia, decime quienes vienen, no es como antes que teníamos que enumerar los

trecientos cincuenta secretarios y subsecretarios del Estado Nacional, ahora es: te doy diez entradas, tráeme diez funcionarios que quieran venir, no traigas gente por traer.

¿Cómo se organiza un acto de transmisión presidencial?

Todas las transmisiones son distintas porque dependen del diálogo del entrante con el saliente. ¿Quién tiene la voz cantante? El entrante, la fiesta es de él, porque el saliente se va. Te puede tocar, como me ha tocado a mí vivir muchas veces con gente muy responsable saliente que tenía ganas de hablar con el entrante, porque entendía que la fiesta era del que venía. Entonces el saliente lo que hace es no poner palos en la rueda; lamentablemente, no siempre fue igual. Te podría decir que en las tres últimas hubo cero diálogo, hubo prohibición de hablar con la gente del nuevo gobierno.

Si, de hecho, muchas veces nos enteramos de lo que teníamos que hacer el mismo 10 de diciembre.

Exactamente, no hubo planificación ni interacción con la gente de acá. La falta de diálogo es lo que caracterizó a nuestras transmisiones de mando. En vez de tener una alternancia política que sea un símbolo de democracia, tenemos una alternancia política que representa que uno le gana al otro, eso habla de inmadurez política. Después en la imagen se ve que el saliente y el entrante se saludan bien y demás, pero sabemos que hubo cero diálogo y eso hace que nuestro trabajo sea muy difícil. En algunas transmisiones de mando han pasado cosas ridículas, como la de Pinedo Presidente por 6/12 horas, porque no hay que ponerse a leer fino la Constitución, hay que saber interpretarla, tenés que saber del espíritu de las cosas, pero ahí había una posición tozuda de los salientes y una posición más tozuda de los entrantes. Imaginate cómo iba a ser nuestro trabajo si ni siquiera sabíamos quién invitaba, no teníamos invitante, porque quién manda la invitación el 10 de diciembre ¿el presidente entrante? Si no tiene poder. Entonces hay que consensuar. Por ejemplo, para De la Rúa, fue la transmisión de mando más prolija que viví a lo largo de mi experiencia, se creó la Comisión de Transmisión del Mando desde octubre hasta diciembre, con reuniones periódicas que se hacían en el Palacio San Martín; fue una comisión que después no ocupó ningún cargo, estaba inclusive el señor Blanco Villalta. Eran cinco, entre ellos estaba el director de Ceremonial de Presidencia y de Cancillería salientes y los posibles entrantes o los

representantes de los entrantes. La transmisión Menem - De La Rúa fue absolutamente fluida, no hubo sorpresas, todo estuvo consensuado y mirá que los partidos eran contras, pero hubo cierto civismo. Después de esa no tuve ninguna otra transmisión del mando tranquila, ¿por qué? Por la falta de diálogo.

En fin... vos tenés la esencia del acto y después tenés lo más vistoso, lo más protocolar, más disciplinado. Yo te lo voy a contar con las Cartas Credenciales. La esencia de la Carta Credencial es que la carta que dice que quien la porta va a ser el Embajador, se la tiene que dar al jefe de Estado; entonces, que en Inglaterra se haga con carruajes y te lleven a un palacio y después a otro; o en Cuba, cuando estaba Fidel... Fidel bajaba la escalera, te recibía en el auto, entrabas al cuartito, charlabas un rato y te ibas; tiene el mismo valor, porque la esencia del acto es que el jefe de Estado agarre esa carta y eso es suficiente confianza para que quien la porte sea desde ese día embajador plenipotenciado.

Entonces, nunca hay que olvidarse de la esencia. ¿La esencia de la transmisión del mando cuál es? Es la transmisión. ¿Quién le da el poder al presidente? El pueblo. ¿Y dónde está representado el pueblo? En la Legislatura, el Parlamento es el único cuerpo que el 100% está votado por el pueblo. Entonces, ¿cuál es la esencia? En Asamblea Legislativa el pueblo y la Nación forman un solo cuerpo que es la Asamblea Legislativa, y ahí donde está representada la Nación Argentina se le entrega el poder al nuevo presidente. Lo que le agregues de caballos, de datos históricos, de alfombras rojas son quizás costumbres. Acordate que el protocolo es orden y está escrito. ¿Cambia la transmisión del mando? Por supuesto que cambia. ¿Pero qué no cambia? La esencia, el pueblo le da el poder al presidente. La Banda y el Bastón son símbolos, es la parte simbólica, lo importante es la firma del acta. Antes el acta se firmaba en el Congreso y los Atributos se daban acá, en la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque estaba el saliente y se lo daba al entrante, en su propia casa, en la sede del Poder Ejecutivo. Era más lindo, era más significativo. Entraba el presidente y salías no presidente. En todas las transmisiones del mundo que he ido, la mayoría de las veces las transmisiones solo pasan en el Parlamento, salvo una vez que Violeta Chamorro asumió la presidencia de Nicaragua, de Panamá, no me acuerdo, lo hizo en un estadio, porque fue con todo el mundo, porque no entraba toda la gente en el lugar. Pero la esencia de las transmisiones del mando es la entrega del poder. Con Duhalde funcionó la norma constitucional en forma perfecta, porque fue elegido por la Asamblea Legislativa como presidente de la Nación, no quería ser más e

hizo toda la ceremonia ahí. Fue el primero al que se le dio la Banda y el Bastón en el Congreso. Aparte no se la dio el saliente porque había renunciado. Bueno, circunstancias históricas. A mí me parece hasta más piola que se dé ahí. ¿Le quita significado? ¿Antes Argentina tenía otra versión? Sí. Pero es más piola, porque no solamente firmás el acta donde asumís como presidente de la Nación, sino que recibís los símbolos que te hacen presidente. Me parece mucho más importante institucionalmente. Ahora, que las transmisiones del mando se realizan ahí, podríamos aprovechar la presencia de los presidentes y embajadores para que el saludo protocolar se haga ahí mismo. Antes, este acto se hacía en otro lugar, pero ya que están ahí, tiene sentido. Además, hay que sacar las caravanas, trasladar a los invitados, decidir dónde estacionarlas, todo eso implica logística. Entonces, estamos en el Senado y hacemos el saludo ahí y listo. Está bien. Son nuevos tiempos.

¿Quién o quiénes son los que definen cómo se desarrollará la jornada?

Comúnmente siempre hay una comisión, un enviado, uno de ceremonial. Como yo te dije, en la organización de De La Rúa estaba la comisión del traspaso del mando con líderes marcados. Siempre tenés a alguien que es la voz cantante. Por ejemplo, Parrilli fue la voz cantante de la transmisión del mando de Cristina, la retransmisión del mando de Cristina, o los voceros que ellos tenían. El entrante tiene el poder porque la fiesta es de él, eso siempre hay que entenderlo. Vos podés saber todo el protocolo de la historia y podés agarrar el reglamento, como hizo un embajador reconocido, que agarró el reglamento militar y dijo esto se hace así porque está escrito acá. No, eso era un reglamento que ayudaba a los nuevos que entraban a tener ciertas normas. El nuevo lo que tiene es que puede ponerle su sello. ¿Y el que se va qué hace? Saluda a los suyos. Muchos gobiernos no han saludado a nadie. Vos tenés que saludar a los que vienen a despedirse de vos, los presidentes extranjeros. Al otro día, asume el nuevo en el Congreso, saluda a los que vinieron a verlo a él. Y después, el primer acto de gobierno que no tiene nada que ver con la transmisión del mando es el nombramiento del gabinete. Es el primer acto de gobierno porque el presidente no puede gobernar solo. Comúnmente, históricamente, se hace el mismo día, porque al otro día tenés que gobernar. Entonces, eso no es parte de la transmisión del mando, la jura de los ministros, es el primer acto de gobierno de un nuevo gobierno. Comúnmente suele ser a la

hora de haber jurado, porque vos necesitás cuerpo. Por eso, hay que tener claro que es un acto interno, nacional, por eso no invitas nunca a la jura a los presidentes extranjeros ni a las delegaciones que han venido a saludarte.

¿Se ha identificado algún tema recurrente en los actos de transmisión del mando presidencial?

Sí, 20 mil. La falta de diálogo. Estamos cruzados por la actitud política, estamos cruzados por la falta de diálogo. ¿Vos viste que Argentina mantiene eso de que somos pro-occidente, después somos pro-socialistas, después somos pro-no sé qué? Entonces, no sé, los partidos políticos no tienen buen diálogo, nosotros no estamos ajenos a la política. Entonces, un problema recurrente es la falta de comunicación. Yo lo he vivido en todas las transmisiones de mando que he estado. En la de Milei no estuve en la preparación, solo vine a dar una mano en el Congreso y después me fui, pero me imagino, no sé si hubo diálogo, pero me imagino que no. ¿Saben por qué me imagino que no? Porque yo que estuve en el Congreso, recuerdo a la directora de Ceremonial que entró y salió, ni siquiera fue personal de ella. Ella entró y salió con el Presidente, inclusive el Presidente se fue antes, no sé si viste la grabación.

Sí, se fue antes y lo tuvieron que traer de vuelta para que firme el acta.

En este caso me parece que no hubo diálogo. Ese es un problema recurrente, no sé, de inmadurez de nuestros políticos o que va medio pegado al fanatismo, no sé. Así lo veo yo. Creo que nos falta madurez como para entender los procesos de cambio. Y un problema más es el problema administrativo. El problema administrativo es algo que yo lo vi de afuera hasta ahora, no sé cómo va a ser en la próxima. El que viene no tiene firma y el que se va sí. Pero el que se va termina sus responsabilidades el 10 de diciembre. ¿Quién paga la fiesta? Entonces hay un problema recurrente en esta falta de diálogo, en esta falta que se traduce en mucho, en muchas cosas.

¿Entonces, qué se puede hacer?

La falta de diálogo es el problema. El saliente, por ejemplo, si tiene buena voluntad, te dice, mirá, no vamos a poner alfombras porque están todas rotas. ¿Y de qué depende eso para

prever para la próxima? De la madurez de los interlocutores. Y ahí no tiene nada que ver ni ceremonial ni protocolo. Porque yo como protocolo te voy a decir qué es lo importante, que la fórmula de jura la tome el vicepresidente, que se llame a una sesión donde el pueblo todo es testigo de la firma del acta, donde el hombre asume, el hombre o la mujer asumen como presidente de la Nación.

Darles los Atributos es la parte simbólica. En Perú se da una medalla, por ejemplo. En otro lado te ponen una capa, qué sé yo. En Chile se usa la misma Banda, se la saca un presidente y se la pone el otro. Entonces, todo lo que después quieras armar o hacer no depende del protocolo, depende del diálogo que digan, mira, yo quiero darle un mensaje al pueblo. Alfonsín lo dio, y no lo quiso dar desde la Casa Rosada, porque era un símbolo que habían usado en el gobierno anterior, lo dio desde Cabildo. Nadie más lo hizo desde del Cabildo el 10 de diciembre, solo Alfonsín. Después otros presidentes dieron mensajes en el Salón Blanco.

¿Eso lo elige cada presidente?

Claro, Milei decidió hacer, por ejemplo, en el Congreso, en las escalinatas, mirando al pueblo. ¿Es la primera que se hace? Sí. ¿Era necesario hacerlo? No lo sé. ¿Está en el protocolo de transmisión del mando? No. ¿Está prohibido? Tampoco. ¿Qué es lo único que sí tenés que hacer? Recibir el poder. ¿Dentro del Congreso? Dentro del Congreso. La esencia es que la Nación reunida en la Asamblea Legislativa, esa es la base de nuestra democracia, como dice la Constitución.

¿Considera necesario tener un manual donde esté especificado cómo hacer una transmisión de mando?

Sí, por supuesto. Ayudaría tener un manual y ayudaría a tener normas, pautas, reglamentos, decretos, algo escrito que diga: esto se hace en una transmisión de mando. Por ejemplo, los saludos ¿Son obligatorios? No, pero es lo común. Varios presidentes se fueron sin saludar a nadie, ni siquiera a las comitivas extranjeras. Otros presidentes si saludaban a todas las comitivas extranjeras. ¿Está escrito que tienen que hacerlo? No, pero te estás yendo, saludá a tus empleados, saludá a tu gabinete, saludá a los extranjeros que vienen a verte. Es como una buena costumbre, no está escrita.

Como yo te digo, la fiesta siempre es del entrante. El entrante va a tratar de hacer todo lo posible, porque es su día, pasas a ser el número uno. Algunos presidentes han hecho fiestas populares los 10 de diciembre. Han juntado a la gente acá, con globos y demás. El *Te Deum* y la velada son costumbres. En un momento las veladas del Colón dejaron de hacerse porque parecían una frivolidad a un pueblo que no la estaba pasando bien. ¿Qué pasa? Todos los presidentes desde 1800 y pico hasta 1900 y algo hicieron las veladas. Solamente tres o cuatro gobiernos hicieron las veladas de gala, ¿a vos te parece importante? que se yo ¿A mi criterio en este momento, en este mundo que estamos? No. Tampoco me parece piola la fiesta popular, porque me parece que la falta de diálogos aumenta ¿Entendés? Porque vos solamente recibís tus adeptos, no recibís a todos.

Entonces, opinión, ¿es un día de fiesta porque asume alguien nuevo? Sí, es un día de fiesta. ¿Cómo lo celebramos? Bueno, cada gobierno tiene su forma de interpretarlo.

¿Cuánto incide el protocolo en la imagen de un presidente?

El protocolo incide un montón en la imagen de un presidente, él pasa a ser una institución, es la cabeza del Poder Ejecutivo. Y está claro que vos no podés fundar el Estado el 11 de diciembre ¿Entendés? Todos los presidentes, cuando asumen, no sé, piensan que van a usar capa y bastón, o piensan en los granaderos, o las alfombras rojas, o tienen una visión, o te dicen, yo no voy a hacer eso. Y vos estás al lado y le decís, nunca existió eso, disculpe. La alfombra está dentro de la casa, o sea, eso es un mito popular. Es vital el protocolo para un presidente, porque el protocolo te da orden. Eso es un error típico de los cursos de protocolo, creen que el protocolo da órdenes, y muchos agentes de protocolo suelen usar el tono imperativo: sentate, hablá. El protocolo no da órdenes, ordena. Lo único que le podés ganar al tiempo es la organización.

Los presidentes cuando asumen, quien no estuvo en la función pública comúnmente cree que no es necesario, que va a ser algo... No sé si te acordás de una gobernadora que dijo "yo no necesito las chicas de negro", y después estaba perdida por todos lados ¿Eh? Claro que influye un montón el protocolo. Ahora, los que hacemos ceremonial tenemos que adaptarnos a los tiempos, saber cuándo es el momento de la norma protocolar y cuándo es el momento de relajarnos a su aplicación. La norma protocolar no cambia, está escrita. Hay algunas normas que se han quedado en la historia; por ejemplo, mi queja más grande es el

2072 (Precedencia Protocolar), es una fotografía del poder del menemismo que no refleja el poder en Argentina, refleja el poder y la distancia que le ponía Menem a los funcionarios. Para mí, los senadores y diputados están demasiado atrás siendo que son elegidos por el pueblo, están demasiado abajo. No están los intendentes en ese decreto. Los gobernadores, que antes en el viejo esquema estaban después de los poderes nacionales, acá están después de la ley de acefalía. Eso está bien, porque los tipos son dueños de su territorio, eso me parece bárbaro. Es un sentido federalista, me parece bárbaro que los gobernadores estén arriba del gabinete. Al gabinete no lo elige nadie, son empleados del presidente.

Entonces, para mí el protocolo es vital, porque si no, una institución no funcionaría porque le faltaría ordenamiento, y eso es protocolo. El 2072 es una fotografía del poder menemista. Ese poder ha sido modificado por otras personas que no están en el 2072: el consejo de la magistratura, el procurador de la Nación, la defensoría, hay algunos personajes que no están. Cada uno hace su propia versión, yo tengo que estar acá, yo tengo que estar allá. En cada transmisión del mando tenemos una reinterpretación, sería mejor una adaptación. Pero hay que hacerlo bien, hay que leer la Constitución, hay que fijarse en las funciones, en lo que vos contribuís a la grandeza de la Nación para establecer tu lugar.

El 2072 al quedar antiguo no refleja el dibujo del poder que hay ahora. ¿Entonces qué tenemos? En este tiempo el poder pasa por otro lado; en este tiempo si no ponés a tal persona en tal lugar clave, o quizás no un lugar clave, sino que no quieren el último lugar no vas a conseguir nada.

¿Se refiere a “conveniencia política”?

Dibujos del poder. La foto del 2072 es un dibujo del menemismo, donde la presidencia, hasta el jefe de la Casa Militar está antes que un senador y un diputado. Algo que era menemismo puro. Hoy, nosotros usamos el 2072 como una guía y lo hemos modificado. En el gobierno anterior había 22 ministros, y en los tiempos de Alberto, tiempos de multilateralismo, había una política pública bien marcada. En ese momento, sin dudas, el ministerio de Género era protagonista, más allá de donde el protocolo te diga dónde tenía que estar, era el mensaje del gobierno.

Hay que tener en cuenta que los presidentes maduran en el ejercicio. No es lo mismo uno recién asumido que después de un año de gobierno, y depende mucho también si han

tenido ejercicio en el gobierno. Por ejemplo, Duhalde, que fue varias veces gobernador, vicepresidente, cuando llegó a la presidencia no hubo que acomodar las fichas, porque ya sabía qué hacía cada uno. Él ya sabía para qué estaba ceremonial y lo dejó fluir. A otros los tenes que bajar a tierra.

Una vez Bachelet le dijo a Néstor en José C. Paz, en un acto de entrega de viviendas “vos y yo no estamos acá porque nosotros queremos, estamos acá porque ellos quieren”. Guauu, que clara que lo tiene, no?

Después tenés al que es puro ego. Yo soy la salvación, yo soy el mejor de todos.

PARTICIPANTE 4

- Trabaja en la Dirección de Ceremonial de la Casa de Gobierno desde el año 1992.

¿En qué actos de transmisión de mando presidencial ha participado?

Participé en la reasunción del Presidente Menem, en la asunción del Presidente Rodríguez Saá, en esa semanita cuando asumió Duhalde, la presidencia de Néstor Kirchner, las dos de Cristina, la de Macri, la de Alberto, que prácticamente no participé, y la de Milei ahora.

¿Cuáles son los principales elementos protocolares que deben considerarse en la planificación de una asunción presidencial?

Bueno, lo principal es establecer bien cómo debe ser la ceremonia con el enlace del gobierno entrante, recorrer bien los lugares, tener una coordinación con todos los organismos que participan, que no solo es la Casa de Gobierno, sino también el Congreso de la Nación; y lo que se debe tener en cuenta es tener las confirmaciones de quiénes vienen y del orden de precedencia, conocerlo bien, sobre todo con los presidentes extranjeros.

¿Cómo se organiza una ceremonia de traspaso de mando?

Una vez que se sabe quién es el presidente electo se elige una comisión que representa al nuevo presidente más un grupo de representantes del presidente saliente o en ejercicio, se juntan y ahí marcan los gustos y lo que le gustaría hacer al presidente entrante. El presidente saliente normalmente acompaña.

¿Hay manuales de procedimiento escritos de cómo hacer la ceremonia de traspaso de mando?

No, no hay nada escrito. Mientras esté presente la Asamblea General y el presidente jure ante la Asamblea, el acto puede ser en el Congreso, en una cancha de fútbol, donde quiera. Todo lo demás se hace por costumbre, por usos y costumbres, y generalmente se coordina con el presidente entrante qué es lo que quiere. Siempre hay cosas que hay que respetar, pero algunas se pueden llegar a modificar.

¿Qué cosas sí o sí se tienen que respetar?

La jura en el Congreso de la Nación, que es lo que le da la institucionalidad al nuevo gobierno. O sea, la jura es ante la Asamblea Legislativa, siempre se hace en el Congreso de la Nación.

¿Cómo es el antes, durante y después de una ceremonia de traspaso de mando?

Es todo un lío. El antes son todos los preparativos, invitaciones, listados, confirmaciones, hacer las previas, el mismo día o el anterior hacer el tarjeteo, las ubicaciones en todos lados. El durante, es tratar de cumplir todo lo que se pueda, todo lo que coordinó y se organizó los días previos y tratar de solucionar lo que vaya surgiendo, gente que iba a venir y no vino, esos lugares hay que cubrirlos, se hacen las modificaciones en el momento que sucede. El después, es juntarse y ver qué salió bien y qué salió mal.

¿Cómo se estructura el trabajo dentro del equipo de ceremonial para llevar a cabo ese evento?

Bueno, hay un jefe que es el que maneja todo, es el que tiene el enlace con la parte entrante, y es el que va distribuyendo dentro del área de protocolo de ceremonial el trabajo que se ocupa cada uno. Todos debemos saber todo, pero se distribuyen las tareas porque son distintos lugares.

¿Qué actores intervienen en la planificación y ejecución del acto?

El Congreso de la Nación, porque el presidente jura en el Congreso de la Nación, y la Casa de Gobierno, porque después, tradicionalmente, es la entrega de los Atributos y la jura de los ministros.

¿Se han identificado dificultades o problemas recurrentes en los actos de transmisión del mando? ¿Cómo se resolvieron?

Y... siempre hay dificultades, siempre en el último momento hay, y bueno, eso es lo que te da la experiencia de tantos años de trabajo, los vas resolviendo. Hay cosas que las podés resolver porque te enteras con anterioridad, y hay cosas que van surgiendo en el último momento, y ahí tenés la cancha, la práctica y la experiencia de todos los años de trabajo. Ojalá se supieran todas las cosas antes, sería lo ideal.

¿Qué mejoras sugeriría para optimizar la planificación y ejecución del protocolo en futuras asunciones presidenciales?

Enterarse de las cosas con muchísima anticipación. El problema que hay es que cuando hay segunda vuelta, es muy encima de la asunción, te quedan muy pocos días para el trabajo. Lo más importante es eso, tener mayor cantidad de tiempo, y tener una buena relación y comunicación con el que asume para poder trabajar, porque nos ha pasado de tener que trabajar, hacer asunciones presenciales sin haber tenido un mínimo de contacto con el que asume.

¿Cómo ha evolucionado el protocolo en los actos de transmisión de mando en los últimos años?

Se ha actualizado un montón de cosas. Hay cosas antiguas que han evolucionado con la actividad mundial. Ahora hay muchísima más tecnología. En eso ha evolucionado el protocolo, que en algunas cosas es bueno y en otras es malo, porque te van modificando las cosas a último momento, y como vos tenés tecnología, porque podés modificar programas, podés modificar discursos, podés hablar en el mismo momento, todo es muy rápido. Pero favorecen un montón de cosas, porque a vos te van diciendo, está entrando fulanito, y vos no te encontrás con la sorpresa de verle la cara cuando está entrando.

¿Considera que el protocolo es percibido como un factor clave para la imagen institucional del país?

En una asunción presencial el protocolo es clave, es fundamental, porque el presidente entrante no sabe cuáles son los pasos a seguir, y el protocolo es el que lo va guiando, el que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer.

PARTICIPANTE 5

- Trabaja en la Dirección de Ceremonial de la Casa de Gobierno desde 1999.
- Es docente de las materias “Ceremonial y Protocolo” y “Organización de eventos” en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

¿En qué actos de transmisión de mando ha participado?

Participé en todos los actos de asunción presidencial desde diciembre de 1999 a la fecha.

¿Cuáles son los principales elementos protocolares que deben considerarse en la planificación de un acto de transmisión de mando?

Lo primero que hay que tener en cuenta es el trabajo conjunto del equipo, de los equipos organizativos del presidente que está saliendo con todo el equipo del presidente que está entrando, que muchas veces se ponen en contacto antes, pero en muchas oportunidades no. Entonces esto ayuda a que la transmisión sea un poco más ordenada. Hubo experiencias donde se dieron reuniones previas, hubo otros casos no. Hubo casos donde el equipo entrante pudo venir a trabajar a la Casa de Gobierno antes que el nuevo presidente. Y por supuesto tener los recursos. Hubo situaciones, como en el 2015, que no se pudo venir a trabajar antes y entraron en la noche anterior a conocer las instalaciones y el lugar. Entonces, saber si se pueden vincular un equipo con el otro y ver cómo están trabajando, son cuestiones principales a tener en cuenta.

¿Cómo se estructura el trabajo dentro del equipo de ceremonial para organizar este evento?

Vos tenés dos grandes equipos. El equipo de la gestión saliente, básicamente, la Dirección General de Ceremonial de Presidencia, ceremonial del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque ahí se hace todo lo que es el acto formal de jura, y la Cancillería, por la invitación a las delegaciones internacionales, con todo el equipo del presidente entrante.

¿Cuáles son los principales desafíos en la organización de una transmisión de mando?

Los desafíos son la organización integral y armar el programa de los actos.

¿Quién lo decide?

El que entra. Las decisiones fundamentales están en quién va a asumir el cargo. Luego tendrá posibilidad mayor o menor de diálogo con los que se van. Pero el entrante es el que decide qué ceremonia quiere y qué ceremonia no quiere. Muy pocas ceremonias están reglamentadas. El que decide qué es lo que va a hacer ese día es el presidente.

¿Cuáles son las actividades reglamentadas?

La única ceremonia que está reglamentada es la jura frente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que está reglamentada por el artículo 93 de la Constitución Nacional. La transmisión de los Atributos es tradicional. Si bien no está escrita en ninguna normativa, es tradicional. La Banda representa a la República, el Bastón representa al poder. Las características de la Banda están reglamentadas por la ley de símbolos del año 44. Ahí te dice cómo debe ser la Banda presidencial. Igual la sastrería militar la confecciona de acuerdo a esas características, particular de cada presidente, con sus medidas. Respecto al Bastón presidencial no hay nada que reglamente exactamente como es, por eso el presidente hizo su bastón con los perritos, otro presidente lo hizo con el árbol típico. Y no es cierto que hay que contactar al joyero tal, al orfebre tal. Hay orfebres que tradicionalmente han trabajado para la Casa de Gobierno, pero se lo pueden pedir al que quieran. La Banda sí debe obedecer a los rasgos de la ley de símbolos.

La transmisión de Atributos, en muchas asunciones presidenciales a lo largo de la historia, se hizo en la Casa de Gobierno, porque es la sede del Poder Ejecutivo. En la transmisión, Duhalde-Kirchner se decidió hacerla en el Congreso por una razón política, porque no estaba la cosa como para andar paseando por las calles, y porque además Duhalde decía que el poder se lo había delegado el Congreso, entonces hizo jura y transmisión de Atributos ahí, que no era lo que se venía haciendo. Y Néstor a Cristina, Cristina a Cristina, siguió lo mismo, esa misma tradición. Después se volvió, Cristina - Macri, que en realidad no se lo dio Cristina, pero eso ya es otra historia, a la tradición de los Atributos en la Casa de Gobierno, como lo había hecho Menem, como lo había hecho De La Rúa, como lo había hecho Alfonsín, aduciendo que existía un manual de procedimientos, su equipo organizador, que en realidad no es un manual que tenga validez de ley, era un manual interno de la Casa de Gobierno que existía desde los años 60, que era un manual de procedimientos sin validez legal, pero ellos

lo tomaron, tomaron la tradición y decidieron hacerlo acá. El equipo del presidente entrante decidió hacerlo acá.

Después tenés el juramento de los ministros que lo tenés que hacer, porque el presidente debe tomar la jura de los ministros, lo que pasa es que no te dice dónde, pero es la sede del Poder Ejecutivo. Lo mismo va a ser, no sé, cuatro meses después si renuncia el ministro y asume otro. Ahora, si hacés una comida, un cóctel, un desayuno, lo que sea, de homenaje para las naciones extranjeras, si hacés velada de gala en el Teatro Colón, si hacés un musical en la Plaza de Mayo, si hacés un *Te Deum*, que es una ceremonia de acción de gracias, que no es misa porque no hay consagración, lo decide el presidente entrante.

¿Y estas costumbres cómo se instalaron?

Desde que yo trabajo con ellos ya existían. Depende del perfil. *Te Deum* se hizo en distintos tipos de gestiones, de distintos colores políticos, y el saludo a las delegaciones extranjeras también se hizo en todas, lo que pasa es que en algunas se hizo con comida, en otras se hizo saludándolas en el Salón Blanco, saludándolas en el Palacio de San Martín, depende del presupuesto disponible. Pero también nos pasa cuando nosotros hemos ido al exterior a otras asunciones; darle un espacio a las delegaciones extranjeras para saludarlas y agradecerles que vinieron a la ceremonia de transmisión, siempre hay que hacerlo, es una señal de respeto en países como el nuestro, que deciden invitar a todas las delegaciones extranjeras que tienen representación diplomática en el país. Hay países que no tienen esa costumbre de invitar a las delegaciones extranjeras a las transmisiones del mando, nosotros sí. De alguna manera se lo tenemos que agradecer. Hacemos una súper comida en el Palacio San Martín, como se hacía en los 90, o en el Hotel Alvear, o hacemos un saludo, un “besamanos”, como se hizo en la última transmisión, en el Salón Blanco.

¿Ha habido dificultades o problemas recurrentes en las asunciones presidenciales anteriores?

Las dificultades tienen que ver cuando no hay conexión entre un equipo y el otro. Para mí, la que más complicaciones tuvo fue la del 2015, que fue Cristina-Macri, que fue cuando hubo un acto el 9 de diciembre acá, la presidenta dejó la Quinta de Olivos, no me acuerdo muy bien cuál fue el tema legal, pero hubo que hacer todo un vacío legal que hubo que

solucionar, porque ella, de alguna manera, dejó la presidencia, la asumió el presidente provisional del Senado, porque los senadores y diputados asumen unos días antes porque los que toman juramento del presidente y vicepresidente son los nuevos legisladores. Entonces el 7, el 8, la cámara se recambia. Se tuvo que solucionar ese vacío legal y el juramento lo tomó Pinedo. Ahí fue la mayor dificultad. De hecho, el equipo del Presidente Macri entró a la Casa de Gobierno a las 12 de la noche para ver cómo era un salón.

¿Cómo afectó esa situación a la Dirección de Ceremonial?

Los que estábamos acá no sabíamos en dónde estábamos parados, y eso es muy angustiante.

¿Qué mejoras sugeriría para optimizar la planificación y ejecución del protocolo en futuras asunciones presidenciales?

Yo haría un manual de asunción. Uruguay lo tiene, por ejemplo, pero es un arma de doble filo, porque si vos hacés un manual después tenés que atenerte a todo lo que dice el manual.

¿Cómo ha evolucionado el protocolo en los actos de asunción presidencial en los últimos años?

A grandes rasgos ha evolucionado en tecnología y transmisión. Hay que ponerse de acuerdo mucho más que antes con todo lo que es comunicación. ¿La decisión de este Presidente de hacer el discurso en las escalinatas del Congreso, es evolución? Sí, es un cambio que obedece a cambios en las políticas de imagen: quiero hablar en otro lugar, quiero hablar mostrando otra cosa, no quiero hablar adentro solo con los diputados, quiero mostrar que estoy hablando con la gente. Entonces el protocolo fue teniendo no solo los actos de asunción, en todos los actos, fue teniendo que adaptarse al requerimiento de los medios, la imagen que quiero mostrar. Hay un decreto, el 2072 que te dice cómo deben estar sentadas las autoridades y quién va primero y quién va después; sin embargo, muchas veces tenés que, en función de la misma foto, que tiene que salir una foto en un Instagram, tenés que cambiar a determinadas autoridades de la posición que les tocaría porque hay una imagen que se quiere mostrar. Esa es la respuesta más amplia ¿Cómo tuvieron que evolucionar los protocolos? Transformándose en un protocolo más dinámico que se tuvo que adaptar a los

contenidos comunicacionales y los mensajes que se quieren transmitir a través de todas las imágenes, fotos y publicaciones que salen acerca de ese acto. Por ejemplo, yo mostraba en clase el otro día la foto de la cadena nacional del 10 de diciembre y el presidente, los ministros que más se veían al lado de él eran Caputo y Patricia, no importa el orden de precedencia del ministerio, importaba que era economía y seguridad. Entonces hay algo en el mensaje que antes, porque no había tantas redes, no existía. Entonces si pretendemos que hay que seguir el 2072, que está un poco viejo, al pie de la letra, siempre nos vamos a quedar con el protocolo muy cerrado.

¿Considera que el protocolo en la asunción presidencial es percibido como un factor clave para la imagen institucional del país?

Sí, seguro.

ANEXO 3. Entrevistas a grupo 3

Integrantes de comisiones asesoras de gobiernos constitucionales desde el retorno de la democracia¹⁷ y personal de fotografía presidencial.

PARTICIPANTE 6

- Trabajó en la Dirección de Ceremonial desde la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín.
- Desempeñó cargos ejecutivos dentro de la Dirección de Ceremonial.
- Participó como miembro de las comisiones asesoras de las presidencias de Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde.

¿En qué acto de transmisión de mando presidencial participó?

Bueno, en realidad participé un poco en todas las ceremonias desde Alfonsín para acá, digamos, hasta Duhalde. Participé de todas las ceremonias, en mayor o en menor medida, porque interviene no solamente el ceremonial de gobierno, sino también la Cancillería, ya que es un nexo nuestro con el resto del mundo, es un trabajo en conjunto.

¿Quién define cómo hacer la ceremonia?

Bueno, es un poco una cuestión política. Si bien hay un lineamiento, que después con el tiempo se fue... fueron cambiando algunas cosas. Definen el presidente saliente y entrante, ellos dicen lo que hay que hacer. No sé, quiere estar con los hijos en el estrado, o quiere que los hijos estén cerca, o quiere a su familia, o que algunos empresarios tengan algún lugar más importante.

Pero, en general, hay un lineamiento por parte del grupo que tienen para esa tarea.

¿Quién o quiénes definen las prioridades protocolares en una ceremonia de asunción?

Bueno, acá tiene que ver el famoso orden de precedencia, que es fundamental, y después también un poco la parte política y la parte económica, digamos. Ahí donde alguien vale más... que no es que vale más, sino que está más cerca o más lejos, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, el orden de precedencia también es un orden de cercanía o de lugar

¹⁷ No se incluyó a la comisión asesora de los presidentes interinos.

más importante. Entonces, eso se define, bueno, políticamente muchas veces y protocolarmente, por supuesto.

¿Cuál fue el mayor desafío del ceremonial y protocolo en la planificación de un traspaso de mando?

El mayor desafío para nosotros siempre es el famoso Salón Blanco de la Casa de Gobierno, porque históricamente en ese salón el presidente venía de haber jurado en el Congreso Nacional y ahí recibía el Bastón y la Banda por parte del presidente saliente. Y luego, en ese mismo salón, el presidente recién asumido le tomaba juramento a todo su gabinete. ¿Y qué es lo que ocurría? El Salón Blanco no es muy grande, entrarán, no lo tengo muy presente, pero sí, creo que cerca de 200 personas sentadas, apretadísimas. Para esa ceremonia abríamos las puertas del salón norte y sur, y poníamos algunas sillas en esos salones en diagonal para que se vea el estrado. Eso nos ayudaba un poco, pero bueno, el problema era que en la primera ceremonia se invitaba al cuerpo diplomático también, además de las autoridades nacionales, provinciales y algunas de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, bueno, todo prolijo porque el salón estaba vacío e íbamos sentando a las personas a medida que iban llegando. Cuando terminaba esa ceremonia, el presidente se volvía al despacho con los Atributos, despedía al presidente saliente, a veces lo acompañaba hasta el rellano de la escalera, otras veces algún presidente iba hasta abajo, hasta el hall de honor, bueno, en fin, dependía de la afinidad y de las ganas de ese momento y de cómo estaba la situación, porque siempre había gente, brotaba gente por todos lados. Bueno, y cuando venía la segunda ceremonia ese era el mayor desafío. Los únicos que se querían ir del salón eran los embajadores del cuerpo diplomático, el resto de la gente, familiares de los ministros que habían participado en el gobierno saliente no se querían ir, y nosotros teníamos que sumar ahí a los familiares y a los ministros entrantes y, de alguna manera, a las otras autoridades del gobierno entrante que tenían que asumir. Bueno, era un lío, no entraban, nadie se quería ir, ese era el mayor desafío nuestro. Tal es así que cuando el Presidente Eduardo Duhalde jura ante la Asamblea especial que se hizo, porque no fue elegido por voto sino por la Asamblea, jura y quiere recibir los Atributos ahí, porque era como de alguna manera devolverle la... no sé cuál sería la palabra... la gentileza. Bueno, entonces la cuestión es que

recibe el Bastón y la Banda en el Congreso. Nosotros aplaudíamos con los pies porque para nosotros era sacarse un lío encima. Después cuando él vino, que fue el primero, cuando vino al Salón Blanco era solamente la ceremonia de asunción, entonces no había nadie en el salón y ordenamos como queríamos y como debía ser. Así que el mayor desafío siempre... bueno, desafíos en ceremonial hay a cada minuto, pero bueno, ese era para nosotros en las transmisiones de mando. Después desafíos en cada acto, siempre hay algún imprevisto, alguna cosa, pero bueno, ahí justamente está ceremonial para solucionar las cosas, que no hace milagros, pero casi.

¿Existen manuales o procedimientos sobre el desarrollo de esta ceremonia?

No sé si hay un manual, hay cosas escritas, hay algunos libros que hablan de ceremonial y hemos hecho un manual, no sé, me parece que hay un manual que se hizo en alguna época y que habría que ayornarlo. También volvemos a lo mismo, es la parte política y la afinidad que hay en ese momento y lo que se quiera resaltar. Yo me doy cuenta ahora, que ya me fui de esta cuestión, me doy cuenta muchas veces que además del orden de precedencia se prioriza más la imagen que están transmitiendo en ese momento. Yo me acuerdo de que, supongamos, hay un acto del exterior afuera de la casa, digamos, y de repente yo digo no, no, el palco acá, ¿a qué hora es la ceremonia? A las 11, no, a las 11 el sol sale por acá, no, no, cambiémoslo porque no le puede dar al presidente el sol en la cara. Bueno, ahora el sol si le tiene que dar en la cara, porque se tiene que ver la vaca, o se tiene que ver la chimenea, o se tiene que ver tal o cual cosa, se prioriza mucho la imagen que, no sé si está bien o mal, no me meto en eso, pero nosotros teníamos muy en claro esta cuestión.

¿Cambiaron las prioridades?

Claro, cambiaron las prioridades, exactamente esa es la palabra.

Hay una dirección o no sé qué de imagen ¿viste? Bueno, es así, los tiempos van cambiando, así que muchas veces eso ayuda a que vos veas un acto y digas cómo, mira quién está sentado ahí. Y bueno, es por esto que estoy hablando, son por las prioridades y la imagen. Quieren que se vea al lado del presidente a fulano de tal porque es la imagen, así ven que

son amigos o que se notó tal o cual cosa. Bueno, a lo mejor está bien, no sé, no vamos a juzgar eso.

¿Cómo se organiza la jornada de transmisión de mando dentro de la Dirección General de Ceremonial?

Bueno, cuando llega el momento aparece una persona por el lado del presidente entrante, que es la que va a ser la coordinadora. Nos dicen, a partir de ahora viene el director de ceremonial y a partir de ahora, muchachos, esta es la persona con quien tenemos que coordinar todas las actividades que vamos a hacer. Y del lado saliente también hay otra persona designada. Bueno, en fin, ellos designan, mandan una persona, dos o tres, depende, en cada lugar, y se va resolviendo así.

¿Quién define la lista de invitados?

La Cancillería tiene una lista de invitados tradicional y nosotros recurrimos muchas veces al Ministerio de Economía. ¿Por qué Economía? Porque ellos tienen la lista a nivel empresarial, y nosotros también tenemos una lista, como el Ejecutivo que somos, de las autoridades y los organismos. Entonces nuestra lista se congenia con la de Cancillería, se hace una lista madre, digamos de alguna manera. Nos reunimos con la Cancillería y con la parte del presidente saliente; en algún momento todo eso se junta, se hace todo un mix y se hace una lista y se respeta y si alguien quiere agregar algo, bueno, se da a conocer y se evalúa si vale la pena o no y se agrega.

¿Existen procesos de evaluación posterior a la jornada de asunción?

Nosotros en algún momento lo hacíamos, es muy importante eso y sobre todo para los que están ahora trabajando en esto y los que van a trabajar de esto, es fundamental anotar cuando termina la ceremonia en una hoja no sólo lo que salió bien, sino lo que salió mal también. Es más, nosotros tomábamos fotos del estrado, del palco, del salón. Una foto también es importante porque ahí no te lo contaron, ahí está sentado fulano, mengano, viste que no está mengano, bueno, y además anotar qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal y quién fue responsable, porque nos pasa que vamos a un lugar, nos

prometen una mesa, nos prometen una silla, nos prometen un pizarrón o algo y después no está y ahí nos agarramos la cabeza. Entonces, ¿para qué? Para que en el próximo acto se haga; vamos a San Juan, bueno, ojo, ¿qué pasó en San Juan? Fijate que no nos pusieron estas sillas, ojo que el de prensa dice una cosa y hace otra, como lo estoy contando, digamos, es muy importante. Lo que pasa que después en ceremonial tenemos esta cuestión de que se trabaja tanto muchas veces que entonces es como que se va dejando, pero es fundamental.

¿Considera que hay aspectos del protocolo que deberían ser modernizados o reformulados?

Bueno, algunos se fueron reformulando, como lo que hablábamos hace un rato de la imagen. Una de las cosas fundamentales es que muchas veces, ahora se está solucionando, tomábamos el Salón Blanco como el salón madre, y a veces era chico, entonces muchas veces hacían cosas abajo, en el Museo. Es fundamental para que un acto se haga bien que haya espacio. Si hay 1500 personas, tienen que entrar 1500, es fundamental, muchas veces cuando uno organiza algo, tenemos que tener en cuenta el espacio, digo, hay que buscar el lugar ideal para que todos los que participan, la parte logística, la parte técnica, que cada uno tenga su lugar y su momento, porque si no, después no sale. Por ejemplo, vos que hacés locución, yo digo, al locutor muchas veces se lo corre de la escena. El locutor tiene que estar mirando la escena, no puede hablar sin mirar, y muchas veces, por una política que no termino de entender, lo corren. Yo en el Salón Blanco, por ejemplo, lo ponía en una puerta del Salón Sur, mirando directamente al estrado. El locutor tiene que estar cómodo, es más, yo muchas veces le ponía a alguien al lado para que le sope, porque vos antes del acto tenés un trabajo para hacer la locución, detallando quien participa. Yo te hago una lista, vos la tenés que nombrar, y de repente esa persona no llegó, vos no tenés que estar mirando y leyendo, entonces yo le ponía a alguien al lado, y le decía ojo que no entró el jefe de gabinete, y vos no lo nombrabas, bueno, cosas que se van dejando.

¿Cuál es el desafío futuro que presenta la Dirección de Ceremonial?

El desafío futuro, bueno, es contar con profesionales, con gente que también sepa idioma, tener la gente necesaria, los elementos de trabajo, el lugar. A veces, por una cuestión de ahorrar sacan el auto ceremonial, el ceremonial tiene que contar con un auto para ir corriendo a apagar un incendio, y si, tiene que tener un celular, lo tiene que tener, en fin. El desafío futuro es que sigamos existiendo.

PARTICIPANTE 7

- En 2015 formó parte de la comisión asesora del gobierno saliente.
- Durante el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desempeñó un alto cargo dentro de la Dirección General de Ceremonial.

¿Cómo se organiza una ceremonia de traspaso de mando presidencial?

Una vez definidas las elecciones presidenciales, ya habiendo un ganador, es decir, un presidente electo, se conforman equipos de trabajo, tanto del presidente saliente como del entrante. Estos equipos suelen estar conformados por una parte política, que será la primera en reunirse y luego un equipo técnico-político, si se puede llamar de alguna manera, conformado por responsables de seguridad (Custodia Presidencial y Casa Militar), prensa y comunicación, ceremonial y protocolo (Dirección Nacional de Ceremonial de Cancillería, Dirección General de Ceremonial de Casa Rosada y Dirección General de Ceremonial de Senado y Diputados). Estas reuniones por áreas se empiezan a desarrollar, si las elecciones son a fines de octubre, diríamos que enseguida, en noviembre ya comienzan a trabajar estos equipos. En el caso particular de Ceremonial y Protocolo, las reuniones consisten en acordar el desarrollo del acto de asunción en su totalidad, las listas de invitados, las ubicaciones que ocuparán los invitados en los distintos recintos donde se desarrollen las actividades y también temas relacionados con los atributos de mando que se mandan a confeccionar de forma personalizada, por lo que es necesario tener ciertos datos personales del presidente electo, como la estatura para la confección del Bastón presidencial, y medidas corporales para la confección de la Banda. También, se requiere saber la fórmula que utilizará en su acto de jura constitucional. Por lo general, se realiza una primera reunión y se acuerdan formas de trabajo. También hay que tener en cuenta que, como el acto de asunción, la jura propiamente dicha se realiza en el Congreso de la Nación, ante la Asamblea Legislativa, se debe incorporar a estas reuniones al Director General de Ceremonial, Protocolo y Audiencias del Senado de la Nación, dado que el vicepresidente saliente, es quien presidirá la Asamblea Legislativa y es quien tomará juramento a las autoridades electas. Desde el Senado de la Nación se emiten también las invitaciones oficiales a los invitados que determine el presidente electo ingresante y su equipo. Mientras tanto, comienza a trabajar cada equipo

por separado, se suelen hacer reuniones conjuntas de todas las áreas intervinientes y miembros del equipo del presidente entrante para ponernos de acuerdo sobre todas las actividades que se desarrollarán ese día, qué vehículos se movilizarán, por donde ingresarán los autos, cuál será el perímetro de seguridad, cuáles serán los protocolos de seguridad, por donde ingresarán los miembros de la Asamblea Legislativa, por donde ingresarán los invitados extranjeros, de Culto y miembros del Cuerpo Diplomático, y por donde ingresarán los invitados en general.

Hay que tener presente que no hay nada escrito que establezca como se debe desarrollar la ceremonia de Asunción, salvo la parte del juramento, que según lo establece la Constitución Nacional, el presidente electo jurará ante la Asamblea Legislativa convocada a tal efecto. Todo lo que se viene desarrollando hasta el momento, desde la vuelta a la democracia, se realiza por uso y costumbre, salvo el acto de jura. Podemos decir que la ceremonia de asunción puede constar de la jura del presidente y vice electos ante la Asamblea Legislativa; luego del acto de jura, el nuevo presidente de la Nación, brindará su primer mensaje a los miembros de la Asamblea Legislativa, donde suele delinear su política de trabajo a lo largo de su gestión; luego el traslado del presidente hacia la Casa Rosada para la toma de juramento a su gabinete ministerial; traslado a pie hacia la Catedral Metropolitana para el *Te Deum*; función de honor en el Teatro Colón; comida de honor para los invitados extranjeros. Como dije, no hay nada escrito y esto puede variar de acuerdo a lo que quiera realizar el presidente entrante. Hay presidentes que definen hacer todo y algunos que definen omitir o la función en el Teatro Colón, el *Te Deum* o la cena de honor.

¿Qué pasa durante la ceremonia de transmisión del mando presidencial?

Suele ser un día muy largo, comienza a eso de las 8am con la concurrencia al Congreso de la Nación para realizar el *sitting* de todos los invitados más importantes que se quiera mostrar, así como el recinto. Luego viene la distribución del equipo de trabajo en los distintos puestos, la apertura de puertas, el correr para resolver problemas de listado, de gente que no figura y aparece a último minuto y es importante que ingrese, y la ejecución propia de cada acto. En el caso de la Asamblea, ver que todos los invitados ingresen, que se comience en horario la Asamblea, que se confirmen las comisiones de Interior y Exterior de Diputados

y Senadores que recibirán tanto al presidente saliente como al presidente entrante, la ubicación de los miembros de estos legisladores en los lugares correspondientes para realizar el saludo; todo siempre coordinado con seguridad y con el personal de prensa y comunicación, ya que no debemos olvidar que es un día que se transmite en cadena nacional a todo el país. Luego está el traslado a la Casa Rosada, donde ya habrá un equipo de Ceremonial adelantado preparando los salones para la jura de ministros y para el saludo protocolar a los invitados extranjeros. Es un día muy agitado, de mucha adrenalina, porque todo debe salir impecable y nosotros, los ceremonialistas, somos los encargados de que eso ocurra.

El después, es muy difícil de explicar para esta ceremonia. Si hay algo que caracteriza al ceremonial es que, si las cosas salen bien, es muy raro que te den felicitaciones; ahora, si la cosa salió mal, dalo por seguro que te lo van a hacer saber. Pero a grandes rasgos, el después es la evaluación como equipo de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, de ver en que se falló y que se puede mejorar. Por cada acto se realiza una carpeta donde se deja constancia de todo lo realizado y solicitado: programa de actividades, lista de invitados, *sittings* en los recintos, *sittings* en los vehículos utilizados, menús de comidas que se hayan dado, etc. Esa carpeta se suele completar y actualizar con lo que realmente sucedió, el día después del acto, para que quede como archivo y material de consulta para futuras transmisiones de mando.

¿Cómo fue su experiencia?

En mi caso, en la transmisión de mando de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri, fue muy particular y compleja, dado que costó mucho ponerse de acuerdo entre saliente y entrante. Sumado a esto, cuando se estaba medianamente llegando a un acuerdo, la Corte Suprema resolvió que el mandato de Cristina terminaba el 10 de diciembre a las 00 horas y no al momento de la jura del nuevo presidente con lo cual, el equipo saliente, no pudo participar de la ceremonia de jura el día 10, dado que el equipo entrante tomó el control y resolvió hacer a un lado al equipo saliente. Lo normal es que equipos del saliente y del entrante se pongan de acuerdo y definan el desarrollo de las actividades en conjunto, pero siempre tiene prioridad lo que desee el presidente entrante.

¿Existió algún requerimiento especial?

No hubo requerimiento alguno. En el caso de Macri, el equipo ingresante, definió que se debía hacer la ceremonia con todas las pompas, como se había realizado únicamente en las asunciones de Alfonsín y Menem; es decir, cumpliendo todos los actos enumerados precedentemente.

PARTICIPANTE 8

- Ingresó a la Dirección de Ceremonial de la Presidencia de la Nación en 1992.
- Entre 2013 y 2015, ocupó un alto cargo dentro de la Dirección de Ceremonial.
- En 2019, integró la comisión asesora del gobierno entrante.

¿Cómo fue convocado para la organización de la asunción presidencial y cuáles fueron las directivas y criterios para los invitados?

Habiendo acompañado al Presidente Fernández durante toda su campaña y perteneciendo al mismo espacio político, recibí la convocatoria de quien sería el nuevo secretario general de la Presidencia. Me indicó que me haría cargo de la organización protocolar de la asunción presidencial. Después de una reunión entre los secretarios generales saliente y entrante, se definieron las pautas del evento. Mi primera tarea fue reunirme con el futuro director de ceremonial del Senado para planificar los pasos a seguir. Él me proporcionó los planos del recinto y los palcos para definir la cantidad de ubicaciones disponibles para los invitados. Las negociaciones con los representantes del gobierno saliente fueron cordiales y cooperativas. En cuanto al listado de invitados, fue confeccionado por el presidente electo y su equipo de asesores, priorizando la representación de todos los sectores sociales, con especial atención en los familiares e invitados especiales que ocuparon el palco presidencial.

¿Cómo se desarrolla la organización del evento antes, durante y después de la ceremonia?

Como responsable de la organización, conformé un equipo de trabajo con colaboradores especializados en ceremonial a quienes asigné distintas tareas para cada una de las actividades del día. Nos encargamos de enviar y coordinar las invitaciones para el Congreso y la Jura de ministros; trabajamos conjuntamente con las distintas áreas involucradas: prensa, Cancillería, Senado, Casa Militar y Custodia Presidencial; realizamos visitas previas a los lugares donde se iban a desarrollar las ceremonias para garantizar que todo estuviera preparado; coordinamos con la Sastrería Militar la confección de la Banda presidencial y con el señor Pallarols la realización del Bastón de mando.

Luego se establecieron dos grupos de trabajo: uno para las actividades en el Congreso Nacional y otro para la Casa de Gobierno. En el Congreso, el personal recibió a los invitados y los guió a sus ubicaciones. Yo recibí al Presidente electo cuando llegó al Congreso y lo

acompañé al Salón Azul para la firma del Libro de Honor de ambas cámaras. Después lo dirigí a su ubicación en el recinto para la ceremonia de juramento y la entrega de Atributos presidenciales. Luego, se trasladó a la Casa de Gobierno para el saludo protocolar a las delegaciones extranjeras y la jura de ministros del Gabinete Nacional.

Posteriormente, me reuní con mi equipo para evaluar las tareas realizadas y confeccionar un informe del evento.

¿Considera necesario contar con un reglamento o manual que regule las Asunciones Presidenciales?

Sí, es fundamental contar con un reglamento que establezca criterios unificados para las Asunciones Presidenciales. Esto garantiza que todos los presidentes entrantes y salientes respeten las mismas normas, evitando discrepancias en su aplicación. Para nosotros, como especialistas en ceremonial, esto sería clave para asegurar el orden en el desarrollo del evento y transmitir una imagen de convivencia democrática a la sociedad.

¿Cuáles son los principales desafíos para el futuro del protocolo en este tipo de eventos?

Es esencial actualizar el Decreto N° 2072/93 de Ordenamiento Protocolar de Precedencia, incorporando las normas para las Asunciones presidenciales, así como las distintas ceremonias patrias. La modernización del protocolo permitiría una organización más eficiente y acorde a los nuevos desafíos institucionales.

PARTICIPANTE 9

- Ingresó a la Dirección de Fotografía Presidencial en 1978 y participó de todas las transmisiones de mando desde esa fecha.

¿Cómo se vivió desde el arte de la fotografía el acto de traspaso de mando de Néstor Kirchner a Cristina Fernández?

La asunción de Kirchner venía precedida de acontecimientos que ahora con el tiempo lo ves y podemos decir que fueron surrealistas, porque está la caída de De La Rúa, que dejó al país casi en acefalía, asume Puerta, asumió entre comillas porque no hubo una asunción protocolar, después asumió Rodríguez Saá, después asumió Camaño y después asumió Duhalde. Digamos que en 15 días vivimos una situación que debería haber pasado en 20 años. Así que bueno, se producen las elecciones, gana Menem por dos puntos, pero sabía que en el balotaje iba a perder; entonces desiste de presentarse en el balotaje y asume Kirchner como Presidente. En la asunción se altera el protocolo, porque se produce en el Congreso. La primera asunción de un presidente elegido por el pueblo a otro también elegido por el pueblo, la hace Alfonsín entregándole los atributos en el Salón Blanco a Menem. Y eso siguió porque Menem también hizo el protocolo acá, en el salón Blanco, con De La Rúa; Kirchner decide recibir los Atributos presidenciales en el Congreso, cosa que también hace Cristina tanto en el primero como el segundo mandato. Con la llegada de Macri se produce una situación casi impredecible, porque se discutió mucho donde se hacía el acto de Transmisión de Mando; Cristina quería hacerlo en el Congreso, Macri quería hacerlo en Casa de Gobierno, por ende, Cristina se retiró el 10 de diciembre a la noche y tuvimos un presidente por horas, que fue Pinedo, que fue el que le entrega los Atributos presidenciales en el Salón Blanco a Macri.

¿Qué pudo captar en sus fotografías?

Yo rescato mucho la imagen de Alfonsín entregando los Atributos a Menem, porque fue después del 55 al 89, más allá de que Alfonsín se va meses antes de que termine su gobierno por el tema del estallido económico, era la primera vez que se producía una situación así, dos presidentes electos se encontraban frente a los Atributos presidenciales. Esa foto la

encuentro muy interesante desde el punto de vista histórico. Lamentablemente, habían pasado 50 años y nunca había pasado, estamos todos locos. Esa es una de las fotos que rescato, después ya uno va mirándolo de otra manera. Yo, por ejemplo, decido esa foto misma, debido a la importancia que a mí me generaba, la decido hacer desde el balcón del Salón Blanco para darle una mirada distinta y jerarquizar el hecho. Como me cayó bien, todas las transmisiones de mando en el Salón Blanco las hice desde arriba, una mirada cenital que se diferencia de lo convencional, hasta que tuve que hacer la asunción de Néstor en el Congreso, precedida con un discurso que cambiaba el eje de la discusión política en la Argentina, que le entrega Duhalde los Atributos y Kirchner agarra el Bastón y se pone a revolearlo, con el formato de Kirchner que era bastante divertido, y después vinimos para Casa de Gobierno, que en vez de ingresar por la explanada, que yo lo estaba esperando adentro, se desvía para saludar a la gente y ahí se come un camarazo que le hace un tajito en la frente, así que ya ingresamos en el mundo Kirchner, es el primer Presidente que rompe el protocolo abruptamente en ese momento. Porque Menem era un tipo descontracturado en ciertas actividades, porque practicaba fútbol, básquet, automovilismo, lo que te imagines, boxeo, pero Néstor era un tipo que se tiraba desde los escenarios hacia el público, como hacía Iggy Pop. Bueno, pasó la etapa esa, que la imagen que queda registrada protocolarmente para...diríamos, ya lo alteró desde el momento que recibe el Bastón y hace lo que hace, ahí pone el sello de su formato. No sé qué opinarán los especialistas en protocolo de ciertas actividades, ciertos presidentes. Yo me encargo de hacer la foto y a mí me suma, porque si no mostrás siempre lo mismo. Con el protocolo yo tengo una relación de convivencia obligada, pero trato de desprotocolizar con la imagen. Digamos, ustedes llevan por la alfombra roja y yo trato de que la alfombra roja sea protagonista, pero no tan protagonista como ustedes necesitan que sea ese trayecto ...

No tan impecable.

Claro, no tan estructurada, porque el protocolo implica que todo salga bien visualmente. Yo trato de convivir con eso, pero desestructurarlo.

¿Cómo fue el traspaso de mando a Cristina Fernández?

La asunción, bueno, fue la entrega de los Atributos. Otro hecho también histórico, porque no se había pronunciado nunca, que el marido le entrega los Atributos a la mujer, a la esposa. Bueno, hay unos gestos de Néstor como diciendo mirá lo que te entrego, siento eso. Pero bueno, Cristina se notó ese día que no fue sorprendida por recibir los Atributos, es como que los tomó sin dudar, por decirlo de alguna manera. No se visualizaba una sorpresa, no. ¡Dámelo! Así que bueno, después transcurrieron los 8 años, después se lo entregó la hija en el segundo mandato. Eso pasa también con Menem, porque Menem asume y es relecto y él no recibe de nadie el Bastón. Lo lleva él, lo toma del escritorio. Bueno, y a Cristina le entrega a su hija los Atributos, ya con la ausencia del marido, y no previsto en los protocolos.

¿Hay alguna situación o elemento que te haya llamado la atención en el traspaso de Néstor Kirchner a Cristina Fernández?

Los gestos de Néstor, como de alegría quizás, un gesto que lo mostraba entre alegre y divertido, me parece que esa es la imagen que yo vi de él.

¿Y el traspaso a Mauricio Macri?

Macri recibe acá, y fue el ingreso de Pinedo, toma el Bastón y se lo da, y Macri lo recibe. O sea, fue muy dentro del protocolo. En algún punto, y quizás tenga mucho que ver el protocolo, sean iguales, porque el protocolo exige que sea igual. Y están los que producen la disrupción, ¿no? Y ahí es donde tenés que estar atento; en el caso mío tengo que estar atento a eso.

¿Y cómo se vivió el traspaso de Macri a Alberto Fernández?

Ahí me sucedieron dos cosas, porque Macri entrega, se retira y después se produce el encuentro de la fórmula. Digamos que en un acto pasaron dos situaciones distintas fuertes, políticamente fuertes, porque estaba la no buena relación de Cristina con Macri y la asunción de Alberto. O sea que podríamos hablar de que esa ceremonia tuvo dos situaciones, cosa que en otros momentos no había pasado, por lo trascendente de los personajes, quizás, o por la mala relación, o por el antecedente que había generado la asunción de Macri con la ausencia de Cristina.

Macri fue al Congreso y para asumir vino a Casa Rosada. Eso tendría que estar ya registrado en los libros de historia del protocolo porque la gente se olvida, pero pasó y alteró el formato. Cuando vas a Estados Unidos las transmisiones son siempre las mismas. Las mismas comunicaciones, todo está controlado. La ceremonia está dentro del protocolo establecido que se debe de cumplir.

¿Respecto al vínculo que se entabla con los presidentes, ellos mencionan qué quieren que se vea y qué no?

No, yo con los presidentes, con todos, siempre tuve una excelente relación, con alguna excepción que sucedió en un momento con Alberto. Es más, creo que ellos me protegieron a mí de los embates de algunos entornos mediocres que generalmente rodean al presidente de turno. La verdad que el trato que tuvieron los presidentes conmigo, no sé si hay antecedentes. Acá en Casa Rosada no hay; y en el mundo no sé, yo me sentí muy protegido por todos. ¿Pero sabés por qué? Porque No me excedí en cosas que... lamentablemente yo conozco muchachos que eran muy profesionales, pero rompieron con el protocolo y ya no están más. Entonces vos tenés que saber cuáles son los límites.

ANEXO 4. Programas

Programa confeccionado por la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina - Traspaso de Mando Cristina Fernández de Kirchner (2007).

“2007 – Año de la Seguridad Vial”

Presidencia de la Nación
Dirección General de
Ceremonial

PROGRAMA DE JURAMENTO CONSTITUCIONAL Y TRANSMISIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

20:30 Hs. - El señor Presidente de la Nación y señora Presidenta de la Nación electa, acompañados por el señor Vicepresidente de la Nación, señora de Scioli, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y señora de Taiana, reciben el saludo de los Jefes de Delegaciones Extranjeras e Invitados Especiales

Lugar: Palacio San Martín - Salón Dorado

Vestimenta: Traje oscuro / Vestido cocktail

21:00 Hs. - Comida ofrecida por el señor Presidente de la Nación, Doctor D. Néstor Carlos KIRCHNER y señora Presidenta de la Nación electa, Doctora Da. Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER en honor de los Jefes de Delegaciones Extranjeras e Invitados Especiales

Lugar: Palacio San Martín - Salón Libertador

- Al inicio: Palabras del señor Presidente de la Nación

LUNES 10 DE DICIEMBRE

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

14:00 Hs. - Arribo de las autoridades nacionales, delegaciones extranjeras e invitados especiales al Honorable Congreso de la Nación (Ingreso por Av. Rivadavia 1850)

14:30 Hs. - Arribo de los señores Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Herederos de Casas Reinantes (Ingreso por Hipólito Yrigoyen 1835)

14:45 Hs. - Arribo del señor Vicepresidente electo y señora de Cobos al Honorable Congreso de la Nación

14:50 Hs. - Arribo del señor Presidente de la Nación y la señora Presidenta de la Nación electa (por explanada de la Av. Entre Ríos)

Recibe: Comisión de Exterior de la Honorable Asamblea

- Ingreso al Salón Provincias

Recibe: Comisión de Interior de la Honorable Asamblea

- Arribo al Salón Azul

Recibe: Señor Vicepresidente de la Nación, D. Daniel SCIOLI

"2007 – Año de la Seguridad Vial"

Presidencia de la Nación
Dirección General de
Ceremonial

- Firma del Libro de Honor
- 15:00 Hs. - Ingreso al recinto del señor Presidente de la Nación, de la señora Presidenta de la Nación electa y del señor Vicepresidente de la Nación electo
- Ubicación en el estrado
Estrado: Señor Presidente de la Nación, señora Presidenta de la Nación electa, señor Vicepresidente de la Nación, señor Vicepresidente de la Nación electo y señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación
- Juramento Constitucional de la Doctora Da. Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER
- Juramento Constitucional del Ingeniero D. Julio Cesar COBOS
- Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial
- Lectura del Acta de Asunción a cargo del señor Escribano General del Gobierno de la Nación
- Imposición de la Banda Presidencial y entrega del Bastón de Mando a la señora Presidenta de la Nación entrante por parte del señor Presidente de la Nación saliente
- Firma del Acta de Asunción por parte de la señora Presidenta de la Nación entrante y señor Presidente de la Nación saliente
- Mensaje de la señora Presidenta de la Nación ante la Honorable Asamblea Legislativa
- Fin de la ceremonia y traslado de la señora Presidenta de la Nación electa, señor Presidente de la Nación saliente, señor Vicepresidente de la Nación y señor Vicepresidente de la Nación saliente, al despacho del señor Vicepresidente de la Nación
- 16:25 Hs. - Traslado de la señora Presidenta de la Nación y señor Vicepresidente de la Nación al Salón Azul para recibir los saludos de las Delegaciones Extranjeras
- 16:30 Hs. - Presentación de saludo a la señora Presidenta de la Nación y señor Vicepresidente de la Nación por parte de los señores Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Herederos de Casas Reinantes y de las Delegaciones Extranjeras
- 17:00 Hs. - Finalizado el saludo, desplazamiento de la señora Presidenta de la Nación hacia la Casa de Gobierno, escoltada por el Regimiento Granaderos a Caballo "General San Martín".
(trayecto en automóvil por Av. Rivadavia, Av. de Mayo hasta el Cabildo y

"2007 – Año de la Seguridad Vial"

Presidencia de la Nación
Dirección General de
Ceremonial

Av. Rivadavia hasta el pie de las escalinatas de la explanada de Casa de Gobierno)

- 17:30 Hs. - Arribo de la señora Presidenta de la Nación a Casa de Gobierno
Recibe: Sr. Jefe de la Casa Militar y Sr. Director General de Ceremonial
- Traslado al Despacho Presidencial

CASA DE GOBIERNO

- 17:00 Hs. - Arribo de invitados a la Ceremonia de Toma de Juramento a los nuevos Ministros del Gabinete Nacional
- 17:55 Hs. - Ingreso de la señora Presidenta de la Nación al Salón Blanco
- Ubicación en la tarima
(Señora Presidenta de la Nación en el centro de la misma, lateral derecho señores Gobernadores de Provincias, lateral izquierdo señor Presidente de la Nación saliente, señor Vicepresidente de la Nación entrante, señora de Cobos, señor Vicepresidente de la Nación saliente, señora de Scioli y familiares de la señora Presidenta de la Nación)
- 18:00 Hs. - Ceremonia de Toma de Juramento a los nuevos Ministros del Gabinete Nacional
La señora Presidenta de la Nación toma el Juramento de práctica a:
. Señor Jefe de Gabinete de Ministros
. Señores Ministros del Gabinete Nacional
. Señores Secretarios de la Presidencia de la Nación
- Fin de la ceremonia y traslado al despacho presidencial
- 18:30 Hs. - Traslado de la señora Presidenta de la Nación hacia el palco ubicado frente a la Casa de Gobierno
- FIESTA POPULAR DE LA DEMOCRACIA
Lugar: Plaza de Mayo
- 19:30 Hs. - Fin del acto, se retira la señora Presidenta de la Nación

----- 0 -----

Programa confeccionado por la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la República Argentina - Traspaso de Mando Javier Milei (2023).

TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL

DÍA	Domingo 10 de diciembre de 2023
LUGARES	Congreso de la Nación - Casa de Gobierno - Catedral Metropolitana - Teatro Colón
DESARROLLO	
11:40 hs	Traslado del señor Presidente de la Nación electo, Dr. Javier MILEI al Congreso de la Nación Nota: El señor Presidente de la Nación electo saldrá del hotel Sheraton Libertador Rendición de Honores del Regimiento de Granaderos a Caballos "General San Martín" sobre la Av. de Mayo (a confirmar altura)
11:45 hs	Arribo del señor Presidente de la Nación Dr. Alberto FERNÁNDEZ al Congreso de la Nación Lugar: Explanada de Av. Entre Ríos Reciben: <ul style="list-style-type: none">● Sra. Vicepresidenta de la Nación● Sr. Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación● Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Traslado al salón bastonero izquierdo
11:48 hs	Arribo de la señora Vicepresidenta de la Nación electa, Dra. Victoria Eugenia VILLARRUEL al Congreso de la Nación Lugar: Explanada de Av. Entre Ríos Reciben: <ul style="list-style-type: none">● Sra. Vicepresidenta de la Nación● Sr. Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación● Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
11:53 hs	Arribo del señor Presidente de la Nación electo, Dr. Javier MILEI al Congreso de la Nación Lugar: Explanada de Av. Entre Ríos Reciben: <ul style="list-style-type: none">● Sra. Vicepresidenta de la Nación● Sr. Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación● Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación● Sra. Vicepresidenta de la Nación electa

Saludo del señor Presidente de la Nación electo y de la señora Vicepresidente de la Nación electa a la Comisión de Exteriores de la Honorable Asamblea

Ingreso al Salón de las Provincias

Saludo del señor Presidente de la Nación electo y de la señora Vicepresidente de la Nación electa a la Comisión de Interior de la Honorable Asamblea

Ingreso al Salón Azul

Firma de los Libros de Honor del Honorable Senado de la Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por parte del señor Presidente de la Nación electo y de la señora Vicepresidente de la Nación electa

Vista a la Constitución Nacional

Traslado del señor Presidente de la Nación electo y de la señora Vicepresidente de la Nación electa al salón bastonero derecho, dónde permanecerán hasta su ingreso al recinto

Ingreso al recinto de la señora Vicepresidenta de la Nación, del señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación y del señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

12:00 hs

Reinicio de la Asamblea Legislativa

Ingreso de la señora Vicepresidente de la Nación electa al recinto

Jura de la señora Vicepresidente de la Nación electa, Dra. Victoria Eugenia VILLARRUEL, ante el Congreso reunido en Asamblea

Se retira la señora Vicepresidenta de la Nación saliente - **a confirmar**

La señora Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Eugenia VILLARRUEL, asume la Presidencia de la Asamblea e invita ingresar al recinto al señor Presidente de la Nación electo, Dr. Javier MILEI

Juramento ante el Congreso reunido en Asamblea, del señor Presidente de la Nación electo, Dr. Javier MILEI

Ingreso al recinto del señor Presidente de la Nación saliente, Dr. Alberto FERNÁNDEZ

Lectura del acta de traspaso de atributos del mando, por parte del señor Escribano General del Gobierno de la Nación, Carlos Victor GAITAN

Imposición de los Atributos Presidenciales por parte del señor Presidente de la Nación saliente al señor Presidente de la Nación

Firma del acta por parte del señor Presidente de la Nación y del señor Presidente de la Nación saliente

Se retira el señor Presidente de la Nación saliente

Palabras del señor Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa

Finalizado el mensaje presidencial, la señora Vicepresidente de la Nación dará por concluida la Asamblea

Traslado del señor Presidente de la Nación al salón bastonero derecho

En paralelo Traslado de los señores Jefes de Estado y/o Gobierno, Titulares de Casas Reinantes y Ex Presidentes hacia la explanada del Honorable Congreso de la Nación

Traslado del señor Presidente de la Nación al Salón Azul

Saludo de los señores Gobernadores de provincias
Lugar: Salón Azul

Traslado del señor Presidente de la Nación, hacia la Explanada del Honorable Congreso de la Nación

12:45 hs Mensaje del señor Presidente de la Nación

Finalizado el mismo, se retira el señor Presidente de la Nación

Inicio del desplazamiento terrestre hacia Casa de Gobierno del señor Presidente de la Nación, escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín

En paralelo Traslado de los señores Jefes de Estado y/o Gobierno, Titulares de Casas Reinantes, Vicepresidentes, Ex Presidentes y Presidentes de Poderes Extranjeros y Jefes de Delegaciones extranjeras hacia la Casa de Gobierno

Descenso del señor Presidente de la Nación en Av. Rivadavia frente a la Catedral Metropolitana

Traslado, a pie, hacia la Casa de Gobierno

Arribo a la Casa de Gobierno
Lugar: Pie de la escalinata

Recibe: Sr. Jefe de la Casa Militar

Honores militares

Ingreso a la Casa de Gobierno

Traslado hacia el despacho Presidencial

Tiempo a disposición del señor Presidente de la Nación

14:00 hs Traslado hacia el Salón Blanco y ubicación en la tarima

SALUDO A DELEGACIONES EXTRANJERAS

Saludo de Jefes de Estado y/o Gobierno, Titulares de Casas Reinantes y Ex Presidentes al señor Presidente de la Nación, Dr. Javier MILEI, acompañado por la señora Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Eugenia VILLARRUEL y la señora Diana MONDINO

Foto oficial

A continuación Saludo de Vicepresidentes, Presidentes de Poderes y Delegaciones Extranjeras al señor Presidente de la Nación, Dr. Javier MILEI, acompañado por la señora Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Eugenia VILLARRUEL y la señora Diana MONDINO

Finalizados los saludos, traslado hacia el Despacho Presidencial

Firma del DNU de modificación de la Ley de Ministerios y decretos de designación del señor Jefe de Gabinete de Ministros y Ministros del Poder Ejecutivo Nacional

16:00 a Audiencia con el señor Presidente de la República de Ucrania, D. Volodimir
16:25 hs ZELENSKY

16:35 a Audiencia con el señor Ministro para las Américas del Reino Unido de Gran
17:00 hs Bretaña e Irlanda del Norte, D. David RUTLEY

Tiempo a disposición del señor Presidente de la Nación

17:30 hs Ingreso del señor Presidente de la Nación al Salón Blanco

JURA DE MINISTROS DEL GABINETE NACIONAL

Ubicación en el estrado

Lectura del decreto de designación del señor Jefe de Gabinete de Ministros por parte de la locutora oficial

Lectura por parte del señor Escribano General del Gobierno de la Nación del Acta de Juramento

Toma de Juramento por parte del señor Presidente de la Nación al señor Jefe de Gabinete de Ministros

Firma del Acta

Lectura del decreto de designación de los señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional

Lectura por parte del señor Escribano General del Gobierno de la Nación del Acta de Juramento

Toma de Juramento por parte del señor Presidente de la Nación a los señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional

Firma del Acta

Lectura del Decreto de designación del Secretario General de la Presidencia de la Nación y del Secretario Legal y Técnico

Lectura por parte del señor Escribano General del Gobierno de la Nación del Acta de Juramento

Toma de Juramento por parte del señor Presidente de la Nación a los Secretarios

18.15 hs

Finalizada la misma, se retira el señor Presidente de la Nación

Traslado hacia el Despacho Presidencial

Tiempo a disposición del señor Presidente de la Nación

18.45 hs

Traslado, a pie, del señor Presidente de la Nación acompañado por los miembros del Gabinete Nacional hacia la Catedral Metropolitana

Arribo del señor Presidente de la Nación a la Catedral Metropolitana

Recibe: Sr. Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina,
S. E. R. Monseñor Jorge Ignacio GARCIA CUERVA

Ingreso y traslado al Mausoleo del Libertador General San Martín

El señor Presidente de la Nación acompañado por:
Sr. Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
Sra. Vicepresidente de la Nación
Sr. Ministro de Defensa

Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto
Sres. Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas

Colocación de ofrenda y toque de silencio

Traslado y ubicación en la nave central

El señor Presidente de la Nación tomará ubicación en el sillón ubicado a la izquierda del pasillo central. A la derecha se ubicará el Jefe de Gobierno de la Ciudad A. de Buenos Aires.

CEREMONIA INTERRELIGIOSA

- 19:00 hs Inicio de la Ceremonia
Duración: 30 min
- Saludo a representantes de los cultos
El Arzobispo de Buenos Aires despedirá al señor Presidente de la Nación frente al Altar Mayor y lo invitará a saludar a los representantes de los cultos.
- 19:30 hs Finalizada la ceremonia, traslado del señor Presidente de la Nación en automóvil hacia la Casa de Gobierno
- Tiempo a disposición del señor Presidente de la Nación**
- 20:15 hs Traslado del señor Presidente de la Nación hacia el Teatro Colón
- Arribo al Teatro Colón
Lugar: Libertad 621
Recibe: Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad A. de Buenos Aires, D. Jorge MACRI
- Traslado hacia el palco presidencial
- Ubicación en el palco
Nota: total de lugares máximo 32

FUNCIÓN ESPECIAL

- 20:30 hs Inicio de la función
Duración: 45 minutos
- Finalizada la misma se retira el señor Presidente de la Nación